

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

LA EMERGENCIA DE ESTRUCTURAS CERRADAS EN REDES DE REACCIONES
NUCLEARES

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN
FÍSICA

PEDRO MALDONADO

PROFESORES GUÍA:
DR. VÍCTOR MUÑOZ
DR. TOMÁS VELOZ

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
DR. ALEJANDRO BASSI
DR. MARCEL CLERC
DRA. DENISSE PASTÉN

SANTIAGO DE CHILE
MAYO 2022

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Sistemas complejos y sus propiedades emergentes	3
1.2. Redes de reacción y sus unidades constitutivas	5
1.3. Estructura asociada a los mecanismos de emergencia	6
1.4. Aplicación a Redes de nucleares	7
1.5. Redes de reacciones y sus propiedades emergentes	9
2. Redes de Reacciones	11
2.1. Definiciones básicas	11
2.2. Propiedades operacionales y estructurales	13
2.3. Conceptos dinámicos	16
3. Estructura Básica de las Organizaciones	20
3.1. Estructura relevante: Cerrados reactivos	20
3.2. Conjuntos de básicos	22
4. Análisis de redes de reacciones estelares (nucleares)	26
4.1. Descripción de la red	28
4.2. Activación de reacciones en función de la temperatura	29
4.3. Tipos de reacciones y su activación con la temperatura	31
4.4. Tamaño de los básicos en función de la temperatura	32
4.5. Nivel de los básicos y la cohesión de la red	34
4.6. Tamaño de básicos semiautomantendidos	35
4.7. Proporción de los básicos semiautomantendidos	38
4.8. Básicos fundamentales	39
4.9. Recapitulación de observaciones	41
5. Conclusiones	44
6. Agradecimientos	51

Apéndices	52
A . Grados de separabilidad	54
B . Sinergia	55
C . No Separabilidad	57
D . Algorítmica de verificación	60
D .1. Clausura	60
D .2. Semiautomantención	61
D .3. Automantención	61
E . Algorítmica generativa	62
E .1. Clausura Generada	62
E .2. Sinergias	63
F . Propiedades Estructurales	67
F .1. Estructura sinérgica de cerrados reactivos	67
F .2. Cerrados semiautomantenedidos	73
G . Código fuente	76
Referencias	77

Índice de cuadros

4.1. Tipos de reacciones nucleares que presenta la red obtenida de [38]. Las reacciones se clasifican como un par (x, y) donde x corresponde al número de reactantes e y al número de productos. Las especies s corresponde a elementos y partículas que participan en la reacción. Las reacciones relatan eventos de encuentro donde las especies pueden ser elementos de mismo tipo. Por ejemplo, en la reacción tipo $(2, 1)$, s_1 y s_2 pueden ser dos protones, <i>i.e.</i> $p + p$	29
---	----

Índice de figuras

2.1. Ejemplo de diagrama de Hasse para el poset $(\wp(\{s_1, s_2, s_3, s_4\}), \subseteq)$	14
2.2. Ejemplo de poset, donde el conjunto $\{y, w\}$ no tiene concurrencia	15
4.1. Ciclo reactivo del ciclo CNO-1 [32], corresponde a un de los ciclos fusiones que generan helio a partir del consumo de hidrógeno. En la izquierda, contemplamos la reacciones completas incluidas sus subpartículas, en la parte derecha corresponde a las mismas reacciones pero en su representación en la red [38] la cual contemplaremos para este trabajo.	28
4.2. Número de reacciones (panel izquierdo) y número de especies (panel derecho) en función de la temperatura (medida en GK) en la librería STARLIB [38]. Las líneas rojas corresponden a un ajuste logarítmico, indicándose en gris el intervalo de confianza”.	30
4.3. Logaritmo del número de reacciones versus el logaritmo de la temperatura. El color de las líneas determinan el tipo de reacción. La leyenda especifica el tipo de reacción en función del número de reactantes y productos. El primer dígito corresponde al número de reactantes y el segundo dígito al número de productos.	31
4.4. Izquierda: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de especies) de los todos conjuntos básico, de red la red asociada a temperatura. Derecha: histograma de conjuntos básicos distribuidos por tamaños (número de especies) a distintas temperaturas.	33
4.5. Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de reacciones) de los conjuntos básico, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos distribuidos por tamaños (número de reacciones) a distintas temperaturas.	34
4.6. Se aprecia el máximo, media y mínimo del nivel de los conjuntos básico, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos distribuidos nivel a distintas temperaturas, para cada red por temperatura.	35

4.7. Cohesión de la red, en función del numero de reacciones. El color de los puntos distingue temperaturas.	36
4.8. Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de reacciones) de los conjuntos básico semiautomantendidos, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos semiautomantendidos distribuidos por tamaños (número de reacciones) a distintas temperaturas.	37
4.9. Izquierda: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de especies) de los conjuntos básico semiautomantendidos, de red la red asociada a temperatura. Derecha: histograma de conjuntos básicos semiautomantendidos distribuidos por tamaños (número de especies) a distintas temperaturas.	38
4.10. Porcentaje de los básicos semiautomantendidos sobre todos los básicos, para redes de distintas temperaturas.	38
4.11. La figura corresponde a los básicos semiautomantendidos de gran tamaño <i>i.e.</i> con más de 1100 reacciones. En ella se presenta el número de reacciones del básico en función del número de reacciones de la la partición, ambos en escala Log_{10} . Se distinguen los básicos básicos fundamentales con triángulos del resto de los básicos. Además se incluye el diagrama de Hasse (definición 2.2.3) de la estructura de semiretículo (lema 2.2.1) para cada subred. Así se aprecia que todo básico fundamental es contenido por todo básico semiautomantenido de gran tamaño.	40
4.12. Histograma de tamaños de las particiones, para básicos con más de 1100 reacciones, que corresponden a monergias de básicos fundamentales. La parte izquierda corresponde a monergias no semiautomantendidas y la derecha corresponde a monergias semiautomantendidas.	41
6.1. Figura del ejemplo A .2, en rojo se encuentra el conjunto X_1 , en amarillo el conjunto X_2 y en azul el conjunto X_3 . Se aprecia en la que $X_1 \cup X_2 = X$, pero no contienen a la reacción r_3 , por ende su descomposición es no separable, mientras que $X_1 \cup X_3 = X$ contiene a todas las reacciones.	55
6.2. Figura del ejemplo C .1, la parte izquierda corresponde a la primera parte de ejemplo y por ende a una monergia. Se aprecia que el conjunto X_1 en verde, está contenido en el conjunto X_2 en naranja. En la parte derecha se aprecia la segunda parte del ejemplo, en amarillo se aprecia el conjunto X_1 , en cian el conjunto X_2 y en magenta el conjunto X_3 . Este caso corresponde a un caso no monergico sino a otro tipo de sinergia.	58

6.3. Figura del ejemplo C .2 donde $X = \mathcal{M}$ corresponde a un conjunto no separable. En amarillo se encuentra el conjunto X_1 , en cian el conjunto X_2 y en magenta el conjunto X_3	60
6.4. Reacciones de proceso metabólico de la Riboflavina, no incluye a proteínas como catalizadores	68
6.5. Pathway del proceso metabólico de la Rivoftlabina en humanos	68
6.6. Estructura sinérgica \mathcal{S}_e de ciclo metabólico de la Riboflavina. Cada nodo representa a un conjunto cerrado reactivo de la red, donde los de color verde corresponden a conjuntos básicos mientras que los nodos azules son solo conjuntos cerrados reactivos. Cada arista corresponde a la unión clausura del conjunto proveniente con los distintos conjuntos básicos de la etiqueta de la arista. El nodo de llegada corresponde al conjunto cerrado resultante de la unión clausura (definición F .1). Aristas verdes corresponden a sinergias y aristas azules a uniones espurias o separables. Las flechas verdeazules corresponden a casos donde existen ambos casos, sinergias y uniones espurias. En tal caso, los básicos de las etiquetas que corresponden a sinergias se encuentran en verde, mientras que los básicos que corresponden a uniones espurias están en azul.	69
6.7. Estructura sinérgica \mathcal{S}_e para la red de reacciones del ejemplo C .2. Coloración de aristas y nodos es análoga la figura 6.6	70

Glosario

- \mathcal{M} conjunto de todas las especies
- X subconjunto de \mathcal{M}
- \mathbf{X} colección de subconjuntos de \mathcal{M}
- \mathcal{R} conjunto de todas las reacciones
- r reacciones de \mathcal{R}
- $\wp(X)$ conjunto potencia del conjunto X
- $\text{supp}(r)$ reactantes de r
- $\text{prod}(r)$ productos de r
- \mathcal{R}_X conjunto de todas las reacciones cuyo soporte esta en X
- $G_{CL}(X)$ clausura genereada de X
- \mathcal{C} colección de todos los subconjutos cerrados
- \vee_{CL} operación de juntura de los conjutos cerrados \mathcal{C}
- \forall_{CL} operación de concurrencia de los conjutos cerrados \mathcal{C}
- \mathbf{S} matriz estequiométrica de toda la red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$
- \mathbf{S}_X matriz estequiométrica de la red de reacciones $\langle X, \mathcal{R}_X \rangle$
- v_X vector proceso aplicado a $\langle X, \mathcal{R}_X \rangle$, *i.e.* vector de tasas de reacciones de la red
- $v_X(r)$ valor del vector de proceso v_X en la coordenada correspondiente a la reacción $r \in \mathcal{R}_X$
- $\mathbf{f}_X = \mathbf{S}_X \cdot v_X$ vector de producción para el proceso v_X , *i.e.* tasa de producción de especies
- \mathbf{v} conjunto de vectores de proceso
- \mathcal{C}^\uparrow colección de todos los subconjutos cerrados reactivos
- B_i conjunto básico, $B_i \in \mathcal{M}$
- \mathcal{B} colección de todos los conjutos básicos de la red $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$
- P_i partición $P_i \in \mathcal{R}_X$

- \mathcal{P} colección de todas las particiones de la red $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$
- N_X Nivel del conjunto X
- h cohesión de una red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$
- \mathbf{M}_i colección de generadores mínimos correspondientes al básico B_i
- s protosinergia
- \mathcal{S} colección de todas las protosinergias
- \mathcal{S}_e estructura sinérgica de una red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$

Capítulo 1

Introducción

1.1. Sistemas complejos y sus propiedades emergentes

El estudio de *sistemas complejos* constituye una ciencia relativamente nueva y al día de hoy una definición formal y aceptable es aún un motivo de búsqueda. A grandes rasgos, un sistema complejo se describe como un conjunto conformado por un extenso número de entes que interactúan entre sí, sin un aparente control central y que dan a origen fenómenos emergentes.

Una herramienta de estudio para los sistemas complejos son las *redes complejas*. Éstas describen las interacciones de un sistema mediante un *grafo* el cual representa a los componentes del sistema a través de *nodos* y a sus interacciones a través de uniones o *aristas*. El resultado total de las uniones o aristas no corresponde a la simple combinación de las unidades involucradas.

En este mismo sentido y con el afán de comprender a profundidad las redes complejas, la física ha aplicado diversas técnicas para caracterizar el comportamiento de estos sistemas, incorporando la noción de *propiedades emergentes*.

Se entiende por propiedades emergentes, aquellos fenómenos que no se detectan desde la mirada de sus meros componentes sino que se hacen evidentes desde una mirada sistémica, *i.e.* propiedades colectivas distintas a las que tienen los interactuantes de forma individual.

Un ejemplo de sistema físico, que puede ser entendido como una red compleja son los sistemas de formación estelar. Debido a que estos se componen de muchos elementos e interacciones, el fenómeno de formación estelar se puede entender como la emergencia de una estabilidad dinámica. Esta emergencia ocurre a partir de un conjunto de elementos y sus interacciones, con la particularidad de que permite al “sistema estrella” permanecer por largo tiempo desarrollando procesos que regeneran sus componentes mientras se libera energía.

En este trabajo, buscamos explicar ciertos mecanismos para la organización, que permite la formación y permanencia de un sistema estrella a partir de sus componentes básicos. Como método, se profundiza en la disposición de los elementos que componen una estrella y se realiza un análisis

sobre su organización por medio de su (*estructura o topología*), infiriendo a partir de ellos las propiedades emergentes que tengan relación con la estabilidad dinámica de la estrella.

En particular, definida una red, su caracterización puede realizarse a través de dos tipos de propiedades: las emergentes y las estructurales, siendo las primeras consecuencia de las últimas. Las propiedades estructurales están íntimamente relacionadas con la topología y el número de las interacciones entre los participantes, especialmente cuando este último es suficientemente grande. Dentro de las propiedades estructurales encontramos: modularidad, distribuciones de nodos (mundo-pequeño, ley de potencia, etc.), conectividad (en grado y fuerza promedio de la interacción), etc [2, 46]. En consecuencia, las propiedades anteriores generan las propiedades emergentes, tales como su robustez, propiedades de cambio de fase, velocidad de sincronía, entre otras. Es posible ver en un ejemplo cómo es que las propiedades estructurales dan origen a las propiedades emergentes. En un elemento ferromagnético puede ser considerado como una red compleja. Cada nodo corresponde a un spin y sus vértices corresponden a la iteración spin-spin que toma lugar entre vecinos inmediatos. Así, dos nodos se encuentran conectados si ambos spines se encuentran alineados, la interacción spin-spin presenta menor energía si dos nodos se encuentran alienados. Es interesante observar cómo éste sistema experimenta un cambio de fase (propiedad emergente) al disminuir su entropía y consecuentemente su temperatura. Este cambio de fase se considera cuando el material presenta una magnetización espontánea, *i.e.* un gran bloque de spines se encuentran alineados y por ende el sistema presenta menor energía. El papel de la temperatura en el cambio de fase, es producto del aumento de entropía del sistema. La incidencia de ésta, provoca que dentro de este bloque, puedan existir spines desalineados al azar y en consecuencia menos nodos se encuentran conectados rompiendo este gran bloque [5, 45]. Este proceso, en redes complejas es conocido como percolación y es un fenómeno dependiente del grado de conexión entre nodos, que en éste caso, se encuentra directamente relacionado con la dimensión de la red, *i.e.* un modelo de una dimensión, solo presenta dos conexiones con sus primeros vecinos, mientras que un modelo de 2 dimensiones presenta 4 conexiones, etc.. Por ende, la fenomenología magnética emerge a medida que las dimensiones del sistema aumentan, que desde la perspectiva de redes complejas, se entiende la media grado (número vértices conectado a un nodo) de la red, *i.e.* a medida que el grado de la red aumenta, más probabilidad que la red se encuentre totalmente conectada y consecuentemente, implica la emergencia de un cambio de fase.

Algunas de las propiedades emergentes repercuten en las dinámicas de estas redes y su relación con la estabilidad. En particular, se puede observar que la modularidad es una propiedad importante en la estabilidad de los sistemas dinámicos. Por ejemplo, la modularidad en modelos dinámicos de redes ecológicas, tiene un efecto moderador en la estabilidad de las biomásas de las especies [24].

1.2. Redes de reacción y sus unidades constitutivas

Las redes de reacciones son útiles para identificar un conjunto de eventos moleculares, conformados por reacciones que poseen cierta posibilidad de ocurrir. Muy frecuentemente, para un conjunto particular de especies químicas ocurre que unas moléculas son producidas por ciertas reacciones en la red, mientras que otras de forma simultánea, son consumidas.

La importancia de las redes de reacciones dentro de las ciencias, emerge de forma natural en ramas como la biología, la bioquímica, producción energética, medioambiente e industria, así como también en áreas más distantes, como las ciencias sociales y políticas [14, 17].

Este trabajo utiliza el concepto de las red de reacciones como herramienta que provee una respuesta acerca del comportamiento de sistemas complejos. En algunas ocasiones, la teoría de las redes complejas no logra cabalmente describir a ciertos sistemas complejos. En vista de que las redes de reacciones permiten que las interacciones puedan involucrar a más de dos participantes al unísono, se enriquece la descripción de las interacciones entre entes y con esto, poder describir mejor a ciertos sistemas complejos.

El estudio de las dinámicas de redes de reacciones químicas, se remonta a comienzos del siglo XX. Nace de la necesidad de dar explicación a las leyes dinámicas que las gobiernan, culminando en el descubrimiento de la Ley de Acción de Masas [21, 47]. Esta ley, significó el Premio Nobel a Jacobus H. van't Hoff en 1901. Más tarde, Semenov y Hinshelwood trabajaron el aspecto de grandes redes, en la búsqueda de averiguar la forma en que la estructura de dichas redes afectaba a las dinámicas de éstas, basando sus estudios en la ciclicidad de la encadenación de la redes de reacción [21, 35, 40]. Finalmente, la formalización de la teoría se afianza con Aris [3, 21] en un contexto de químico ingenieril. En dicha oportunidad, se lideró un programa científico que atrajo el interés de los investigadores. Esto motivó un estudio de propiedades estructurales y dinámicas de las redes de reacciones. Uno de los resultados más notables de este estudio, es el de la Teoría de Deficiencia de las redes de reacciones, que relaciona la estructura de la red con su estabilidad [16].

En la actualidad, el estudio de las redes de reacciones ha avanzado fuertemente, sobre todo en lo referido a la relación existente entre la estructura y las dinámicas presentes en las redes de reacción [16, 17, 41]. Estos avances se fueron suscitando a medida que los tamaños de las redes a analizar iban incrementándose y a que las herramientas de análisis dinámico se hicieron computacionalmente extensivas. En particular, dichos avances fueron especialmente realizados en el contexto biológico, como es el caso de los análisis de las rutas metabólicas [10, 31, 33], donde el número de interactuantes escala a varios miles.

La *Teoría de Organización Química* (COT de sus siglas en inglés) es una herramienta de análisis

estructural para las redes de reacción de gran tamaño, en que la solución y simulación de redes complejas es computacionalmente intratable. En particular, COT permite relacionar propiedades estructurales de una red, posibles de calcular para redes de gran tamaño, con su estabilidad dinámica en el largo plazo.

Formalmente para una red de reacciones, una organización debe satisfacer dos propiedades: ser *cerrada* y ser *auto-mantenida*. Ser cerrado, refiere a que ninguna nueva especie o interactuante puede aparecer de las interacciones de la misma red. Por lo tanto, ninguna nueva reacción puede aparecer espontáneamente. Se define adicionalmente la *clausura* de un conjunto, como la resultante de un proceso de añadir especies hasta obtener un conjunto cerrado. Dicho proceso, se inicia a partir de un conjunto de especies y se verifica qué reacciones gatillables con las especies presentes generan especies no consideradas en el conjunto. Dichas especies, se añaden y se repite el proceso hasta llegar a un punto donde ninguna nueva reacción puede ser activada con el total de especies consideradas. Por otro lado, la auto-mantenición se refiere a la capacidad de que un sistema continuamente se regenere, a través de una transformación de sus componentes por medio de las reacciones, es decir, se identifica una secuencia de reacciones, que genera como producto todo aquello que es utilizado como recurso para gatillar las reacciones de dicha secuencia [14].

La propiedad organizacional se relaciona fuertemente con la estabilidad dinámica de la red. En particular cada punto fijo de la dinámica de la red, *i.e.* sometida a alguna ley de acción dinámica como la ley de acción de masas, corresponderá como conjunto de especies a una organización (teorema 2.3.1), *i.e.* un conjunto auto-mantenido y cerrado. Por ende, la propiedad estructural organizacional de una red, preestablece la posibilidad de estabilidad de ésta.

Dentro de las redes de reacciones, las propiedades emergentes pueden ser entendidas como la aparición de “novedades” en el sistema, ya sea nuevas interacciones, como creación de interactuantes nuevos, tales como la creación de elementos nuevos por colisiones atómicas y subatómicas, la creación de nuevas moléculas en reacciones químicas a partir de los reactantes, etc [14, 19]. Esto es algo muy presente en la naturaleza y es producto de la gran posibilidad de interacciones, en consideración de un gran número de interactuantes y por ende de la diversidad de posibilidades de encontrarnos con sistemas, a distintas escalas, que son lo suficientemente estables en el tiempo como para ser observados.

1.3. Estructura asociada a los mecanismos de emergencia

Como se mencionó, existe una relación entre la propiedad organizacional de una red de reacciones y su estabilidad dinámica. Por ende, es de interés caracterizar una red de reacciones en todas

sus distintas configuraciones de especies y reacciones que satisfacen la propiedad organizacional, *i.e.* encontrar todas las organizaciones de la red de reacciones. Este interés yace en que las suborganizaciones presentan una estructura de orden parcial (*retículo*), lo cual esquematiza las posibles trayectorias de configuraciones estables de la red bajo perturbaciones [14].

En la literatura ya existen formas de búsqueda exhaustivas de todas las suborganizaciones [8]. Estas metodologías son computacionalmente extensivas (de orden exponencial) y se basan en la búsqueda combinatorial entre especies, que en algunos casos pueden llegar a ser varios miles. Con ello en consideración, este trabajo explora la búsqueda de organizaciones de una manera alternativa, reduciendo el número de elementos a combinar y además solo considerando conjuntos que presenten interacciones (reacciones) entre sus componentes (especies). Lo último, es debido a que los conjuntos que presentan la propiedad anterior son dinámicamente relevantes, *i.e.* las reacciones inducen la dinámica de una red de reacciones.

Dado que la clausura juega un papel crucial en el carácter estructural de las propiedades emergentes de las redes de reacciones, se desarrolla (apéndice E.1) un algoritmo generativo de clausura a partir de cualquier subconjunto de la red.

Es notable que la clausura generada, al ser aplicada sobre los reactantes de una reacción, crea un conjunto cerrado y reactivo asociado a dicha reacción. Cabe mencionar, que un conjunto reactivo es aquel que logra con sus componentes que al menos una reacción sea realizable. La clausura generada a partir de una reacción, es llamada conjunto *básico*. Los conjuntos básicos corresponden a las unidades reactivas fundamentales en cualquier conjunto cerrado reactivo. Por lo tanto, los conjuntos básicos son los constituyentes de todo cerrado reactivo (de ahí el nombre básico). Así, mediante la unión clausura de estos elementos, se genera todo cerrado reactivo de la red. Y así encontrar las organizaciones, mediante la verificación de las propiedades de semiautomantención y automantención. La semiautomantención, es una condición menos estricta que la automantención y consiste en que todo elemento consumido por una reacción es producido por otra o ella misma.

Cabe destacar, el rol de los conjuntos básicos como unidades constitutivas, ya que si en la red existe cierta cohesión, *i.e.* reacciones altamente conectadas entre sí [8], entonces el número de conjuntos básicos suele ser pequeño.

1.4. Aplicación a Redes de nucleares

Es sabido que la formación de una estrella consiste en un proceso complejo de interacciones físicas y químicas. Dada la atracción gravitacional existente entre sus interactuantes, pequeños cúmulos de elementos y partículas son formados. Consecuentemente, interacciones mediadas por reacciones

nucleares y/o químicas empiezan a tomar lugar [42]. A medida que este proceso evoluciona, estos cúmulos empiezan a ser más masivos, aumentan tanto de temperatura como de densidad, de manera que se propician las condiciones necesarias para la aparición de nuevas interacciones y, por ende, para la formación de nuevos elementos. Este proceso formativo se conoce como nucleosíntesis estelar [7], y es el principal fenómeno asociado a la formación de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio.

Si se consideraran las reacciones nucleares existentes a una temperatura dada, los subsistemas cerrados dentro de esta vasta red dan cuenta de configuraciones nucleosintéticas plausibles. Esto se debe principalmente al hecho de que los sistemas cerrados no gatillan reacciones nuevas.

Estos subsistemas inician la producción de sus productos a partir de un influjo, el cual se subentiende como el combustible de la red. Dicho influjo, en el caso de redes estelares, suelen ser hidrógeno y helio por ser los elementos más abundantes [42], los cuales forman sistemas que culminan en la creación de otros elementos. Los subsistemas cerrados producen maximalmente un conjunto posiblemente menor que el total de especies, independientemente de que el sistema como un todo, esté conformado de aún más reacciones. Por ende, estos subsistemas cerrados pueden ser considerados como las posibles unidades constitutivas elementales de estrellas y, consecuentemente, dan cuenta de qué elementos podrían ser sintetizados.

Es importante notar, que las reacciones nucleares asociadas al proceso formativo estelar, tienen una tasa de ocurrencia que depende de la temperatura de la estrella. En particular, esta tasa se ve aumentada, a medida que aumenta la temperatura a la cual se encuentran, la estrella en formación y consecuentemente sus reactantes [38]. Así, el proceso formativo de una estrella en relación al aumento de la temperatura, puede considerarse a través de cómo la red se ve estructuralmente afectada, esto en términos de formación de unidades constitutivas elementales (básicos). Lo interesante, es que la estructura de estas unidades constitutivas, da cuenta de qué posibles configuraciones pueden ser formadas y muestra qué tan conectadas se encuentran las reacciones de la red, *i.e.* su cohesión. Estos comportamientos, se aprecian cuando el número de estas unidades decrece, a medida que la temperatura crece y, por ende, crece la cantidad de reacciones presentes en la red.

Adicionalmente, también es de interés saber qué subconjunto de estas unidades constitutivas puede eventualmente presentar estabilidad dinámica. Es decir, qué unidades son capaces de auto-mantenerse como unidades reactivas en el tiempo.

1.5. Redes de reacciones y sus propiedades emergentes

Como es mencionado, todos los cerrados reactivos pueden ser obtenidos mediante la unión clausura de los conjuntos básicos. Es interesante notar, que dos o más conjuntos básicos pueden interactuar y que dicha interacción se representa mediante la operación de unión-clausura, que equivale a considerar la red de reacciones, cuyos elementos son la unión de tales conjuntos y luego se genera la clausura de tal unión. Se genera así un nuevo conjunto cerrado, que contiene a los básicos interactuantes y posiblemente a más especies y/o reacciones que se derivan de las interacciones no ocurrentes, en ninguna de las partes, pero sí en el total. Lo anterior lo formalizaremos por medio del concepto de *sinergia* entre redes de reacciones (definición B .1).

Este trabajo presenta desarrollos que relacionan las propiedades emergentes de redes de reacciones a la estructura de esta misma. Este marco teórico, desarrollado en parte por el autor [14,51], da cuenta de cómo estas “novedades” emergen producto de las interacciones entre redes y/o organizaciones.

Para explicar más en detalle el desarrollo teórico, se formaliza un mecanismo de emergencia que denotamos como *sinergia*. Una *sinergia* define cuando dos o más conjuntos de redes de reacciones, generan especies o reacciones que no se encontraban en la mera unión de sus partes, sino que aparecen como consecuencia de su interacción.

Adicionalmente, otro aspecto muy relevante en relación a la sinergia en el conjunto de reacciones, es el de *separabilidad*. La separabilidad es una propiedad que indica que no existe sinergia entre dos conjuntos, es decir, no surgen nuevas interacciones entre ellos. En otras palabras, la unión-clausura de dichos conjuntos es espúrea. Así, en un conjunto no separable, al remover alguna de sus partes, entendiendo éstas como una colección de conjuntos cerrados que mediante la unión-clausura generan al conjunto no separable, la partes no removidas pueden regenerar la parte faltante, mediante la clausura de las mismas [51]. No obstante, la no separabilidad requiere de ciertas condiciones. En particular, un conjunto no separable se constituye al menos por tres elementos, esto es debido a que la propiedad regenerativa recae en la sinergia de las partes restantes, *i.e.* las partes no removidas (lema C .2).

Además, en consideración de los conjuntos básicos como unidades constitutivas de todo cerrado reactivo de la red de reacciones, la propiedad sinérgica se obtiene y se computa, a partir de la forma en que los básicos interactúan mediante la operación de unión-clausura. En consecuencia, el análisis sinérgico de la red, *i.e.* constatar qué fracción de estas interacciones resultan ser sinergias, sólo involucra a las interacciones que ocurren entre los conjuntos básicos. Así, se puede obtener la estructura generativa y sinérgica de la red de reacciones. Esto permite conocer el grado sinérgico

de la red y por ende el de cohesión y capacidad reestructiva.

Sin embargo, los algoritmos para la búsqueda de las propiedades anteriormente descritas, son al momento, computacionalmente extensivas, a pesar de la reducción de candidatos a combinar (básicos) y consecuentemente no aplicables por el momento a las redes de reacciones nucleares. Por ende, tanto el estudio de estas propiedades, como la manera de ser calculadas, se considera dentro del apéndice 6, como un trabajo futuro a desarrollar. No obstante, se proponen vías alternativas de poder abordar este problema, de manera que la extensividad pueda ser reducida.

Capítulo 2

Redes de Reacciones

A continuación se definen las nociones y conceptos necesarios para el marco teórico desarrollado en el capítulo 3 y el análisis propuesto en el capítulo 4.

2.1. Definiciones básicas

Una reacción química representa una interacción entre una colección de *especies* que al encontrarse se transforman en otra colección de especies. Las especies pueden en principio corresponder no solo a átomos, sino también a moléculas, partículas subatómicas o luz.

Ejemplo 2.1.1. Un clásico ejemplo de una reacción química corresponde a la descomposición del agua que ocurre durante el proceso de la electrólisis:

En este caso, dos moléculas de H_2O se convierten en dos moléculas de H_2 más una molécula de O_2 .

Una red de reacciones puede ser descrita como un conjunto de especies $\mathcal{M} = \{s_1, \dots, s_n\}$ y un conjunto de reacciones $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_k\}$. Donde las reacciones r_i se denotarían como:

$$r_i = a_{i1}s_1 + \dots + a_{in}s_n \rightarrow b_{i1}s_1 + \dots + b_{in}s_n, \quad (2.2)$$

con $a_{ij} \geq 0$ y $b_{ij} \geq 0$ para $j = 1, \dots, n$.

Dada una reacción r_i , cada especie $s_j \in \mathcal{M}$ que $a_{ij} > 0$ o $b_{ij} > 0$ se le llama reactante o educto de r_i , respectivamente. Al conjunto total de reactantes y eductos de r_i se les llama soporte y producto de r_i y se denotan como $\text{supp}(r_i)$ y $\text{prod}(r_i)$.

En muchos casos, es útil representar una reacción $r_i : (A_i \rightarrow B_i) \in \mathcal{R}$ y $A_i, B_i \in \wp_m(\mathcal{M})$, donde $A_i(j) = a_{ij}$ y $B_i(j) = b_{ij}$.

Formalmente, una red de reacciones se especifica por medio de un conjunto de moléculas o especies \mathcal{M} y un conjunto de reacciones $\mathcal{R} \subseteq \wp_m(\mathcal{M}) \times \wp_m(\mathcal{M})$, donde $\wp_m(X)$ corresponde al conjunto de todos los multiconjuntos (colecciones expresables como vectores no negativos, *i.e.* valores de a_{ij} y b_{ij} ecuación 2.2) con elementos en X .

Definición 2.1.1. Una red de reacciones se define como un par $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$

Nuestro análisis se enfocará en las propiedades de las subredes de $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$. En particular, dado cualquier subconjunto $X \subseteq \mathcal{M}$, se define $\mathcal{R}_X \subseteq \mathcal{R}$ como el conjunto de reacciones asociadas a X .

$$\mathcal{R}_X = \{r \in \mathcal{R} \mid \text{supp}(r) \in X\}.$$

$\langle X, \mathcal{R}_X \rangle$ es la subred de reacciones de $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ asociada a X . Además, el conjunto de los reactantes de \mathcal{R}_X , es la unión de todos los reactantes de todas las reacciones que están en \mathcal{R}_X y análogamente con los productos, *i.e.* $\text{supp}(\mathcal{R}_X) = \bigcup_{r \in \mathcal{R}_X} \text{supp}(r)$ y $\text{prod}(\mathcal{R}_X) = \bigcup_{r \in \mathcal{R}_X} \text{prod}(r)$.

En relación a la definición de conjunto de reacciones, consideraremos un concepto asociado a la reactividad de un conjunto de especies:

Definición 2.1.2. Sea $r \in \mathcal{R}$, r es *gatillable* por X si $r \in \mathcal{R}_X$, o gatillable por una colección $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ si $r \in \mathcal{R}_{\mathbf{X}}$.

El concepto de gatillable, se asocia fuertemente a la generación de nuevas especies en redes de reacciones. Esto es, puede haber productos de la reacción r que no se encuentran en X . A partir de este concepto, es posible notar que hay conjuntos que se les llama *cerrados*, en que los productos de las reacciones se encuentran en X . Formalmente, se tiene que:

Definición 2.1.3. Sea $X \subseteq \mathcal{M}$, X es *cerrado* si y solo si $\text{prod}(\mathcal{R}_X) \subseteq X$.

Notar que si $X \subseteq \mathcal{M}$ no es cerrado, entonces al menos uno de los productos de las reacciones gatillables por X no estará en X , *i.e.*, $\text{prod}(\mathcal{R}_X) \not\subseteq X$. Por lo tanto, las especies que reaccionan a partir de X derivan en un nuevo conjunto $X \cup \text{prod}(\mathcal{R}_X)$. Este nuevo conjunto puede no ser cerrado, por lo que pueden *recursivamente* gatillarse nuevas reacciones. Dado que \mathcal{M} es un conjunto finito, el proceso recursivo termina en el conjunto total de especies \mathcal{M} , o posiblemente en un conjunto más pequeño, que por definición será cerrado. El algoritmo de clausura (sección 1), especifica cómo obtener tal conjunto cerrado a partir de cualquier conjunto. De acuerdo con lo anterior, se define la *clausura generada*.

Definición 2.1.4. Sea $X \subseteq \mathcal{M}$, se define la *clausura generada* de X , $G_{CL}(X)$, como el conjunto cerrado más pequeño que contiene a X . Así, se dice que X *genera al conjunto cerrado* $C = G_{CL}(X)$, o C es la *clausura* de X .

Lo siguiente es un resultado muy importante desde un punto de vista computacional.

Lema 2.1.1. Sea $X \subseteq \mathcal{M}$, entonces $G_{CL}(X)$ es único.

Demostración. Supongamos que $G_{CL}(X) = Y$ y $G_{CL}(X) = Z$ son clausuras de X tales que $Y \neq Z$. Entonces se tiene que $X \subseteq Y$ y $X \subseteq Z$. Como la intersección de dos conjuntos cerrados es trivialmente cerrada, entonces $Z \cap Y$ es cerrado. Pero $X \subseteq Z \cap Y$. Por lo que se encuentra un cerrado más pequeño que contiene a X , lo que lleva a una contradicción [14]. \square

La operación de clausura generada, como ya es mencionado, permite encontrar el cerrado más pequeño de cualquier conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$.

Definición 2.1.5. La colección de todos los conjuntos cerrados \mathcal{C} de una red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ es llamada la *estructura de cerrados* de $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$.

2.2. Propiedades operacionales y estructurales

Es importante entender que los conjuntos cerrados \mathcal{C} satisfacen una estructura de *orden parcial* particular, llamado *lattice* o *retículo* [23]. Esto es de crucial importancia en el contexto de emergencia o creación de “novedades”, a partir de operaciones entre conjuntos cerrados (capítulo 3).

Definición 2.2.1. Un conjunto *parcialmente ordenado*, también llamado *poset* (por su nombre en inglés), es un par (P, \leq) en donde P es un conjunto y \leq es una relación de orden, que es:

1. *Reflexiva:* Para todo $x \in P$ se tiene $x \leq x$.
2. *Antisimétrica:* Si $x, y \in P$ entonces $x \leq y$ y $y \leq x$ implica $x = y$.
3. *Transitiva:* Si $x, y, z \in P$ entonces $x \leq y$ y $y \leq z$ implica $x \leq z$.

Ejemplo 2.2.1. Un caso particular de orden parcial es $(\wp(\mathcal{M}), \subseteq)$, donde $\wp(\mathcal{M})$ representa el conjunto de todos los subconjuntos de \mathcal{M} . Notar que para todo $X \in \wp(\mathcal{M})$ es cierto que $X \subseteq X$ por lo tanto \subseteq es reflexiva. La antisimetría es verificable, ya que si $X, Y \in \wp(\mathcal{M})$, donde $X \subseteq Y$ y $Y \subseteq X$ implica que X e Y tienen los mismos elementos, por tanto $X = Y$. Finalmente, la transitividad es directa, ya que si $X, Y, Z \in \wp(\mathcal{M})$, tal que $X \subseteq Y$ y $Y \subseteq Z$, entonces $X \subseteq Z$.

Cabe destacar, que en el orden parcial mencionado en el ejemplo 2.2.1, puede haber elementos que no son comparables. Por ejemplo, podría existir dos conjuntos, tales que $X \not\subseteq Y$ y $Y \not\subseteq X$. Entonces, tales elementos no están relacionados o son *incomparables*.

Definición 2.2.2. Sea (P, \leq) un poset, tal que $a, b \in P$, a y b son *comparables* si $a \leq b$ y/o $a \geq b$. Contrariamente, son *incomparables*.

La representación de conjuntos por medio de órdenes parciales, permite visualizar colecciones de conjuntos de manera ordenada. En particular, el diagrama de *Hasse* visualiza un orden parcial (figura 2.1) y es una estructura de datos adecuada para la generación de algoritmos, que estudian la estructura interna de una red de reacciones, especialmente para identificar conjuntos cerrados reactivos de una red (capítulo 3). Además, estos diagramas al ser considerados como grafos, pueden ser utilizados para identificar propiedades estructurales de la red [14].

Definición 2.2.3. Sean x, y elementos del poset P , se dice que x sigue a y si $x \leq y$ y no existen elementos intermedios.

El *diagrama de Hasse* de un poset P es un *grafo dirigido* H , cuyos vértices son elementos de P , donde una arista direccionada va desde x a y , con $x, y \in P$, si x sigue a y . Esto puede ser entendido también como una *relación de cobertura* en P .

Ejemplo 2.2.2. Consideremos el conjunto $X = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ y el poset asociado a su conjunto potencia $(\wp(X), \subseteq)$. El diagrama de Hasse de éste puede ser apreciado en la figura 2.1.

Figura 2.1: Ejemplo de diagrama de Hasse para el poset $(\wp(\{s_1, s_2, s_3, s_4\}), \subseteq)$

Al considerar un subconjunto de un poset, es posible definir la *cota inferior* o *cota superior*.

Definición 2.2.4. Sea (P, \leq) un poset y $X \subseteq P$, decimos que $c \in P$ es una *cota superior* (*cota inferior*) de X , si $x \leq c$ ($c \leq x$) para todo $x \in X$.

Ejemplo 2.2.3. Consideremos el intervalo $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ del poset del (\mathbb{R}, \leq) . Tal intervalo, tiene una cota inferior $\inf([0, 1]) = 0$ y una cota superior $\sup([0, 1]) = 1$.

La definición 2.2.4 hace posible extrapolar la definición 2.2.1 a relaciones de a pares de un poset:

Definición 2.2.5. Sea (P, \leq) un poset, tal que $x, y \in P$, entonces:

1. Se llama *supremo* o *juntura* (*join* en inglés) de x, y , a la cota superior del conjunto $\{x, y\}$ y se le representa a este elemento como $x \vee y$.
2. Se llama *ínfrimo* o *concurrancia* (*meet* en inglés) de x, y , a la cota inferior del conjunto $\{x, y\}$ y se le representa a este elemento como $x \wedge y$.

Tanto juntura como congruencia, pueden ser entendidas como una operación entre dos elementos del poset P , que resultan en otro elemento de P .

Ejemplo 2.2.4. En el poset de la figura 2.2 vemos que $y \vee w = r$, pero el conjunto $\{y, w\}$ no tiene concurrancia, ya que z y x son ambas cotas inferiores para $\{y, w\}$

Figura 2.2: Ejemplo de poset, donde el conjunto $\{y, w\}$ no tiene concurrencia

Definición 2.2.6. Un *retículo* (*lattice* en inglés) es un poset P , en el cual todo par de elementos $x, y \in P$ tiene una juntura $x \vee y$ y una concurrencia $x \wedge y$. El retículo, es denotado como (P, \vee, \wedge) . Adicionalmente, esta definición puede ser restringida a solo una de las operaciones. Entonces un *semi-retículo superior* (*inferior*) de un poset P , en el cual todo par de elementos bajo la operación de juntura $x, y \in P$ tiene una juntura (concurrencia $x \wedge y$) *i.e.* (P, \vee) ((P, \wedge)).

Ejemplo 2.2.5.

1. El poset $(\wp(\{1, 2, 3, 4\}), \subseteq)$ del ejemplo 2.2.2, es un retículo bajo las operaciones $X \wedge Y = X \cap Y$ y $X \vee Y = X \cup Y$.
2. El poset (\mathbb{R}, \leq) , es un retículo en el bajo las operaciones $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ y $x \vee y = \sup\{x, y\}$.
3. El conjunto potencia $(\wp(\mathcal{M}), \subseteq)$, es un retículo bajo la operaciones $X \wedge Y = X \cap Y$ y $X \vee Y = X \cup Y$.
4. El poset del ejemplo 2.2.4, es un semi-retículo superior.

Existe una interesante relación entre la noción de gatillable (definición 2.1.2) y clausura generada (definición 2.1.4): La clausura generada de la intersección o unión de dos cerrados cualquiera es un nuevo cerrado. Estas dos operaciones corresponden a las respectivas congruencias y junturas de los cerrados reactivos, que consecuentemente inducen la estructura de retículo de conjuntos cerrados de la red de reacciones (2.2.1):

Definición 2.2.7. Sea $X, Y \in \mathcal{C}$, entonces $X \vee_{CL} Y = G_{CL}(X \cup Y)$ y $X \wedge_{CL} Y = G_{CL}(X \cap Y)$, *i.e.* operación congruencia y juntura de los conjuntos cerrados de la red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$.

Estas últimas dos operaciones permiten caracterizar de forma sencilla todos los conjuntos cerrados de una red de reacciones:

Lema 2.2.1. $(\mathcal{C}, \vee_{CL}, \wedge_{CL})$ es un retículo acotado.

Demostración. Sea $X, Y \in \mathcal{C}$. La intersección $X \cap Y$ (unión $X \cup Y$) de dos conjuntos es única. Además, la clausura generada según lema 2.1.1 también es única. Por lo tanto, el conjunto generado por la operación $X \wedge_{CL} Y$ ($X \vee_{CL} Y$) es único. Finalmente, como \mathcal{C} es finito $(\mathcal{C}, \wedge_{CL}, \vee_{CL})$ es acotada [14]. □

El lema 2.2.1 muestra que la colección de los cerrados \mathcal{C} posee una estructura que se puede computar por medio de combinaciones de algunos de sus elementos [44].

Existe otra propiedad importante para vincular la estructura y la forma de producir especies en una red de reacciones.

Definición 2.2.8. Sea $X \subseteq \mathcal{M}$, X es *semi-auto-mantenido* si $\text{supp}(X) \subseteq \text{prod}(X)$.

Para un conjunto semi-auto-mantenido, toda especie que es consumida por alguna reacción de la red de reacciones, también es producida por alguna reacción de la misma. En otras palabras, existen procesos de transformación generados por la reacciones de la red, que tienden a mantener las especies dentro de éstas. Esta propiedad es necesaria para que un sistema presente la estabilidad dinámica de sus componentes [16, 17]. Sin embargo, desde una perspectiva cuantitativa, esta propiedad no garantiza la *persistencia* de todas las especies dentro de la red.

Ejemplo 2.2.6. Consideremos la siguiente red de reacciones:

En esta red es posible notar que las especies consumidas, s_1 y s_2 , son producto también de alguna reacción, *i.e.*, la red es semi-auto-mantenida. Sin embargo, la reacción r_2 consume dos s_2 por cada s_1 que produce, mientras que la reacción r_1 solo corresponde a una transformación de s_1 a s_2 . Así, el sistema de reacciones no puede compensar su consumo a partir de lo que produce, por lo que en el largo plazo no puede persistir.

2.3. Conceptos dinámicos

Hasta este punto sólo se ha descrito las red de reacciones en términos de las propiedades estructurales. Para comprender la dinámica de la red, se hace necesario describir cuantitativamente la ocurrencia de las reacciones.

Definición 2.3.1. Sea $r_i : (A_i \rightarrow B_i) \in \mathcal{R}$ todas las reacciones en $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$. Se define la *matriz estequiométrica* S cuyos elementos $s_{ij} = B_i(j) - A_i(j)$. De igual manera, se puede definir la matriz estequiométrica asociada a $X \subseteq \mathcal{M}$ como S_X . En ella, el conjunto de reacciones asociadas se reduce a \mathcal{R}_X . [14, 51]

Es apreciable que cada elemento s_{ij} de la matriz, da cuenta de la transformación que genera la reacción i sobre la especie j . En este sentido, se dice que en la reacción $r_i : A_i \rightarrow B_i$, la especie s_j es *producida* (*consumida*) por r_i si $s_{ij} \geq 0$ ($s_{ij} \leq 0$). Por ende, la matriz estequiométrica contiene la información de la transformación de especies en cada reacción. Para representar la operación dinámica de la red, en que las reacciones pueden ocurrir a diferentes tasas, se hace necesario introducir la noción de proceso:

Definición 2.3.2. Sea $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_k) \in \mathbb{R}_+^k$ el vector de *proceso* o vector de *flujo*. La componente v_i del vector de proceso (en adelante *proceso*) representa la tasa de ocurrencia de la reacción r_i en la red de reacciones durante un intervalo de tiempo. De igual manera, se define $\mathbf{v}_X = (v_1, \dots, v_l)$ el proceso asociado a $X \subseteq \mathcal{M}$, donde l corresponde a la cardinalidad \mathcal{R}_X [14].

Un proceso especifica cuantitativamente la ocurrencia de reacciones dentro de un cierto intervalo de tiempo, *i.e* la tasa de ocurrencia de cada una de las reacciones de una red. Por ende, da cuenta de una transformación colectiva de las especies de la red, en dicho intervalo de tiempo. Para constatar tal transformación colectiva y con ella comprender la dinámica de la red, se hace pertinente definir *tasa de producción*.

Definición 2.3.3. Se define la *tasa de producción* de la especie i bajo el proceso \mathbf{v} como $f_i = (\mathbf{S}\mathbf{v})_i$. La tasa de producción representa la tasa de cambio de la especie bajo el proceso \mathbf{v} , en el cual se realiza la dinámica de la red de reacciones. Si $f_i > 0$ ($f_i < 0$), entonces la especie presenta un incremento (disminución) sobre la concertación de la especie. Si $f_i = 0$, entonces la concentración se conserva. Además, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ se denomina el vector de tasa de producción. Así mismo, se puede definir el vector de producción asociado a $X \subseteq \mathcal{M}$ como $\mathbf{f}_X = \mathbf{S}_X \mathbf{v}_X$.

La tasa de producción, como bien dice su nombre, da cuenta de la transformación colectiva de las especies en un intervalo de tiempo. Dado que \mathbf{f} es una tasa, puede ser usada para la descripción dinámica discreta. Se considera a \mathbf{x}_τ como la concentración de especies de la red de reacciones, cuyas componentes son mayores que cero (dado que no existen concentraciones negativas), a un tiempo discreto τ , *i.e* $\mathbf{x}_\tau[i]$ corresponde a la concentración de la especie i a tiempo τ . Así, se describe la dinámica discreta de las concentraciones en un tiempo $\tau + 1$ bajo un proceso \mathbf{v} como:

$$\mathbf{x}_{\tau+1}(\mathbf{v}) = \mathbf{x}_\tau + \mathbf{S}\mathbf{v} \quad (2.3)$$

Como se introdujo, la noción dinámica que tiene una red de reacciones y en consideración a la definición 2.2.8, es de interés saber si una red puede presentar persistencia en las concentraciones de sus especies:

Definición 2.3.4. Sea \mathbf{v}_X un vector de flujo no nulo asociado a $X \subseteq \mathcal{M}$. Entonces, X es *débilmente-auto-mantenido* con respecto a \mathbf{v}_X , si y solo si, $\mathbf{f}_X \geq \mathbf{0}$. Además, X es *auto-mantenido* si $\mathbf{v}_X[i] > 0$ para todo $r_i \in \mathcal{R}_X$.

Se desprende de la definición anterior, que para un conjunto débilmente-auto-mantenido puede haber un proceso que establece una producción no negativa de todas las especies del conjunto en cuestión, pero sin necesariamente gatillar todas las reacciones de la red. Dado que es más realista considerar, que todas las reacciones involucradas tengan una probabilidad mayor que cero de ocurrencia, la condición de auto-mantenimiento de una red es una consideración más adecuada para especificar la posibilidad de persistencia de una red de reacciones [14].

Ejemplo 2.3.1. Recordando el ejemplo 2.2.6, en aquella red de reacciones, no existe un proceso que satisfaga la plausibilidad de que ésta sea auto-mantenida, *i.e.* no existen v_1 y v_2 tales que $f_1 \geq 0$ y $f_2 \geq 0$. No obstante, si se realiza un cambio a la reacción dos quedando, $r_2 : s_1 \rightarrow s_2$, entonces basta que $v_1 = v_2$ para que $f_1 = f_2 = 0$ y el sistema sea auto-mantenido.

Este marco teórico también admite dinámicas continuas, donde el vector de concentraciones $\mathbf{x}(t)$, ahora depende directamente del tiempo y por ende, cada una de sus componentes $x_i(t)$. Tomando la diferencia finita de la ecuación 2.3 y considerando una dependencia de las concentraciones de proceso $\mathbf{v} \equiv \mathbf{v}(\mathbf{x})$ se describe la dinámica continua como:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{S}\mathbf{v}(\mathbf{x}) \quad (2.4)$$

La dependencia del proceso respecto al vector de flujo, depende del tipo de dinámica en la cual se encuentra sometido el sistema. Ejemplos de estas dinámicas son la Ley de Acción de Masas [25], cinética de Michaelis-Menten [30], la cinética de Hills [27], entre otras. El cálculo de estas dinámicas requieren de *solvers* de ecuaciones diferenciales y para redes moderadamente complejas se tiene que la dinámica es susceptible a las condiciones iniciales de las concentraciones de la especies. Por lo anterior, la búsqueda de estabilidad de estas dinámicas puede ser un trabajo computacionalmente extensivo, extensión que depende del número de especies involucradas y de la estructura de la red. No obstante, existen desarrollos teóricos que, a través de propiedades estructurales de la red de reacciones, permiten identificar la posibilidad de la estabilidad del sistema [11, 16, 17]. Uno de estos marcos teóricos es el de *Teoría de Organización Química* [14]

La Teoría de Organización Química introduce el concepto de *organización* [14] en red de reacciones, desde una perspectiva sistémica [19, 48]. Ésta debe de tener un carácter auto-productivo y de persistencia de sus componentes en su dinámica mediada por las interacciones.

Definición 2.3.5. El conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$ es una *organización* si y solo si X es cerrado y auto-mantenido

Una organización es cerrada (ninguna nueva reacción puede ser gatillada) y es auto-mantenida (existen procesos donde todas las reacciones ocurren pero nada se pierde). Ambas propiedades se constituyen como los requerimientos necesarios para que, aquel conjunto que las satisfaga, pueda ser estable. Acá es importante introducir un concepto, que relaciona fuertemente la dinámica de las concentraciones de las especies con un conjunto de estas \mathcal{M} . Para el estado de concentraciones $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}_+^n$ el conjunto $\phi(\mathbf{x}(t))$ se define como una *abstracción* de $\mathbf{x}(t)$.

Definición 2.3.6. Sea $\epsilon > 0$:

$$\phi : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \wp(\mathcal{M}), \quad \mathbf{x}(t) \rightarrow \phi(\mathbf{x}(t)) \equiv \{s_i \in \mathcal{M} : x_i(t) > \epsilon\} \quad (2.5)$$

Similarmente, para un conjunto de especies $X \subseteq \mathcal{M}$, un estado $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}_+^n$ es una *instancia* de X si y solo si su abstracción es igual a X .

La abstracción $\phi(\mathbf{x}(t))$ representa el conjunto de especies cuya concentración es mayor que un valor ϵ , que puede ser tan pequeño como uno quiera y la instancia es una especificación de un vector de concentraciones correspondiente a una abstracción.

La abstracción e instancia, permiten conectar la dinámica de las redes de reacciones con su representación en la red misma como conjunto de especies, por ende, las abstracciones de estado estable se ven representadas por organizaciones:

Teorema 2.3.1. *Si \mathbf{x} es punto fijo del sistema de ecuación diferenciales ordinarias (2.4) i.e. $\mathbf{Sv}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ entonces la abstracción $\phi(\mathbf{x})$ es una organización [14].*

Demostración. La demostración puede ser revisada en [14, p. 1220] □

El Teorema 2.3.1 relaciona la estabilidad dinámica de un sistema con la propiedad de ser organización. Además, existen trabajos que extienden la noción del teorema 2.3.1, a otro tipo de comportamientos estables [37], tales como ciclos límites y órbitas periódicas. Por ello, la exploración de organizaciones en la estructura de los cerrados, provee posibles candidatos a estabilidad. Adicionalmente, si la red satisface condiciones estructurales particulares conocidas como *consistencia* [14], i.e. la unión-clausura de conjuntos (semi-)auto-mantenidos son (semi-)auto-mantenidos, se obtiene que el conjunto de organizaciones de la red, también satisface una estructura de retículo [14, 44]. Las organizaciones entonces establecen las posibles configuraciones del sistema que podrían presentar estabilidad dinámica. En consecuencia y desde un punto de vista perturbativo, el diagrama de Hasse de las organizaciones de una red de reacciones, da cuenta de los posibles movimientos entre estados estables que pueden generarse, a partir de perturbaciones que agregan o quitan especies.

Capítulo 3

Estructura Básica de las Organizaciones

En el presente capítulo, se realiza un estudio teórico de la estructura básica de las organizaciones, que una red de reacciones tiene. Particularmente, se enfoca en las propiedades de los conjuntos cerrados (definición 2.1.3), debido a que ellas constituyen las condiciones necesarias y determinan a una organización (definición 2.3.5). Adicionalmente, se debe considerar que en un conjunto cerrado, no aparecerán nuevas especies durante la dinámica.

El objetivo es comprender cómo se forman las organizaciones en una red de reacciones, para lo cual se estudiará primero cómo se forman los cerrados. Un primer paso para la comprensión de esto, es notar que si un conjunto de especies no gatilla ninguna reacción, éste será trivialmente cerrado, pues no presentará dinámica alguna. Por lo tanto, el enfoque estará sobre los *cerrados reactivos*, *i.e.*, cerrados en los que toda especie participa en al menos una reacción.

Aplicar la operación de clausura (definición 2.1.4) sobre cada una de las reacciones genera una colección de cerrados reactivos, tal que toda reacción de la red está contenida en al menos uno de ellos. Esta colección corresponde a los conjuntos cerrados que, por una parte, son los más pequeños posibles pues son generados por una única reacción y por otro lado, son capaces de cubrir a toda la red de reacciones. Así, todo conjunto cerrado reactivo corresponde a una unión de estos conjuntos. Por ello, reciben el nombre de conjuntos *básicos*, ya que componen una base de todo conjunto cerrado reactivo (sección 3.2).

3.1. Estructura relevante: Cerrados reactivos

Dada una red de reacciones con n especies, el número de cerrados es como máximo igual a 2^n , *i.e.*, el número de subconjuntos de especies. Si todos dichos cerrados son automantenidos, entonces el número de organizaciones (definición 2.3.5) es exponencial con respecto al tamaño de la red.

La problemática del cómputo de organizaciones ha sido explorada por diversos autores [8, 44].

En particular, el número de organizaciones suele ser un número reducido comparado con 2^n [8, 14]. Dado que una organización tiene como prerrequisito ser un conjunto cerrado, la búsqueda de organizaciones puede ser focalizada en estos subconjuntos [44]. Para simplificar el análisis, éste se reduce a un subconjunto de los conjuntos cerrados, es decir, a aquellos que son *dinámicamente relevantes*: para una red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$, decimos que $X \subseteq \mathcal{M}$ es dinámicamente relevante si la dinámica de X no puede ser descompuesta en la dinámica independiente de algunos cerrados contenidos. Es decir, los conjuntos dinámicamente relevantes están lo suficientemente conectados por medio de sus reacciones para que su dinámica no pueda ser descompuesta en partes.

Para fijar ideas, consideremos $X \subseteq \mathcal{M}$ un conjunto cerrado y $e \notin X$ una especie no reactiva. En tal caso, el conjunto $X_e = X \cup \{e\}$ es un conjunto cuyas reacciones asociadas cumplen $\mathcal{R}_{X_e} = \mathcal{R}_X$, por ende es X cerrado. Desde un punto de vista dinámico, *i.e.* en consideración a la definición 2.3.3, la dinámica asociada a e es totalmente irrelevante, dado que no interactúa de ninguna manera con X . Un análisis más prolijo, consiste en constatar que no existe componente en el proceso (definición 2.3.2) que genere cambio sobre la concentración de e , *i.e.*, el proceso influye sólo sobre la dinámica de X .

Estudiar la colección de cerrados relevantes, no sólo reduce el número de entidades a calcular, sino que también permite vislumbrar la relación dinámica que se produce entre estos conjuntos y sus partes.

Definición 3.1.1. Un conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$ es *reactivo* si y solo si para toda especie $x \in X$ existe al menos una reacción $r \in \mathcal{R}_X$ tal que $x \in \text{supp}(r) \vee x \in \text{prod}(r)$.

Así definimos:

Definición 3.1.2. Sea $\mathcal{C}\uparrow$ la *colección de conjuntos cerrados reactivos* de la red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$. También llamada *estructura de clausura reactiva*.

Ejemplo 3.1.1. Sea $\mathcal{M} = \{a, b, c\}$ el conjunto de especies y $\mathcal{R} = \{a + c \rightarrow 2b, 2c \rightarrow c\}$ el conjunto de reacciones de la red. De la definición 2.1.3, todo conjunto que contiene a su producto es cerrado. En este sentido, un subconjunto que contiene especies, pero éstas no son capaces de gatillar ninguna reacción (definición 2.1.2) se consideran no reactivos. Estos conjuntos son cerrados por el hecho de que su producto es vacío *i.e.* \emptyset y $\emptyset \subset X$, $\forall X \in \mathcal{M}$, satisfaciendo la definición 2.1.3. En esta red propuesta, los cerrados no reactivos corresponden a $\mathcal{C} \setminus \mathcal{C}\uparrow = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}\}$. Ninguno de estos conjuntos es capaz de gatillar alguna reacción de \mathcal{R} . Por su parte, las matrices estequiométricas de estos conjuntos corresponden a matrices vacías. Por ende, no existe una producción asociada (definición 2.3.3) y, consecuentemente, ninguna dinámica (ecuaciones 2.3 y 2.4). Por ello, carecen de interés desde un punto de vista dinámico, debido a que la concentración de sus especies siempre permanece constante. Por otro lado, si un conjunto puede gatillar alguna reacción, *i.e.* el soporte de alguna reacción se encuentra contenida en el conjunto. Este conjunto es cerrado si la clausura generada (definición 2.1.4) es el mismo conjunto (definición 2.1.3). En la red propuesta, los conjuntos reactivos corresponden a $\mathcal{C}\uparrow = \{\{c\}, \{a, b, c\}\}$. Estos conjuntos sí son relevantes desde un punto de vista dinámico, ya que sus matrices estequiométricas son no nulas. En consecuencia, presentan

producción y/o consumo y, por lo tanto, dinámica. Dichos conjuntos son relevantes en el estudio de la posibilidad de ser organizaciones. En estos casos, dicha posibilidad no es trivial.

Cabe notar los cerrados reactivos $\mathcal{C}\uparrow$ no siempre satisfacen la estructura de retículo (lema 2.2.1).

Ejemplo 3.1.2. Los conjuntos $\{a, b, c\}, \{c\} \in \mathcal{C}\uparrow$ del ejemplo 3.1.1, bajo la operación congruencia no se encuentran en la colección de cerrados reactivos, *i.e.* $\{a, b, c\} \wedge_{CL} \{c\} = \{a, b\} \notin \mathcal{C}\uparrow$

Sin embargo, la colección de cerrados reactivos $\mathcal{C}\uparrow$ también mantiene una estructura de orden parcial bajo la operación de unión-clausura como su juntura:

Lema 3.1.1. *Sea $X, Y \in \mathcal{C}\uparrow$ entonces se tiene que:*

1. $X \vee_{CL} Y \in \mathcal{C}\uparrow$
2. $X \wedge_{CL} Y \in \mathcal{C}\uparrow$ si y solo si $X \cap Y$ es reactivo.

Demostración. La clausura de un conjunto, por definición ((definición 2.1.4), puede agregar nuevos elementos y/o reacciones, producto de que nuevas reacciones pueden ser gatilladas. Esto último ocurre al estar presentes elementos combinados que antes no se encontraban en cada uno de los conjuntos por separado. Si además el conjunto clausurado resulta ser reactivo, su clausura también lo será, dado que al menos están presentes la reacciones del conjunto sin clausurar. Con ello presente, resulta trivial que la unión de dos conjuntos reactivos es reactivo y, consecuentemente, su clausura. En el caso de la intersección, resulta ser no reactiva, *i.e.* no existe manera de gatillar reacciones mediante la clausura y, por ende, no puede ser reactiva. Al contrario, si ésta resulta ser reactiva, su clausura también lo será, independiente de que exista posibilidad de gatillar reacciones nuevas. □

De acá se desprende una caracterización de los cerrados reactivos:

Corolario 3.1.1. *La estructura $(\mathcal{C}\uparrow, \vee_{CL})$ es un semi-retículo superior*

Al momento, sólo se han definido los cerrados reactivos. No obstante, los cerrados relevantes como se verá más adelante (sección A), se encuentran fuertemente relacionados con la estructura cohesiva y emergencia de la red (secciones A B y C), dada su condición de encontrarse dinámicamente conectados. Un importante resultado del corolario 3.1.1 es que hace posible la construcción de todos los cerrados reactivos a partir de la operación de unión clausura. En el siguiente capítulo, se definirá una base de conjuntos que hace posible la construcción de todos los cerrados reactivos, *i.e.* los conjuntos *básicos*.

3.2. Conjuntos de básicos

En consideración a la definición 2.1.4, se puede generar la clausura del soporte de cualquier reacción, *i.e.* $G_{CL}(\text{supp}(r))$ tal que $r \in \mathcal{R}$. Ello corresponde al conjunto cerrado más pequeño que contiene a la reacción r . A estos conjuntos se les llamará conjuntos *básicos*. Estos conjuntos

corresponden a los conjuntos reactivos de menor cantidad de reacciones que puede presentar una red, de manera tal que la cubren; *i.e* la unión de estos conjuntos corresponde a toda la red. Así, dada la estructura de orden parcial (semi-retículo, lema 3.1.1) que presentan los cerrados reactivos, esto permite una construcción segura a partir de la combinaciones de ellos. Para formalizar la definición de estos conjuntos, primero es necesario introducir el concepto de *relación de equivalencia*:

Definición 3.2.1. Sea X un conjunto no vacío. Se define \mathbf{R} como una *relación de equivalencia*, que corresponde a una relación binaria entre dos elementos de X que satisface las siguientes propiedades:

1. *Reflexiva*: Para todo $x \in X$ $x\mathbf{R}x$
2. *Simétrica*: Dado $x, y \in X$ tales que $x\mathbf{R}y \Rightarrow y\mathbf{R}x$
3. *Transitiva*: Sea $x, y, z \in X$ tales que $x\mathbf{R}y$ y $y\mathbf{R}z$, entonces $x\mathbf{R}z$

En el caso de los conjuntos básicos, dos reacciones son equivalentes si generan el mismo cerrado mediante la clausura de cada reacción. Así, es posible definir la relación de equivalencia de reacciones para los conjuntos básicos.

Definición 3.2.2. Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacciones, se define la relación de equivalencia entre reacciones que conforman un mismo básico como:

$$r_i\mathbf{R}r_j \Leftrightarrow G_{CL}(\text{supp}(r_i)) = G_{CL}(\text{supp}(r_j))$$

A partir de una relación de equivalencia se define la *clase de equivalencia*:

Definición 3.2.3. Sea \mathbf{R} una relación de equivalencia de X y $x \in X$. Se define la clase de equivalencia de x como:

$$[x] = \{y \in X | y\mathbf{R}x\}$$

Cada clase de equivalencia induce conjuntos de elementos que se encuentran relacionados. Por ende, las clases de equivalencia son disjuntas entre ellas. Con el fin de comprender cómo un conjunto se subdivide en clases de equivalencia, es necesario introducir la noción de *partición*:

Definición 3.2.4. Una *partición* de un conjunto X corresponde a una colección de subconjuntos $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ tales que:

1. $X = \bigcup_i X_i$
2. $X_i \cap X_j = \emptyset$ si $j \neq i$
3. $X_i \neq \emptyset$ para todo i

Es claro que si $x, y \in X$ tales que $x\mathbf{R}y$ entonces $[x] = [y]$, por ende las clases de equivalencia de una relación siempre inducen una partición de un conjunto. Mediante el uso de las clases de equivalencia dada por la relación 3.2.2, es posible definir las clases de equivalencia de las reacciones, que ahora en adelante llamaremos particiones:

Definición 3.2.5. Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacciones. La relación de equivalencia 3.2.3 genera la colección de particiones \mathcal{P} tal que:

$$\mathcal{P} = \{[r] \mid r \in \mathcal{R}\}$$

Como el conjunto de reacciones es finito, consecuentemente también lo será el conjunto de las particiones. Así, estas pueden ser numeradas en función de su clase de equivalencia correspondiente y ser consideradas como una colección:

$$\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\} \tag{3.1}$$

Con ello presente es posible definir los conjuntos *básicos*:

Definición 3.2.6. Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacciones finita y $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\}$ el conjunto de sus particiones, entonces se define la *colección de los conjuntos básicos* \mathcal{B} como:

$$\mathcal{B} = \{B_i = G_{CL}(\text{supp}(P_i)) \mid P_i \in \mathcal{P}\}$$

Debido a que los conjuntos de básicos son generados a partir de las particiones, todas las particiones son disjuntas, pero los conjuntos básicos definidos por esas particiones pueden contener otros básicos. Como se verá más adelante, esto último es consecuencia de la estructura cohesiva que puede presentar una red (lema C.1). Con ello presente, es posible definir el nivel de un básico cuantificando su contención de otros básicos:

Definición 3.2.7. Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacciones finita y $B \in \mathcal{B}$ un conjunto básico. Se define el nivel N_B de B como el número de particiones contenidas por B :

$$N_B = |\{P_i \mid G_{CL}(\text{supp}(P_i)) \subseteq B\}|$$

Para fijar ideas, consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 3.2.1. Sea $\mathcal{R} = \{r_1, r_2, r_3\}$ y $\mathcal{M} = \{a, b, c\}$ tal que:

$$\begin{aligned} r_1 &: \emptyset \rightarrow a \\ r_2 &: b \rightarrow 2b \\ r_3 &: c + b \rightarrow 2c \end{aligned}$$

Aquí, se puede notar que la red de reacciones puede ser descrita por tres particiones: $P_1 = \{r_1\}$, $P_2 = \{r_2\}$ y $P_3 = \{r_3\}$, las cuales generan los básicos $B_1 = \{a\}$, $B_2 = \{a, b\}$ y $B_3 = \{a, b, c\}$, respectivamente. Así, $B_1 \subset B_2 \subset B_3$. Además, los niveles respectivos de los básicos corresponden a $N_{B_1} = 1$, $N_{B_2} = 2$ y $N_{B_3} = 3$.

Cabe destacar, que todos los conjuntos básicos \mathcal{B} cubren \mathcal{M} , *i.e.* $\bigcup_i B_i = \mathcal{M}$, $\forall B_i \in \mathcal{B}$. Ello es debido a que cada reacción en $r \in \mathcal{R}$ está al menos en un básico. Más aún, cualquier conjunto cerrado reactivo $X \in \mathcal{C}\uparrow$ puede ser descrito como una unión de conjuntos básicos pertenecientes a \mathcal{B} [51], *i.e.*:

Lema 3.2.1. *Sea \mathcal{B} la colección de básicos de la red de reacciones finita $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$. Entonces, cualquier X en $\mathcal{C}\uparrow$ es descrita como una unión de conjuntos básicos:*

$$\text{Si } X \in \mathcal{C}\uparrow \text{ entonces } X = \bigcup_i B_i \text{ tal que } B_i \in \mathcal{B} \quad (3.2)$$

Demostración. Como $X \in \mathcal{C}\uparrow$, se tiene que $X = \bigcup G_{CL}(\text{supp}(r))$, $\forall r \in \mathcal{R}_X$. Entonces, dada la definición 3.2.6 es sabido que $G_{CL}(\text{supp}(r)) \in \mathcal{B}$. \square

Este lema es de gran importancia, dado que en conjunción con el lema 2.2.1 que define la estructura de semi-retículo de los cerrados reactivos, los básicos mediante la operación de unión-clausura permiten la construcción de todo cerrado reactivo de la red.

Capítulo 4

Análisis de redes de reacciones estelares (nucleares)

Las redes de reacciones han sido analizadas para describir sistemas en distintos ámbitos de investigación como por ejemplo en redes metabólicas y sistemas biológicos [26, 31, 33], sistemas ecológicos [50], evolutivos [52] y políticos [15]. En el campo de la física, el estudio de las redes de reacciones se ha enfocado en comprender sus propiedades dinámicas [4, 22], termodinámicas y estadísticas, [18, 39] utilizando redes artificiales. Adicionalmente se han estudiado las redes de reacciones nucleares [38] y de medios interestelares [58]. Estas redes son principalmente utilizadas para estudiar la formación y evolución de las estrellas [1, 6, 36]. Estos estudios en su mayoría consisten en simulaciones dinámicas que no consideran los aspectos estructurales de la red. De hecho, existen pocos estudios que abordan las redes de reacciones nucleares desde un enfoque estructural [43].

En este capítulo estudiaremos la estructura de la red de reacciones nucleares STARLIB [38], desde una perspectiva estructural enfocada en las propiedades emergentes usando el marco teórico presentado en los capítulos 2 y 3.

La red STARLIB se construyó para analizar la formación y evolución de las estrellas [36]. Dicho proceso depende de múltiples factores tales como la densidad, turbulencia, propiedades termodinámicas, magnetización etc. [43]. En particular, átomos y moléculas son formados como producto de reacciones entre partículas elementales. Lo anterior es conocido como nucleosíntesis estelar [7].

Por lo tanto, estudiaremos la formación de unidades nucleosintéticas identificando propiedades estructurales de una red de reacciones que indiquen la plausibilidad de que ésta sea estable, y por ende que sus elementos se mantengan en el tiempo. Adicionalmente, estudiaremos el efecto de la temperatura, que al incrementarse permite la aparición de nuevos elementos y activaciones de reacciones a la red, y consecuentemente modifica las unidades nucleosintéticas que pueden alcanzar la estabilidad.

Con el fin de definir una noción de unidad nucleosintética en el contexto de red de reacciones, cabe

recordar que un conjunto cerrado es aquel que no puede gatillar (definición 2.1.2) nuevas reacciones y como consecuencia ningún elemento nuevo puede ser creado. Así las unidades nucleosintéticas corresponden en primera instancia a conjuntos cerrados (definición 2.1.3), ya que solo los elementos existentes dentro de estas serán creados, y no otros. Sin embargo, es importante notar que el hecho de que un conjunto sea cerrado no garantiza la plausibilidad de estabilidad, pues se requiere además de ser cerrado que sea automantenido 2.3.4, *i.e.* una organización (definición 2.3.5). Esto último implica que solo las unidades nucleosintéticas que son organizaciones, eventualmente podrán ser dinámicamente estables. No obstante, el cálculo de automantención es computacionalmente extensivo, por ende este estudio se reduce a solo obtener las semiorganizaciones, *i.e.* conjuntos cerrados que además son semiautomantendidos (definición 2.2.8). Así se verifica esta última propiedad, que es menos restrictiva, en vez de la automantención, puesto que también corresponde a un tipo de regeneración de la red.

Los conjuntos cerrados pueden ser descritos por medio de sus unidades constitutivas *i.e.* los conjuntos básicos (sección 3.2). Por ende este trabajo solo estudia los conjuntos básicos (unidades constitutivas nucleosintéticas) con el fin de constatar las propiedades emergentes que presenta la red con respecto a la temperatura.

El análisis consta de ocho secciones. En primera instancia se genera una descripción de la red (sección 4.1), para luego estudiar el proceso de activación de reacciones en función de la temperatura (sección 4.2). Además se analiza la activación de reacciones en función de la temperatura para cada tipo de reacción, ya sea de decaimiento, interacción débil, fusión, fisión etc. (sección 4.3). Con el fin de comprender las unidades nucleosintéticas constitutivas, se analizan los básicos de cada subred (cerrada). Dicha subred se constituye por reacciones que se pueden activar con la temperatura. Primero se analizan cómo distribuyen el tamaño estos conjuntos con la temperatura (sección 4.4), y luego cómo distribuyen sus niveles (definición 3.2.7). Ambos análisis relacionan la cohesión de la red con los básicos que se encuentran a distintas temperaturas. En particular, se define un indicador (definición 4.5.1) con el fin de cuantificar cómo varía la cohesión de la red con la temperatura, a partir de los básicos de cada subred. Posteriormente, se analizan los conjuntos semiautomantendidos, ellos representan las unidades nucleosintéticas cuyo criterio para la estabilidad estructural es más exigente y se comparan los resultados respecto a los conjuntos básicos. Acá se comparan las propiedades estudiadas para los conjuntos básicos (sección 4.6). En particular, se constata el porcentaje de básicos semiautomantendidos respecto al total de básicos para cada subred. Como se verá esta proporción explica el cambio de cohesión en función de la temperatura (sección 4.7). Finalmente mostramos que existen ciertos básicos semiautomantendidos

Figura 4.1: Ciclo reactivo del ciclo CNO-1 [32], corresponde a un de los ciclos fusiones que generan helio a partir del consumo de hidrógeno. En la izquierda, contemplamos la reacciones completas incluidas sus subpartículas, en la parte derecha corresponde a las misma reacciones pero en su representación en la red [38] la cual contemplaremos para este trabajo.

llamados *básicos fundamentales*, que corresponden a grupos de especies independientes que están presentes en todas las configuraciones estables de la red (sección 4.8).

4.1. Descripción de la red

Como se mencionó previamente, este estudio considera una red de reacciones nucleares [38] construida a partir de diversas bases experimentales y teóricas. La red, contempla distintas interacciones nucleares tales como, fenomenologías de fisión, fusión, decaimientos β , capturas electrónicas, capturas neutrónicas, capturas radiativas y fotodesintegraciones. Cabe considerar que la red, solo nucleótidos en sus soportes y productos [38], así las partículas tales no nucleótidos como electrones, fotones y neutrinos, no están comprendidas como especies de la red. Ello es debido a que la probabilidad de estas últimas partículas se encuentren presentes (caso de fotodesintegración tipo (1,2) cuadro 4.1) depende de la radiación de cuerpo negro de la estrella y por ende solo de la temperatura [28]. De manera similar la presencia el neutrinos, antineutrinos, electrones y positrones, (reacciones tipo (1,1) cuadro 4.1) dependen de la cantidad de fotones presentes y por ende solo de la temperatura. Ello es consecuencia de que estas partículas se generan a través de reacciones de producción de pares y aniquilaciones ($\gamma \rightarrow e^+ + e^-$, y $e^+ + e^- \rightarrow \nu_e + \bar{\nu}_e$ respectivamente) [28]. En la parte derecha de la figura 4.1, apreciamos la cadena reactiva de fusión CNO-1 productora del helio en una estrella a costa del consumo de hidrógeno. En la parte derecha de la misma figura, observamos el reduccionismo de las reacciones a sus nucleótidos, como se encuentran representadas estas en la red que usaremos. Esto implica que para algunas reacciones, las partículas no nucleares pueden ser requeridas para gatillar la reacción, las cuales son omitidas de la descripción. La red clasifica las reacciones en función del número de nucleótidos del soporte como del producto, ello se puede apreciar en la tabla 4.1. La nomenclatura considera que las partículas pueden estar repetidas,

Tipo	Reacción	Descripción y/o ejemplo
(1,1)	$s_1 \rightarrow s_2$	Decaimiento β o captura electrónica o neutrónica: $^{13}\text{N} \rightarrow ^{13}\text{C} + e^+ + \nu_e$
(1,2)	$s_1 \rightarrow s_2 + s_3$	Fotodesintegración : $\gamma + ^{28}\text{Si} \rightarrow ^{24}\text{Mg} + \alpha$
(1,3)	$s_1 \rightarrow s_2 + s_3 + s_4$	Ejemplo: $^{12}\text{C} \rightarrow 3\alpha$ (triple α inversa)
(2,1)	$s_1 + s_2 \rightarrow s_3$	Capturas protónicas o neutrónicas: $^{12}\text{C} + p \rightarrow ^{13}\text{N} + \gamma$
(2,2)	$s_1 + s_2 \rightarrow s_3 + s_4$	Reacciones de intercambio: $^{15}\text{N} + p \rightarrow ^{12}\text{C} + ^4\text{He}$
(2,3)	$s_1 + s_2 \rightarrow s_3 + s_4 + s_5$	Ejemplo: $^2\text{H} + ^7\text{Be} \rightarrow p + 2\alpha$
(2,4)	$s_1 + s_2 \rightarrow s_3 + s_4 + s_5 + s_6$	Ejemplo: $^3\text{H} + ^7\text{Be} \rightarrow 2p + 2\alpha$
(3,1)	$s_1 + s_2 + s_3 \rightarrow s_4$	Colisión efectiva de tres cuerpos: $3\alpha \rightarrow ^{12}\text{C}$
(3,2)	$s_1 + s_2 + s_3 \rightarrow s_4 + s_5$	Colisión efectiva de tres cuerpos: $3\alpha \rightarrow p + ^{11}\text{B}$
(4,2)	$s_1 + s_2 + s_3 + s_4 \rightarrow s_5 + s_6$	Colisión efectiva de cuatro cuerpos: $2n + 2\alpha \rightarrow ^7\text{Li} + ^3\text{H}$

Cuadro 4.1: Tipos de reacciones nucleares que presenta la red obtenida de [38]. Las reacciones se clasifican como un par (x, y) donde x corresponde al número de reactantes e y al número de productos. Las especies s corresponde a elementos y partículas que participan en la reacción. Las reacciones relatan eventos de encuentro donde las especies pueden ser elementos de mismo tipo. Por ejemplo, en la reacción tipo (2, 1), s_1 y s_2 pueden ser dos protones, *i.e.* $p + p$.

i.e. las representaciones de la tabla 4.1, no consideran estequiometría. Por ejemplo, la reacción de fusión $2p \rightarrow ^2\text{He}$, corresponde en este caso a una reacción tipo (2,1) que queda representada por la reacción $p + p \rightarrow ^2\text{He}$.

Esta red de reacciones informa de la tasa de ocurrencia de la reacciones en función de su temperatura. La tasa se encuentra entre el rango de $0-10^{80}\text{cm}^3\text{s}^{-1}\text{mol}^{-1}$ y la temperatura se encuentra en el rango de los 5-10 GK. En particular la red es utilizada para el estudio evolutivo estelar [36], donde a partir de principios de microfísica se simulan dinámicas de partículas y elementos. Como cada temperatura determina un conjunto distinto de reacciones activas, podemos considerar subredes definidas por un umbral de temperatura dado.

4.2. Activación de reacciones en función de la temperatura

La temperatura es una propiedad que relaciona la energía interna del sistema con el movimiento de los elementos dentro de éste, también conocido como agitación térmica. A medida que la temperatura aumenta, los elementos del sistema tenderán a moverse más. Como las reacciones nucleares corresponden a eventos de encuentro entre partículas para la formación de otras, es claro que a medida que aumenta la temperatura, las partículas estarán en mayor movimiento y consecuentemente existe mayor probabilidad de que más reacciones nucleares se activen. Además las partículas en las reacciones nucleares pueden tener carga eléctrica positiva, por ende para que una reacción entre partículas cargadas pueda darse (del tipo $(2, x)$ tabla 4.1), éstas deben ir lo suficientemente rápido *i.e.* deben tener la suficiente energía cinética, y así vencer esta repulsión eléctrica (barrera de Coulomb) [20]. Por ende es necesario un mínimo de energía para que la reacción active. Es evidente entonces que el número de reacciones activadas aumenta con la temperatura, de hecho como se

aprecia en la figura 4.2, donde reacciones ajustan linealmente con el logaritmo de la temperatura (panel izquierdo de la figura 4.2).

El número de especies en la red también ajusta linealmente con el logaritmo de la temperatura (figura derecha 4.2). A diferencia del ajuste del número de reacciones, la pendiente del ajuste de las especies es dos órdenes de magnitud menor. De hecho el aumento total de éstas, entre la menor y menor temperatura, no supera un 10% del total, alcanzado a la temperatura máxima *i.e* 10[GK]. Por ende el aumento de temperatura de la red repercute en que aumenten más el número de interacciones que el número de interactuantes.

Tanto especies como reacciones presentan un ajuste con valores de R^2 cercanos a 1. Sin embargo, se observan dos situaciones donde tanto la cantidad de las especies como de reacciones permanecen prácticamente constantes. Estas dos situaciones tienen lugar a baja temperatura 0.015 GK y a una temperatura intermedia 0.45 GK.

Figura 4.2: Número de reacciones (panel izquierdo) y número de especies (panel derecho) en función de la temperatura (medida en GK) en la librería STARLIB [38]. Las líneas rojas corresponden a un ajuste logarítmico, indicándose en gris el intervalo de confianza”.

En la figura 4.2, entre las temperaturas 0.015 GK y 0.030 GK se observa un plateau o una sección llana para el número de reacciones de la red. A esta temperatura, no existe un aumento significativo del número de reacciones, lo que coincide con un nulo aumento en especies. Un segundo plateau se forma luego de que la red alcanza la temperatura de 0.45 GK. Después de esta temperatura y en adelante, no existen aumentos significativos en el número de reacciones, como tampoco en el número de especies. Al igual que en el primer plateau, la red al transicionar de 2 GK a 5 GK no presenta cambio alguno en el número de especies. De hecho para temperaturas sobre los 5[GK] ($0.7 \text{ Log}_{10}[\text{GK}]$) la red es idéntica, no existe aumento ni en especies NI en reacciones, diferenciando solo la tasa intrínseca de ocurrencia de las reacciones.

Como se verá más adelante, estos plateaus en el número de las reacciones y especies de la

red, se encuentran relacionados con la cohesión de la misma (secciones 4.4 a 4.8). Por ello es pertinente verificar qué conjuntos cerrados se forman a cada temperatura, ya que no solo es posible observar la red comienza a cohesionarse en términos de la conexiones entre sus reacciones en términos de cuáles reacciones se gatillan unas a otras, sino también ver qué configuraciones de elementos pueden formarse como unidades nucleosintéticas. Como se entenderá más adelante, tales unidades corresponden a los conjuntos cerrados.

4.3. Tipos de reacciones y su activación con la temperatura

La red STARLIB [38] sólo describe a las reacciones nucleares en términos de sus nucleótidos y no de subpartículas, las cuales que podrías formar parte del soporte o producto de cada reacción. Si consideramos a las reacciones del tipo $(1, x)$ (tabla 4.1), este abarca un gran número de reacciones las cuales no solo corresponde a decaimientos nucleares como tales, si no además otros tipo de reacciones nucleares tales como capturas electrónica, capturas neutrónica, fotodesintegración, etc. [28]. Estas últimas reacciones si corresponden a encuentros de partículas y por ende más de ellas resultan activas con la temperatura ya que con el aumento de ella, aumenta la probabilidad de encuentros.

Figura 4.3: Logaritmo del número de reacciones versus el logaritmo de la temperatura. El color de las líneas determinan el tipo de reacción. La leyenda especifica el tipo de reacción en función del número de reactantes y productos. El primer dígito corresponde al número de reactantes y el segundo dígito al número de productos.

La fracción restante del grupo de reacciones tipo $(1, x)$ corresponden a decaimiento propiamente tales, *i.e.* que solo contienen una partícula en la parte reactiva. A diferencia de las reacciones anteriormente descritas, éstas corresponden a núcleos que se encuentran en estado inestable y decaen a otro(s) núcleo(s), proceso en el cual emiten algún tipo de radiación (neutrinos, protones, neutrones,

fotones, etc.). Como es mencionado, estas reacciones que no dependen de la interacción con otros reactantes, sino a estados nucleares excitados (inestables) a través excitaciones Coulombianas de los núcleos alrededor, scattering inelástico de partículas o efectos de otros tipos de fenómenos, que consecuentemente, dependen de la temperatura [59]. O bien, son producto de otras reacciones nucleares producidas en la red a través de interacciones entre partículas que también dependen de la temperatura. En la figura 4.3 se puede observar como el número de reacciones activas aumenta con la temperatura para cada tipo de reacción. En particular las reacciones de decaimiento β tienen tasas de ocurrencia constantes en laboratorios terrestres, sin embargo en estas tasas crecen rápidamente con la temperatura cuando ocurren dentro de una estrella. Ello es debido que al encontrarse en un plasma, los núcleos pueden encontrarse en más de un estado excitado, no solo el estado basal [12,34]. Además las reacciones de desintegración mediante la emisión neutrónica es su mayoría corresponden a reacciones consecuencia de un decaimiento β , donde el núcleo queda en un estado excitado y decae perdiendo uno o dos neutrones. En esta red, las reacciones tipo (1, 3) corresponde en un 99 % a reacciones de emisión neutrónica. Por ende, las reacciones de tipo (1, 1) y (1, 3) se encuentran fuertemente correlacionadas.

4.4. Tamaño de los básicos en función de la temperatura

Las unidades nucleosintéticas de una red de reacciones nucleares corresponden a los conjuntos cerrados reactivos (definición 3.1.1) de ésta. Ello es debido a que un conjunto cerrado no puede gatillar más reacciones (definición 2.1.4) y por lo tanto tampoco se generan nuevos elementos. Cabe recordar que todo cerrado reactivo tiene una descomposición en sus unidades constitutivas (sección 3.2), *i.e* conjuntos básicos. Los básicos corresponden a conjuntos generados por la clausura de una reacción, que mediante la operación de unión-clausura forman todos los conjuntos cerrados reactivos de la red (lema 2.2.1), y como tales constituyen una base de formación de estos últimos. Por ello realizar un análisis del tamaño y nivel 3.2.7 de estos conjuntos permite conjeturar propiedades que repercuten a todo conjunto cerrado reactivo.

Ejemplo 4.4.1. Para la temperatura de 0.03 GK se forma el siguiente conjunto básico:

El ejemplo 4.4.1 corresponde a una de las unidades básicas que contiene pocas especies. Ésta solo contiene reacciones del tipo (1, 1). Por lo tanto no considera intercambios protónicos ni neutrónicos. Solo actúan partículas como electrones, positrones, neutrinos, etc., o sea, no pueden ser núcleos y por ende no se encuentran explicitadas en la reacción [38].

Cabe recordar que para cada temperatura se considera la subred de reacciones activas, por ende se realiza un análisis de unidades constitutivas por temperatura. Este análisis estudia cómo se distribuyen los tamaños de las unidades constitutivas, *i.e.* conjuntos básicos, entendiendo por tamaño el número de especies o reacciones contenidas. En la parte derecha de las figuras 4.4 y 4.5 se pueden observar los mínimos, media y máximos de estos tamaños. En particular, el comportamiento de plateau descrito en la sección 4.1, también se observa para el tamaño máximo de los básicos (líneas amarillas de las figuras 4.4 y 4.5). Interessantemente este fenómeno también responde a un comportamiento cohesivo de la red. Cuando la red de reacciones se encuentra a temperatura 0.015 GK (comienzo primer plateau sección 4.1), se aprecian dos clusters de conjuntos básicos, el primero alrededor de las 3000 especies y el segundo alrededor de las 4000 (parte derecha figura 4.4). Estos dos grupos terminan cohesionados como un solo grupo también alrededor de los 4000 elementos a una temperatura de 0.030 GK (término primer plateau).

Figura 4.4: Izquierda: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de especies) de los todos conjuntos básico, de red la red asociada a temperatura. Derecha: histograma de conjuntos básicos distribuidos por tamaños (número de especies) a distintas temperaturas.

Como fue ya descrito, existe un aumento tanto del número de especies como reacciones respecto a la temperatura de la red (figura 4.2). Sin embargo, los conjuntos básicos no responden a este mismo comportamiento. En las partes derechas de las figuras 4.4 y 4.4, se observa que a medida que la temperatura de la red aumenta, la media de los tamaños (especies), presenta dos cambios de concavidad. En particular, se aprecia una disminución entre las temperaturas 0.030 GK a 0.2 GK. Ello es debido al cambio de cohesión con la temperatura, que toma lugar a los 0.030 GK y que repercute en que existan menos básicos de tamaños intermedios. Además existe una gran cantidad de conjuntos básicos de tamaños pequeños que en este rango de temperatura permanece relativamente constante.

En particular estos básicos pequeños corresponden en su totalidad a reacciones tipo decaimiento

β , capturas electrónicas y capturas neutrónica, *i.e.* reacciones del tipo (1,1) en la tabla 4.1. Los básicos restantes contienen más de 570 especies y la reacción $p + p \rightarrow {}^2\text{He}$ se encuentra incluida en todos ellos. Esta reacción pertenece de la cadena p-p [9], por ende las unidades nucleosintéticas con más de 570 especies, siempre contemplan el consumo de hidrógeno.

Figura 4.5: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de reacciones) de los conjuntos básico, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos distribuidos por tamaños (número de reacciones) a distintas temperaturas.

4.5. Nivel de los básicos y la cohesión de la red

Es muy interesante notar que existe un punto crítico en la temperatura en el cual ya no existen básicos de reacciones tipo (1,1) (básicos de tamaño pequeño). Este fenómeno también corresponde a un incremento en la cohesión de la red. Cabe recordar que el nivel de un conjunto cerrado (definición definición 3.2.7) se define como el número de básicos que se encuentran contenidos en él, incluyéndose en el caso de ser el mismo conjunto un básico. Así, la cohesión de una red es nula si ninguna reacción se encuentra conectada, *i.e.*, si ninguna reacción es capaz de gatillar a otra. Por ende una red de cohesión nula corresponde a un conjunto de reacciones desconectadas y la cantidad de conjuntos básicos sería igual al número de reacciones. Por el contrario, un conjunto de cohesión igual a uno si las reacciones se encuentran conectadas, cada reacción gatilla otras reacciones y todas se conectan mediante un encadenamiento reactivo, formando un gran y único básico, que corresponde a la red completa.

A medida que aumenta la temperatura de la red nuclear, la cantidad de básicos va disminuyendo, pero los que quedan son de tamaños mayores. Esto se aprecia en la parte derecha de la figura 4.6, donde tanto el máximo como la media de los niveles disminuyen con la temperatura. Para temperaturas menores a 0.45 GK, el gran número de básicos de reacciones tipo (1,1) baja la tendencia de

Figura 4.6: Se aprecia el máximo, media y mínimo del nivel de los conjuntos básico, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos distribuidos nivel a distintas temperaturas, para cada red por temperatura.

la media acercándola más a cero. La disminución del número de básicos se debe a que aparecen más reacciones producto del aumento en temperatura. Al haber más reacciones, éstas se gatillan unas a otras y consecuentemente la red empieza a cohesionarse. En particular las reacciones tipo (1,1) se van adosando a las unidades nucleosintéticas grandes, gracias a la aparición de reacciones en que interactúan partículas como neutrones y protones con los elementos presentes en las unidades nucleosintéticas de pequeño tamaño. Este fenómeno culmina en la existencia de un punto crítico a la temperatura (0.45[GK]) (comienzo del segundo plateau 4.1) a partir del cual la cohesión se hace tan fuerte que ya no existen básicos tipo (1,1).

Con el fin de poder evidenciar esta propiedad cohesiva de la red definimos la cohesión h como:

Definición 4.5.1. La cohesión de una red se define como la cantidad de básicos dividida por la cantidad de reacciones:

$$h = 1 - \frac{|\mathcal{B}|}{|\mathcal{R}|}$$

A medida que el número de reacciones va en aumento (y por ende la temperatura) la cohesión de la red aumenta. Esto es apreciable en la figura 4.7, en donde la cohesión total es casi alcanzada por sobre los 0.9 GK.

4.6. Tamaño de básicos semiautomantendidos

Analizar el conjunto de los semiautomantendidos (definición 2.2.8), es de especial interés dado que es una condición para que una red de reacción sea organización (definición 2.3.5) y por ende posibilita la estabilidad dinámica (teorema 2.3.1).

Figura 4.7: Cohesión de la red, en función del numero de reacciones. El color de los puntos distingue temperaturas.

Estos conjuntos se diferencian de todos los básicos en cómo distribuyen sus tamaños. En particular los semiautomantendidos presentan distribuciones con pocos básicos de tipo (1, 1) (básicos pequeños). Las reacciones de tipo (1, 1) solo constan de un reactante y un producto. Por ello solo una reacción puede gatillar a otra y no combinaciones de éstas. Esto puede ser representado como un grafo direccionado, en donde los nodos corresponden a especies y los vértices conectan especies que se convierten en otras mediante la reacción. Así en este tipo de básicos, la propiedad de automantención (definición 2.3.4) sólo existe si en el grafo descrito, todas las especies se encuentran en algún ciclo cerrado. Esta condición no es fácilmente concebida ya que este tipo de reacción siempre corresponde a un intercambio de neutrones por protones o viceversa, que generalmente resultan en núcleos inestables que decaen [28]. Además estas reacciones son típicamente no reversibles, a excepción de algunos pocos casos. Consecuentemente resulta difícil que éstos básicos sean organizaciones. Es más, el único básico de reacciones tipo (1, 1) que resulta ser automantenido corresponde a las reacciones:

El ejemplo 4.4.1 corresponde a un conjunto semiautomantenido. En este caso, el ${}^{128}\text{Xe}$ es solo producido por la red. Si para la temperatura en consideración la reacción r_2 está activa, no existe manera de regenerar el ${}^{128}\text{I}$, que resultará totalmente consumido en una dinámica de largo plazo. Todo lo anterior permite afirmar que en estos básicos, salvo la excepción de la ecuación 4.1, sus

elementos no persisten en un largo plazo y no son considerados como estables. Así la estabilidad de las unidades nucleosintéticas constitutivas, solo puede ser observada en unidades de gran tamaño, que se caracterizan por la producción y consumo de hidrógeno.

Figura 4.8: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de reacciones) de los conjuntos básico semiautomantendidos, para la red asociada a cada temperatura. A la izquierda se encuentra el histograma de básicos semiautomantendidos distribuidos por tamaños (número de reacciones) a distintas temperaturas.

Como se observa en las partes derechas de las figuras 4.8 y 4.9, la media de los tamaños de los básicos semiautomantendidos se acerca mucho al tamaño máximo para cada temperatura. En particular, a temperatura 0.005 GK, no existen básicos semiautomantendidos de tamaño pequeño. Y entre las temperaturas 0.015 GK a 0.2 GK, solo existen tres conjuntos de tamaño pequeño que son semiautomantendidos, dos de ellos se preservan con el aumento de la temperatura y el tercero que aumenta en el número de especies y reacciones. Este ultimo básico corresponde a reacciones β del ^{26}Al y además considera las transiciones isoméricas del mismo. Los isómeros corresponden a estados metaestables de un elemento donde sus protones y/o neutrones se encuentran en estado excitados. En particular las transiciones isoméricas del ^{26}Al dependen de la temperatura, así mientras ésta aumenta, más isómeros son capaces de trasicionar a su estado basal [38]. Consecuentemente aumentan las reacciones con la temperatura y por ende este básico también aumenta de tamaño.

La aparición de básicos de tipo (1,1) a las temperaturas anteriormente descritas, se condice con lo observado en la figura 4.3, en donde se nota un fuerte aumento de las reacciones tipo (1,1) después de los 0.005 GK. Consecuentemente existe más posibilidad de generar básicos pequeños debido al aumento de este tipo de reacciones y por ende encontrar casos que sean automantendidos. También se observa 4.3 que la reacciones tipo (1,1) no tienen un crecimiento significativo luego de 0.01 GK, lo cual repercute en que la cantidad de básicos semiautomantendidos pequeños también permanezca constante dentro del rango de temperatura anteriormente descrito.

Los conjuntos semiautomantendidos presentan los mismos fenómenos de cohesión observados en todos los conjuntos básicos (figuras 4.8 y 4.9). A las temperaturas de 0.015 GK a 0.030 GK se observa la cohesión de dos clusters anteriormente descrita y a partir de 0.45 GK en adelante, se genera una cohesión fuerte de la red y los básicos pequeños (reacciones tipo (1,1)) desaparecen.

Figura 4.9: Izquierda: Se aprecia el máximo, media y mínimo del tamaño (número de especies) de los conjuntos básico semiautomantendidos, de red la red asociada a temperatura. Derecha: histograma de conjuntos básicos semiautomantendidos distribuidos por tamaños (número de especies) a distintas temperaturas.

4.7. Proporción de los básicos semiautomantendidos

Los básicos semiautomantendidos son una pequeña fracción de todos los conjuntos básicos, de hecho corresponden a un 3.52% del total de ellos. Sin embargo este porcentaje no se preserva homogéneamente a medida que cambia la temperatura.

Figura 4.10: Porcentaje de los básicos semiautomantendidos sobre todos los básicos, para redes de distintas temperaturas.

En la figura 4.10 se observa que existe una zona donde se maximiza la cantidad de semiautomantendidos, zona entre las temperaturas 0.45-0.9 GK, en donde se alcanza un porcentaje de alrededor 27%. Esta alza también se encuentra relacionada con el carácter cohesivo de la red. En particular la temperatura de 0.45 GK corresponde al punto crítico en el cual los básicos pequeños desaparecen y la red empieza a cohesionarse. Este fenómeno repercute en una mayor probabilidad de encontrar posibles unidades constitutivas estables. Esto se debe a que la red no cohesionada completamente, por ende existen más básicos de mayor tamaño y como se verá más adelante, el tamaño de un básico aumenta la probabilidad que sea semiautomantenido. Después de la temperatura de 0.9 GK este carácter se pierde, la red se encuentra fuertemente cohesionada y solo se conforma de alrededor de 40 básicos. Solo uno de estos básicos es semiautomantenido y es contenido por todos los otros básicos de la red.

4.8. Básicos fundamentales

La propiedad de un básico de contener a otro(s) es conocida como monergia (lema C.1). Esta propiedad es observada para todos los conjuntos semiautomantendidos a lo largo de todas las temperaturas. Una partición P_i (definición 3.2.4) corresponde a la clase de equivalencia de reacciones que genera al básico B_i (definición 3.2.6). Por ende ésta representa las reacciones que pueden mediante su clausura generar al básico en cuestión. En ese sentido se puede hacer la distinción entre un básico que corresponde a una monergia (nivel mayor que 1) y a un básico basal (nivel igual a 1) observando las reacciones contenidas en sus respectivas particiones. En el caso de un básico que no es monergia, el número de reacciones contenidas es igual al número de reacciones del básico mismo, mientras que en caso de una monergia, el número de las reacciones del básico es mayor que el número de reacciones contenidas en la partición que lo genera:

$$|\mathcal{P}_i| = |\mathcal{R}_{B_i}| - \left| \bigcup_j \mathcal{R}_{B_j} \right| \quad \text{tal que } B_j \subset B_i. \quad (4.2)$$

La posibilidad de dinámicas nucleares estables solo es atribuida a los básicos semiautomantendidos de gran tamaño. Ello se debe a que los básicos de pequeño tamaño son irrelevantes en consideración a su imposibilidad de presentar dinámicas estables (sección 4.6). En particular los básicos de gran tamaño tienen al menos 1100 reacciones, una diferencia de tres ordenes de magnitud respecto al más grande de los básicos pequeños. Los básicos semiautomantendidos de gran tamaño se diferencian entre ellos respecto a la cantidad de reacciones contenidas en sus particiones. Como se observa en la figura 4.11, existen dos grupos separados, aquellos que contienen más de 900 reacciones y aquellos con menos de 900. A los básicos que contienen más 900 reacciones se les llaman *básicos fundamen-*

Figura 4.11: La figura corresponde a los básicos semiautomantendidos de gran tamaño *i.e.* con más de 1100 reacciones. En ella se presenta el número de reacciones del básico en función del número de reacciones de la la partición, ambos en escala Log_{10} . Se distinguen los básicos básicos fundamentales con triángulos del resto de los básicos. Además se incluye el diagrama de Hasse (definición 2.2.3) de la estructura de semiretículo (lema 2.2.1) para cada subred. Así se aprecia que todo básico fundamental es contenido por todo básico semiautomantenido de gran tamaño.

tales. Estos conjuntos normalmente son únicos por temperatura, sin embargo en el intervalo 0.01 a 0.015[GK] existen dos básicos fundamentales (figura 4.11) para cada temperatura. Coincidentemente en este intervalo, se observa el fenómeno de formación de dos clusters que luego terminan cohesionados a partir de los 0.030 GK (sección 4.4). Para temperaturas iguales o superiores, solo se observa un básico fundamental (figura 4.11), lo cual también se condice con el comportamiento de todos los básicos, ya que ellos forman un solo cluster luego de esta temperatura. Ello ilustra que estas unidades dictaminan la estructura de formaciones de clusters de las unidades nucleosintéticas. Estos clusters, tienen como base a un básico fundamental, *i.e.* todo básico perteneciente al cluster, es una monergia que contiene un básico fundamental. Ello es apreciable en parte derecha de la figura 4.11, donde se observa el diagrama de Hasse (definición 2.2.3) del orden parcial de los básicos semiautomantendidos con más de 1100 reacciones. Todo básico no fundamental está conectado a un básico fundamental, además la cota inferior del orden parcial (definición 2.2.4) de cada subred es un básico fundamental. Lo interesante es que todos los básicos fundamentales son semiautomantendidos y por lo tanto pueden presentar estabilidad. Este es un interesante resultado que da cuenta de que las posibles configuraciones y la estructura que presentan las unidades nucleosintéticas se relacionan fuertemente con la estabilidad.

En general las monergias que contienen básicos fundamentales suelen contener pocas reacciones en su partición. Esto se puede observar en las parte izquierda y derecha de las figuras 4.12. En particular las monergias que no son semiautomantendidas no superan las 8 reacciones. Mientras

Figura 4.12: Histograma de tamaños de las particiones, para básicos con más de 1100 reacciones, que corresponden a monergias de básicos fundamentales. La parte izquierda corresponde a monergias no semiautomantendidas y la derecha corresponde a monergias semiautomantendidas.

que las monergias semiautomantendidas suelen presentar en media tamaños alrededor de los 20 reacciones, con la excepción de algunos casos que pueden llegar a tener hasta 260 reacciones. De hecho el tamaño medio de las particiones de las monergias no semiautomantendidas corresponde a un 30 % de la media del tamaño de las particiones semiautomantendidas. Todo lo anterior da cuenta de que la plausibilidad de estabilidad de las unidades nucleosintéticas se encuentra relacionada con la cohesión de éstas, dado el hecho de que presentan mayor cantidad de reacciones conectadas.

4.9. Recapitulación de observaciones

En primera instancia es importante precisar que 3ste análisis no pretende explicar los fundamentos físicos detrás de la formación y constitución de unidades nucleosintéticas, sino más bien presentar una descripción de los cambios de la estructura de la red para distintas temperaturas. En particular, se destacan los fenómenos observados de mayor relevancia que presentan tanto la red en su totalidad (estructura y cohesión) como sus las unidades nucleosintéticas (conjuntos básicos y fundamentales) respecto a la temperatura:

- El número de reacciones y especies de la red nuclear, ajusta de manera lineal con el logaritmo de la temperatura. La reacciones aumentan alrededor de un 75 % desde la menor 0.005 GK a la mayor 10 GK de las temperaturas, mientras que las especies solo un 10%. Así el aumento en el tamaño de la red es principalmente debido a la activación de reacciones nuevas más que a la aparición de nuevas especies.
- Los conjuntos básicos permiten constatar la cohesión de la red, cuantificando cómo las reacciones conectan entre sí. Por ende a medida que la temperatura de la red aumenta y más

reacciones se puedan gatillar, la red tiene menos conjuntos básicos. Ello permite generar una definición de cohesión (definición 4.5.1) de la red en función de las reacciones y básicos presentes. Esta cohesión aumenta con la temperatura y con el número de reacciones. Además la distribución del tamaño de los básicos, permite conjeturar la formación de 2 clusters en un rango bajo de temperaturas, clusters que luego resultan cohesionados en uno sólo, producto de la activación de reacciones. Otro aspecto en relación a la cohesión y los conjuntos básicos, es la existencia de una gran cantidad de pequeño tamaño de ellos, que solo se ven constituidos por reacciones del tipo $(1, 1)$. Ellos van adosándose progresivamente a básicos de mayor tamaño con el aumento de la temperatura y activación de reacciones, hasta el alcance de un punto crítico donde este tipo de básicos desaparece en su totalidad (figura 4.4 y 4.5).

- Los conjuntos semiautomantendidos corresponden al subconjunto de los cerrados reactivos con una condición estructural para la estabilidad que es más exigente. Los básicos semiautomantendidos de la red de reacciones nucleares presentan distribuciones de tamaños medios mayores que los básicos comunes. De hecho existen solo 3 básicos de tamaño pequeño que son semiautomantendidos, de los cuales solo uno satisface la propiedad de ser automantenido (definición 2.3.4). Consecuencia de ello sus distribuciones de tamaños presentan medias de mayores que la de los básicos, muy cerca del tamaño máximo posible por temperatura. De igual manera se observan los cambios de cohesión en temperatura, tanto la cohesión de 2 clusters en un solo cluster como la desaparición de básicos pequeños en el punto crítico a una temperatura entre 0.45 y 0.9 GK. Un aspecto relevante observado es que la proporción de estos conjuntos respecto al total de básicos se hace máxima. Esto ocurre porque los básicos de tamaño pequeño desaparecen y la red se conforma solo por básicos grandes. Sin embargo, en este punto la red no se encuentra aún totalmente cohesionada. Por ende, existe mayor posibilidad de encontrar posibles configuraciones estables de gran tamaño, lo que evidencia que la semiautomantención de estas redes requiere de un tamaño y cohesión críticas que se obtienen a partir de una temperatura correspondiente al punto crítico descrito anteriormente. Por lo tanto, la posibilidad de una dinámica nuclear estable requiere de básicos de gran tamaño, *i.e.* más de 1100 reacciones (ver figura 4.11).
- Lo más relevante de este trabajo es que la propiedad de semiautomantención se encuentra íntimamente relacionada con la estructura que presenten los básicos de la red de reacciones nucleares. La existencia de los básicos fundamentales da cuenta esta íntima relación, ya que ellos siempre se encuentran contenidos por cualquier otro básico de gran tamaño, ya sea semiautomantenido o no. En otras palabras, todo básico fundamental es una monergia de cualquier

configuración posiblemente estable. Además estas unidades corresponden a las monergias más pequeñas de los conjuntos que forman parte de los clusteres anteriormente descritos (sección 4.4), *i.e.* si un conjunto está descrito dentro del cluster, entonces contiene a algún básico fundamental. Por lo que estos conjuntos son representativos de la estructura y distribuciones que presentan las unidades nucleosintéticas.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo nace a partir de una propuesta alternativa y menos extensiva para la búsqueda de organizaciones en el marco de red de reacciones que las existentes en la literatura [8]. Esto último es de importancia, dado que establece una propiedad estructural sobre las redes que precandideata la estabilidad dinámica de dicha red. Con ello, se reduce el estudio de la estabilidad de las redes de reacciones al utilizar la verificación de esta propiedad estructural, que resulta menos extensiva que el uso de metodologías tradicionales, como el uso de los sistemas dinámicos numéricos.

De esta exploración, nace un marco teórico nuevo, que establece unidades minimales que corresponden a la clausura de una reacción y por ende a los conjuntos cerrados reactivos más pequeños en número de reacciones de la red (definición 3.2.6). Estos conjuntos son relevantes desde un punto de vista dinámico, dado que la clausura es condición necesaria para ser organización (definición 2.3.5). Además, los conjuntos cerrados reactivos satisfacen una estructura de semi-retículo (corolario 3.1.1). Ello permite construir todos los conjuntos cerrados reactivos a partir de la combinación de estas unidades minimales mediante la operación de unión clausura (lema 3.2.1, operación de juntura de la estructura de semiretículo, lema 3.1.1). Por ello, estos conjuntos minimales reciben el nombre de conjuntos básicos, dado que corresponden a una base para los conjuntos cerrados reactivos. Estos conjuntos reducen la cantidad de elementos a combinar para encontrar las organizaciones, ya que en la mayoría de los casos el número de estos conjuntos suele ser menor que el número de especies de la red, que corresponde a los elementos anteriormente utilizados a combinar para encontrar organizaciones. [8].

Con el fin de poner esta teoría bajo contexto, se estudió una red de reacciones nucleares [38] en búsqueda de unidades nucleosintéticas. Dicha red clasifica las reacciones nucleares solo para nucleótidos, *i.e.* no incluye en sus soportes como productos partículas, tales como electrones neutrinos, fotones, etc., que no corresponden a núcleos propiamente tales. Cada reacción de la red relaciona una probabilidad de ocurrencia respecto a su temperatura, así se analiza una red distinta por tem-

peratura. Los cerrados de la red representan unidades nucleosintéticas, dado que estos no posibilitan que otras reacciones puedan ser gatilladas. Dada la extensividad computacional de encontrar todos los cerrados reactivos (lema D .1 apéndice), el análisis solo se reduce a determinar los conjuntos básicos de la red para distintas temperaturas. En dichos análisis, se constata que a medida que la temperatura de la red aumenta, la probabilidad de ocurrencia las reacciones también. Así más reacciones puedan tomar lugar a medida que la temperatura aumenta. Interesantemente, la red de reacciones presenta una cohesión (definición 4.5.1) que a medida que la temperatura aumenta, dicho aumento es producto de que las reacciones puedan gatillarse unas a otras y por ende el número de conjuntos básicos disminuye. Así para la máxima temperatura descrita en la red, esta termina como unos pocos básicos. La cohesión también puede ser observada en la distribución de tamaños de los básicos, ya sea en reacciones o especies (figuras 4.4 y 4.5). A bajas temperaturas, se observan la formación de dos clusters en la distribución, que al aumentar y alcanzar una temperatura crítica y finalmente cohesiona en un solo uno. Estos clusters presentan una estructura donde un solo básico de gran tamaño es monergia (lema C .1), otros básicos que en sus particiones contienen pocas reacciones. Estos básicos base de las monergias, corresponden a básicos que contienen a la cadena $p - p$ y por ende son formaciones que incluyen la generación de hidrógeno en ella. Dado que el interés es encontrar cuáles unidades nucleosintéticas podrían ser estables, este análisis se extiende a los conjuntos que pueden semiautomantendidos. Solo se consideran los conjuntos semiautomantendidos (problema D .2 y lema D .2) debido a que encontrar organizaciones tiene extensividad más alta (extensividad de la programación lineal (lema D .3). El análisis de los básicos semiautomantendidos, da cuenta de que conjuntos de pequeño tamaño (menor a 80 reacciones) no tienen posibilidad de ser organizaciones y que la estabilidad está asociada a una gran interdependencia reactiva, interdependencia que también se constata a medida que más reacciones aparecen con la temperatura. Así el porcentaje de conjuntos semiautomantendidos aumenta con ella hasta el colapso mismo a unos pocos básicos cuando la temperatura es muy superior y la red termina cohesionada casi completamente. Otro aspecto y ya mencionado que se infiere de estos conjuntos, es la estructura monérgica. Así todo conjunto semiautomantenido, presentan como base a un conjunto básico de gran tamaño *i.e.* básico fundamental, mismos básicos anteriormente mencionado. Por ende como requisito de la estabilidad, existe una gran interdependencia reactiva para que la semi mantención tome lugar.

El análisis de redes nucleares evidencia la utilidad de esta teoría en la búsqueda de sistemas nucleosintéticas que pueden a llegar a ser estables, *i.e.* organizaciones. Este análisis puede ser optimizado si se agregan como influjo elementos que son consumidos tales como el hidrógeno o helio. Así es posible conocer las reacciones nucleares necesarias para constituir unidades nucleosintéticas

a priori antes de someter la red a un análisis dinámico de primeros principios. Un aspecto relevante es que a distintas temperaturas se observa la existencia de gran número de conjuntos básicos. Ello da cuenta de que la formación de sistemas nucleosintéticos depende de la diversidad de elementos presentes. A medida que la temperatura aumenta, la red completa termina generado a todos los elementos. Este último evento normalmente es relacionado a la muerte de la estrella al momento de formarse una supernova, evento que es conocido por la generación de los elementos pesado que conocemos [46]. Así las distintas unidades nucleosintéticas estables de menor temperatura, van a depender de cuáles de estos elementos se encuentren presente. Desde un aspecto evolutivo, la realización de eventos masivos del pasado, como la explosión de una supernova, implica la presencia de elementos no posibles de ser generados a temperaturas menores, que repercuten en la posibilidad unidades nucleosintéticas menor temperatura que antes no eran concebibles. Un ejemplo es la generación del ciclo CNO, en estrellas jóvenes como el sol. La primeras estrellas no contienen estos elementos, ya que para poder gatillar este ciclo se hace necesario a temperaturas cercanas al sol, se hace necesaria la presencia de ^{12}C . Y las primeras estrellas sólo contemplan elementos más livianos (menores al Be). Este carbono emergió entonces cuando estas primeras estrellas consumieron su hidrógeno, pasaron al consumo de helio y aumentaron su temperatura. Así el la reacción triple α ($3\alpha \rightarrow ^{12}\text{C}$) que se gatilla a los 0.1 GK tomó lugar. El hecho de que nuestro sol contemple el ciclo CNO, es resultado de que alguna estrella anterior lo haya podido generar con anterioridad. Así la presencia de distintos elementos permite que más reacciones se gatillen y correspondan por ende a otros conjuntos básicos de la red. En este sentido también es interesante explorar otros cerrados reactivos de la red, ya que permitiría saber más configuraciones posibles y además considerar el aspecto evolutivo de una estrella en cuanto a los elementos presentes, que puede ir teniendo a medida que esta envejece, aumenta de masa y temperatura. O bien dar cuenta en que momento de la línea de tiempo universo fue formada.

El concepto de organización se encuentra fuertemente ligado al concepto de autopoiesis [14], ello es debido a que por definición ser una organización es en sí una red de reacciones que además es cerrada y se reproduce a sí misma [48,49,57]. Considerando esto se podría considerar que una estrella ser una organización autopoietica y por ende un ser vivo. Sin embargo, la autopoiesis requiere que parte de las interacciones que generan su auto mantención, también generen una estructura y/o barrera que las distinga como un ser individual [57]. Si consideramos la red de reacciones como meras interacciones, estas no serían suficientes para poder justificar que sean entonces sistemas autopoieticos, a pesar de que sean organizaciones. No obstante, en el caso de una estrella resulta algo que bien podría ser considerado un sistema autopoietico, debido a que las reacciones nucleares

toman lugar debido a la atracción gravitacional que ocurre entre las partículas y consecuentemente éstas generan una estructura que permite distinguirlas como algo individual o que tenga un contorno. Por ende serían las propias interacciones las que generan el contorno de la estrella y podría ser considerada como un ser vivo.

Como es mencionado el análisis de la redes de reacciones nucleares, se reduce a estudiar la propiedad de posible estabilidad de conjuntos básicos. Sin embargo, este trabajo contempla un desarrollo teórico como computacional, que no solo obtiene todos los cerrados reactivos de la red, si no además contempla la dependencia dinámica que puede existir entre estos conjuntos con propiedades emergentes.

A partir de la operación de unión clausura de los conjuntos cerrados reactivos, se desprenden propiedades que dan cuenta de la relación dinámica y de emergencia respecto de la operación de juntura de estos conjuntos. Una de ellas, corresponde a la sinergia (definición B .1), propiedad de emergencia de reacciones que los conjuntos por separados no contemplan y al estar ambos presentes, hace posible gatillar estas nuevas reacciones. Dichas reacciones, al clausurar, repercuten en la aparición de nuevas especies y/o reacciones. Contrariamente la propiedad de separabilidad se tiene cuando al estar dos conjuntos presentes no se constata la emergencia de reacciones nuevas, y consecuentemente, su unión clausura resulta en una unión espúrea. Si además consideramos la estructura de semiretículo de los cerrados reactivos, un conjunto cerrado reactivo presenta una serie de pares de conjuntos cerrados reactivos cuya juntura genera a tal conjunto. Esto permite definir el grado de separabilidad del conjunto cerrado, si la unión clausura de estos conjuntos resultan sinérgicos o no. No obstante, una sinergia no se encuentra reducida a la unión clausura de par de conjuntos cerrados reactivos, sino que también en conjuntos generados por clausura de una reacción. Tal caso como ya es relatado, corresponde a un conjunto básico, pero bajo la coyuntura de que tal básico contiene a otro y producto de la clausura emerge. Este tipo de sinergia es conocido como monergia, que además de constatar la emergencia de la red, da cuenta de una cohesión de la misma.

Este trabajo solo contempla el aspecto teórico de propiedades emergentes relacionadas a las conexiones dinámica de conjuntos cerrados de las redes de reacciones *i.e.* las sinergias y separabilidad. No obstante, se ha desarrollado la algorítmica que permite obtener estas propiedades emergentes (secciones E .2 y F de apéndice). El estudio algorítmico de estas propiedades repercute en nuevos conceptos teóricos que permiten una mejor comprensión de la estructura de las sinergias. En primera instancia, dado el hecho de que todo conjunto cerrado reactivo puede ser descompuesto en sus conjuntos básicos, implica que toda sinergia puede ser descrita en términos de estos. Así una *proto-sinergia* (definición E .2 del apéndice) puede ser entendida como una reacción entre básicos que que

mediante la unión de estos es capaz de gatillar a otro. Así el soporte corresponde a los básicos a unir, mientras que el producto corresponde al básico posible a gatillar (algoritmo 2 apéndice). Otra resultado interesante consecuencia de la exploración algorítmica, es la obtención de la *estructura sinérgica* de una red de reacciones (sección E .2 apéndice). A diferencia del algoritmo que busca las protosinergias de la red, este algoritmo (algoritmo 2 apéndice) busca todas las posibles combinaciones de uniones clausuras de básicos para cada cerrado reactivo de la red. El resultado corresponde a un grafo donde los vértices representan a todos los cerrados reactivos de la red y las aristas son direccionadas, donde el conjunto de llegada corresponde a la unión clausura del conjunto de salida con la cada elemento etiqueta de la arista, etiqueta que corresponde a una colección de básicos (figura 6.6). La estructura sinérgica de una red de reacción da cuenta de la propiedad de emergencia en términos de las sinergias de la red. Esta estructura permite determinar el grado de separabilidad para cada nodo y por ende para la red completa. Finalmente se desarrolla un último algoritmo que sigue la línea de encontrar semiorganizaciones desarrollada anteriormente por otros autores [8], pero en vez de utilizar especies como entes a combinar, se utilizar conjuntos básicos. La idea tras esta implementación es que la mayoría de las redes de reacciones, suelen ser un conjunto menor a de las especies, así se reduce la combinatoria de elementos para obtener todas las organizaciones.

La extensividad computacional para el cálculo de la estructura sinérgica es de orden exponencial (lema F .2 apéndice) respecto al número de básicos, que puede eventualmente ser reducida si existen sinergias en la red. Por ende esta extensividad hace incompatible el calculo si el número de básicos está por encima de los cientos. Por lo que esta estructura permite por el momento sólo explorar redes pequeñas que sirven para comprender los mecanismos sinérgicos, más allá de explorar redes reales de gran tamaño. Sin embargo, si el fin es encontrar las posibles organizaciones de un sistema, es posible utilizar el algoritmo de búsquedas de cerrados reactivos semi auto mantenidos (algoritmo 6 apéndice) que reduce la extensividad de calculo cortando ramas a explorar al generar uniones clausuras con básicos que permitan que el nodo pueda llegar a ser semi mantenidos. Aun así, esta exploración puede ser más reducida en su extensividad, si consideramos una restricción de conexión adicional entre conjuntos básicos, que estos se encuentren conectados si la intersección de productos con soportes es distinta de vacío. Al considerar esta conexión, se obtienen todos los cerrados reactivos semimantenidos de la red, que no se encuentran dinámicamente conectados. El resultado es la obtención un subconjunto de los cerrados semi mantenidos, de manera tal que la unión clausura entre ellos sea espúrea. Por ende si algunos de estos conjuntos resultan ser organizaciones, también lo será su unión. Sin embargo, esta exploración en algunos casos, también tiene una extensividad exponencial, a pesar de reducir los elementos a combinar. Por ello el caso particular de las redes de

reacciones nucleares, no son tratadas las búsquedas de la estructura sinérgica como la de todos los cerrados reactivos semiautomantendidos. Ello es debido a que el número de conjuntos básicos que presenta cada red por temperatura supera los cientos. No obstante, si consideramos el algoritmo que obtiene de las protosinergias (algoritmo 2 apéndice), tal algoritmo solo considera la exploración de conjuntos que eventualmente pueden gatillar algún otro básico. Por ende la cantidad de elementos a explorar se ve drásticamente disminuida, sobre todo si la red no presenta sinergia alguna. Lamentablemente ese algoritmo no entrega todos los cerrados reactivos de la red, como tampoco cuales de ellos pueden ser semiautomantendidos. Sin embargo, esta descripción permite caracterizar todas las sinergias entre conjuntos cerrados reactivos. Ello se aprecia cuando se clausura un conjunto en términos de sus básicos contenidos. Ellos al igual que las reacciones de una red, generan un encadenamiento protosinérgico posibles de gatillar. Este encadenamiento muestra el grado de separabilidad de los conjuntos, dado que si todas las protosinergias gatilladas presentan un ciclo, en el cual además todos los básicos de conjuntos resultante de clausura, se encuentran en contenidos en el producto de estas protosinergias, tal conjunto es no separable. Por ende un futuro trabajo a desarrollar consistiría en la explotación de esta estructura dada su baja exclusividad computacional, con el fin no solo de poder definir todas la sinergias y su grado de separabilidad, sino además lograr construir todos los conjuntos cerrados reactivos de una red de reacciones.

Las propiedades estructurales de este estudio, dan cuenta de las propiedades emergentes asociada a las conexiones dinámicas de una red de reacciones. Como es mencionado estas propiedades y exploraciones se dirigen a encontrar la estabilidad de las redes. Autores anteriores [16,17], relacionan la conexión entre complejos, multiconjuntos de las partes reactivas y partes productivas de una reacción, con la propiedad de estabilidad de una red de reacción *i.e.* teorema de cero deficiencia. En él, al haber ciclos que satisfacen ciertas propiedades, es demostrable que una red de reacciones va a ser dinámicamente estable, bajo la ley de acción masa. Una perspectiva a explorar entonces, es establecer una relación de conexión entre reacciones y analizar la existencia de una ley de potencia con la posibilidad de existencia de conjuntos que sean organizaciones en la red. Una evidencia de esta posible conjetura es el análisis de los básicos semi mantenidos (figura 4.10) y la cohesión de la red (figura 4.7). A medida que la cohesión aumenta, que corresponde a una medida de conexión entre reacciones, la cantidad de conjuntos semiautomantendidos también, hasta un colapso de la red a unos pocos conjuntos cerrados reactivos donde solo uno semimantenido. Otro aspecto a estudiar, es ver qué posible relación existe entre el grado de separabilidad de un conjunto y la probabilidad de que este sea dinámicamente estable. Considerando el aspecto regenerativo bajo la operación de clausura de los conjuntos no separables, estos pueden ser dinámicamente estables. Por ello en

primera instancia es crítico el desarrollo de obtención de todos los cerrados reactivos y sinergias a partir de las protosinergias de la red. Sin embargo, estas propiedades no analizan las redes desde un aspecto resiliente *i.e.* la estabilidad del sistema bajo perturbaciones. Existen estudios que exploran la estructura del rol dinámico que juega cada especie en una red de reacción y asocia este rol a la posibilidad de ser organización [54–56], esto es conocido como *teorema de descomposición*. Los roles se separan en tres clasificaciones, especies *sobreproducidas* (que aumentan su concentración en el tiempo), especies *catalíticas* (catalíticas en una reacción *i.e.* $a + b + c \rightarrow c + d + e$, c es catalítica) y ciclos *frágiles* (especies que se encuentran conectadas mediante reacciones y no son sobreproducidas ni catalíticas). Si estos ciclos frágiles son automantenidos, entonces la red es una organización. El autor ha contribuido al estudio de estas propiedades respecto a la resiliencia de una red de reacciones [53]. En tal trabajo se definen distintas maneras de perturbar una red de reacciones, como en especies (perturbación de *estado*), reacciones (perturbación de *proceso*) agregando nuevas interacciones (perturbaciones *estructurales*). En él se muestra que a medida que la red consta de más especies sobreproducidas y/o más ciclos frágiles, la red es más resiliente, *i.e.* permanece en la misma abstracción (definición 2.3.6).

Consecuentemente, una arista importante estudiar, es cómo las propiedades estructurales de este trabajo, sobre todo el grado de separabilidad, se relaciona con la descomposición y por ende con resiliencia de una red de reacciones.

Capítulo 6

Agradecimientos

En primera instancia quiero agradecer a mis hijas por su paciencia, amor y comprensión en este proceso. Ellas son mi motor de la vida y dedicación. En segunda instancia me gustaría agradecer a Tomás Veloz, mi cotutor, el me impulsó a seguir este camino de investigador en una etapa de mi vida en la cual yo lo consideraba perdido. Me dio el ímpetu y la motivación para continuar realizándome, y complementó esto con muchas oportunidades. También quiero agradecer a mi tutor Víctor Muñoz de haber creído en mí, a pesar de mi historial anterior como investigador, y de su ayuda en la escritura de esta tesis. Es muy probable que si no fuese por él, no estaría en este importante proceso. Quiero agradecer también a mi familia, que me han apoyado en el proceso de crianza de mis hijas, que me ayudo a finalizar este trabajo. Quiero agradecer a Natalia Marchant y a Alejandra Riveros, que me aportaron con la revisión en la redacción de este trabajo. Finalmente agradecer Vanesa Weinberger que además de ayudarme en su redacción, me inspiró con ideas de posibles aplicaciones de esta teoría sistémica.

Apéndices

En este apéndice se abordan los métodos para calcular las propiedades estructurales asociadas a la dinámica y a la emergencia de las redes de reacciones revisadas en los capítulos 2 y 3. Consideramos esta sección como apéndice, ya que corresponde en gran parte al trabajo teórico realizado por el autor, pero el cual no ha sido aplicado al contexto de redes de reacciones nucleares, dada su extensividad computacional. Sin embargo, al final de esta sección, se proponen posibles metodologías alternativas con el fin de sortear la extensividad, en casos de alta complejidad.

La clausura juega un papel crucial en el carácter estructural de las propiedades emergentes de las redes de reacciones, se presenta un algoritmo generativo de clausura a partir de cualquier subconjunto de la red.

Como hemos visto, la clausura generada, al ser aplicada sobre los reactantes de una reacción, crea un conjunto cerrado y reactivos minimal, asociado a dicha reacción *i.e.* conjunto básico (sección 3.2). Los conjuntos básicos corresponden a las unidades reactivas fundamentales en cualquier conjunto cerrado reactivo y constituyentes de todo cerrado reactivo. Por lo tanto todo conjunto cerrado reactivo corresponde a una unión clausura de una colección de básicos. Esta operación no sólo puede ser aplicada a conjuntos básicos, sino también a cualquier colección de conjuntos cerrados. Interesantemente, la unión clausura puede presentar la aparición de nuevas reacciones, como consecuencia de la interacción de elementos de las partes a unir, de manera que el cerrado reactivo resultante, es distinto a la mera unión de las partes. A esta propiedad se le llama *sinergia*. Por el contrario, si la unión-clausura resulta ser *espúrea*, *i.e.* la unión-clausura es la mera unión de sus partes, entonces tales conjuntos son *separables*. La separabilidad y sinergia otorgan la posibilidad de descomposición dinámica de los conjuntos cerrados, *i.e.* si la dinámica de un conjunto puede o no ser estudiada a través de sus partes separadas.

Como se verá más adelante, el hecho de que un conjunto sea *no separable* (o totalmente sinérgico) da cuenta de una estructura cohesiva, dado que la clausura de sus partes corresponde al mismo conjunto (lema B .1).

Dado que el interés se centra en la búsqueda de subsistemas que presenten dinámicas esta-

bles y persistentes, se presentan algoritmos que verifican la propiedades de clausura, semi-auto-mantenimiento y auto-mantenimiento de cualquier subconjunto de la red. Considerando esta búsqueda, el primer propósito de la construcción de los conjuntos básicos, es debido a la reducción de elementos a combinar para encontrar organizaciones. Ello es debido a que los algoritmos existentes en la literatura utilizan las especies como elementos a combinar y la mayoría de las redes presentan menos básicos que especies. Así, en principio, se reduce la extensividad computacional para la obtención de las organizaciones de una red.

De las interacciones entre los básicos mediante la unión, se definen las *proto-sinergias* (definición E .2). Las portosinergias corresponden a las sinergias que ocurren entre conjuntos básicos. Y corresponden al básico que es gatillado producto de las nuevas reacciones que aparecen al unir 2 o más básicos. Ellas pueden ser interpretadas como una segunda red de reacciones, donde la parte reactiva corresponde a los básicos que gatillan a otro básico como producto.

Los conjuntos cerrados reactivos satisfacen un orden parcial, en particular, cumplen una estructura semi-retículo (lema 2.2.1). Así, a partir de los conjuntos básicos y considerando su carácter basal, a través de la unión-clausura de éstos, se obtienen todos los conjuntos cerrados reactivos de una red, representados como un diagrama de Hasse (definición 2.2.3). Lo relevante de ésta construcción estructural, es que además se obtienen todos los caminos formativos de cerrados y por ende, se pueden identificar las sinergias del sistema a través de las protosinergias. Esta estructura, por un lado, da cuenta de la cohesión de la red en términos regenerativos (no-separabilidad de los conjuntos), como también la emergencia en términos sinérgicos, considerando cuantas sinergias se producen respecto a las uniones espúreas. A esta estructura reticular le llamamos *estructura sinérgica*. Con ello en consideración, se genera un algoritmo 4 para la búsqueda de cerrados reactivos que consecuentemente produce la *estructura sinérgica* de la red. No obstante, pueden existir casos donde el número de básicos puede escalar a miles y, por ende, una operatoria combinatorial sobre éstos es muy extensiva (ya que la combinatoria suele ser de orden exponencial (lema F .2)).

De forma alternativa y con el fin de utilizar métodos menos extensivos, se propone un símil al algoritmo desarrollado en [8]. Este algoritmo 6 encuentra semi-organizaciones en función de las especies necesarias para ser semi-auto-mantenido. Sin embargo, en este caso en vez de utilizan especies como elementos constituyentes, se utilizan básicos. Lo anterior, reduce el número de candidatos a combinar. Otro aspecto agregado a la búsqueda de semi-organizaciones, es la sola fijación sobre semi-organizaciones relevantes *i.e.* semi-organizaciones que se encuentren dinámicamente conectadas, o sea, que puedan influir dinámicamente unas sobre otras. Así, cualquier otra organización resulta ser una unión espuria o dinámicamente irrelevante entre ellas, ya que no generan influencias

entre sí.

Finalmente, es importante destacar que a pesar de la reducción de la extensividad de estos algoritmos, no siempre se hace viable la obtención de las organizaciones de la red. Por ello, se propone como trabajo futuro, a través de las protosinergias, generar una estructura de conexión entre los básicos de la red, que indica el grado de separabilidad de los cerrados reactivos, y por ende, cuales de ellos se encuentran dinámicamente desconectados. Así, la combinatoria para obtención de los cerrados reactivos se reduce fuertemente y hace realizable el tratamiento de redes grandes (más de mil básicos).

A . Grados de separabilidad

La *separabilidad* de un conjunto cerrado refiere a qué tan posible es descomponer a ese conjunto en partes cerradas, tal que su dinámica se pueda representar como dinámicas (definición 2.3.3) independientes de las partes:

Definición A .1. El conjunto $X \in \mathcal{C}\uparrow$ es *separable* si y solo si existen $X_1, X_2 \in \mathcal{C}\uparrow$ tales que $X_1 \neq X_2$ y $X_1, X_2 \subset X$, que además satisfacen las siguientes dos condiciones:

1. $X_1 \cup X_2 = X$
2. $\mathcal{R}_{X_1} \cup \mathcal{R}_{X_2} = \mathcal{R}_X$

Además, se dice que:

1. X es *desconectado* si $X_1 \cap X_2 = \emptyset$
2. X es *incoherente* si $\mathcal{R}_{X_1} \cap \mathcal{R}_{X_2} = \emptyset$

Consideremos el siguiente ejemplo con el fin de aclarar este concepto:

Ejemplo A .1. Consideremos la siguiente red de reacciones, $\mathcal{M} = \{a, b, c, d, e, f\}$ conjunto de especies y $\mathcal{R} = \{r_1 : a \rightarrow 2a, r_2 : a + b \rightarrow 2b, r_3 : c + d \rightarrow e, r_4 : f + d \rightarrow e\}$ conjunto de reacciones. Algunos de los cerrados reactivos de la red corresponden a: $X_1 = \{a\}$, $X_2 = \{a, b\}$, $X_3 = \{c, d, e\}$, $X_4 = \{d, e, f\}$.

1. $X_2 \cup X_3$ es incoherente y desconectado, por ende separable.
2. $X_3 \cup X_4$ es incoherente pero conectado, por ende también separable.
3. $X_1 \cap X_2$ es coherente y conectado pero separable, esto se aprecia dado que $\mathcal{R}_{X_1} \cap \mathcal{R}_{X_2} = \{r_1\}$ y $X_1 \cap X_2 = \{a\}$.

Definición A .2. Se define la colección $\mathcal{C}\uparrow^{sep}$ como la *colección de conjuntos reactivos separables* o la *estructura de clausura separable* y $\mathcal{C}\uparrow^\downarrow = \mathcal{C}\uparrow \setminus \mathcal{C}\uparrow^{sep}$ como la *colección de conjuntos no separables*, o la *estructura de clausura no separable*. También, se dice que $X \in \mathcal{C}\uparrow^\downarrow$ es un conjunto *no-separable*.

Los conjuntos no separables $\mathcal{C}_\uparrow^\downarrow$, dada su condición dinámica de no poder ser descompuestos, corresponden a los conjuntos dinámicamente relevantes (sección 3.1). La descomposición de un conjunto X no siempre es única, y por ende, pueden existir descomposiciones que son separables como otras que no (ejemplo A .2). Así, el grado de separabilidad de un conjunto puede ser medido como la proporción de descomposiciones separables sobre el total de descomposiciones posibles. El grado de separabilidad varía entre totalmente no separable a totalmente separable.

Ejemplo A .2. Sea $\mathcal{M} = \{a, b, c, e, f\}$ y $\mathcal{R} = \{r_1 : a + b \rightarrow 2e, r_2 : c + d \rightarrow 2f, r_3 : e + f \rightarrow a + c + d\}$. Algunos de los cerrados reactivos de la red corresponden a: $X_1 = \{a, b, e\}$ $X_2 = \{c, d, f\}$ y $X_3 = \{a, c, d, e, f\}$.

\mathcal{M} puede presentar varias descomposiciones, en particular considerando X_1, X_2 y X_3 es posible apreciar una descomposición separable y otra no. La descomposición $\{X_1, X_3\}$ es separable, ya que $X_1 \cup X_3 = \mathcal{M}$ y $\mathcal{R}_{X_1} \cup \mathcal{R}_{X_3} = \mathcal{R}_{\mathcal{M}}$. No obstante la descomposición $\{X_1, X_2\}$ corresponde a una descomposición no separable dado que $X_1 \cup X_2 = \mathcal{M}$, pero $\mathcal{R}_{X_1} \cup \mathcal{R}_{X_2} \subset \mathcal{R}_{\mathcal{M}}$.

Figura 6.1: Figura del ejemplo A .2, en rojo se encuentra el conjunto X_1 , en amarillo el conjunto X_2 y en azul el conjunto X_3 . Se aprecia en la que $X_1 \cup X_2 = \mathcal{M}$, pero no contienen a la reacción r_3 , por ende su descomposición es no separable, mientras que $X_1 \cup X_3 = \mathcal{M}$ contiene a todas las reacciones.

La descomposición de \mathcal{M} en X_1 y X_2 hace posible gatillar reacciones que en ninguna de las partes de la descomposición es posible gatillar. Ello es debido a que existen reacciones en la red, que para gatillarse requieren elementos de las distintas partes de la descomposición. Así, al generar la clausura de la unión de las partes se crea un cerrado con nuevas reacciones. Esta propiedad emergente se conoce como sinergia.

B . Sinergia

La *sinergia* corresponde a la emergencia de reacciones al aplicar la operación de unión-clausura entre conjuntos.

Definición B .1. Sea $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_k\}$ una colección de conjuntos cerrados reactivos *i.e.* $X_i \in \mathcal{C}_\uparrow$, entonces se dice que \mathbf{X} es una *sinergia* si y solo si:

1. $\bigcup_{i=1}^k \mathcal{R}_{X_i} \subset \mathcal{R}_{\mathbf{X}}$
2. Para cualquier sub-colección \mathbf{X}' de \mathbf{X} se tiene que $\bigcup_{X \in \mathbf{X}'} \mathcal{R}_X = \mathcal{R}_{\mathbf{X}'}$

Cabe notar que la condición (1.) da cuenta de la emergencia de reacciones “nuevas”, *i.e.* que al interactuar todos estos conjuntos gatillan estas reacciones que no pueden ser gatilladas por ellos separadamente. Por otro lado la condición (2.) da cuenta de que para que tome lugar la sinergia, ésta debe ocurrir para una cierta colección de participantes, pero no una subcolección de ellos. El siguiente lema clarifica la propiedad emergente descrita:

Lema B .1. *Sea $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_k\}$ colección de conjuntos que es una sinergia, entonces existe una reacción $r \in \mathcal{R}_{\mathbf{X}}$:*

1. $r \notin \mathcal{R}_{\mathbf{X}'}$ para cualquier subcolección de \mathbf{X}' de \mathbf{X}
2. $\text{supp}(r) \cap X_i \neq \emptyset, \forall i \in \{1, \dots, k\}$

Demostración. (1.) Se desprende inmediatamente de la definición B .1 dado que si $\bigcup_{i=1}^k \mathcal{R}_{X_i} \subset \mathcal{R}_{\mathbf{X}}$, implica que $\exists r \notin \bigcup_{i=1}^k \mathcal{R}_{X_i}$, en particular cualquier subcolección.
 (2.) Se trabaja bajo el supuesto que $\text{supp}(r) \cap X_j = \emptyset$. Dado que \mathbf{X} es una sinergia, pero $\text{supp}(r) \not\subset X_j$, implica que la sinergia debe producirse en $\mathbf{X}' = \mathbf{X} \setminus \{X_j\}$. Ello que implica que $r \in \mathcal{R}_{\mathbf{X}'}$ y por lo tanto $\bigcup_{X \in \mathbf{X}'} \mathcal{R}_X \subset \mathcal{R}_{\mathbf{X}'}$. Esto es una contradicción de (2.) de la definición B .1. \square

Del lema B .1 se deduce un aspecto importante de una sinergia: todo conjunto que participa en ella, debe de hacer una contribución para que ésta tome lugar. Esto último se relaciona también con la generación de un cerrado nuevo:

Corolario B .1. *Sea $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_k\}$ colección de conjuntos que es una sinergia. Entonces existe un conjunto $Z \subseteq G_{CL}(\mathbf{X})$ tal que $\forall i \in \{1, \dots, k\}$:*

1. $Z \cap X_i \neq \emptyset$
2. $Z \not\subset X_i$

Demostración. Considerando el lema B .1 se tiene que $\exists r \in \mathcal{R}_{\mathbf{X}}$ tal que $r \notin \bigcup_{X \in \mathbf{X}} \mathcal{R}_X$, por lo que basta tomar $Z = G_{CL}(\text{supp}(r))$. (1.) se demuestra a partir de (2.) del mismo lema B .1. (2.) Se deduce directamente de la operación de la clausura (definición 2.1.4). \square

Se desprende del corolario B .1 que la sinergia, por su constitución, crea un cerrado nuevo en su proceso de clausura. Esta es la propiedad emergente asociada a los cerrados reactivos, en la cual la aparición de una nueva reacción (novedad) gatilla la generación de una nueva clausura. Interesantemente éste cerrado resulta ser un conjunto básico de la misma red. Así toda sinergia resulta en uno o más básicos gatillados.

Corolario B .2. *Sea X una conjunto cerrado, si el número de conjuntos cerrados contenidos por X es menor que tres, entonces no existe una colección de subconjuntos contenidos en X que sean una sinergia.*

Demostración. Se parte del supuesto que $\mathbf{X} = \{X_1\}$ solo contiene un conjunto. Claramente en este caso no puede haber una sinergia. Si se supone que $\mathbf{X} = \{X_1, X_2\}$ es una sinergia, por el corolario B .1 existe un cerrado X_3 tal que $X_3 \subseteq G_{CL}(\mathbf{X})$ que no se encuentra contenido por los cerrados de la colección \mathbf{X} , donde además su intersección es no vacía con ellos también. Lo cual resulta en una contradicción. \square

Los corolarios B .1 y B .2 evidencian que la sinergia no solo da cuenta la emergencia de novedad en el sentido reactivo, *i.e.* la aparición de nuevas interacciones que por sus partes no eran concebidas. Además por consecuencia repercute en la emergencia generativa de cerrados reactivos mediante la operación de clausura. Esto último, y considerando la estructura que presentan los cerrados reactivos de una red de reacciones (corolario 3.1.1), permite una construcción segura de todos los cerrados reactivos a partir de los conjuntos básicos (secciones 3.1 y 3.2).

C . No Separabilidad

Para cada cerrado reactivo es cierto que es posible remover ciertos elementos del conjunto, de modo que los elementos restantes pueden regenerar al conjunto completo cuando es aplicada la operación de unión-clausura.

Interesantemente, la propiedad de *no separabilidad* introducida en la sección A esta fuertemente relacionada con la posible regeneración de la estructura de la red cuando ciertas especies son removidas.

Para poder comprender está relación, es importante notar ciertas características atribuidas a la separabilidad y la emergencia. El siguiente lema (lema C .1) da cuenta de una propiedad asociada a conjuntos básicos contiene a otro u otros, entonces al considerar la clausura de alguna de las reacciones de su partición, este generar la emergencia de los básicos contenidos. Esta propiedad es conocida como *monergia*, la cual se denomina de esta manera ya que corresponde a una emergencia a partir de una sola reacción, y no como en el caso de una sinergia que es necesario más de una parte:

Lema C .1. *Sea $X \in \mathcal{C}\uparrow$ tal que para cada par de conjuntos cerrados reactivos $X_1 \neq X_2$ en X , se tiene que $X_1 \subset X_2$ o $X_2 \subset X_1$. Entonces existe una reacción $r \in \mathcal{R}_X$ tal que $X = G_{CL}(\text{supp}(r))$.*

Demostración. Dado que todos los conjuntos cerrados reactivos dentro de X pueden ser ordenados por inclusión, se puede considerar la colección $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_l = X\}$, como todos los conjuntos cerrados reactivos contenidos por X tal que $X_i \subset X_{i+1}, \forall i \in \{1, \dots, l-1\}$. Se trabaja bajo el supuesto de que no existe una reacción $r \in \mathcal{R}$ tal que $G_{CL}(\text{supp}(r)) = X$. Entonces debería haber una colección de reacciones \mathcal{R}' , cuyos soportes generen a X mediante su clausura. Sean $r_a, r_b \in \mathcal{R}'$ tales que mediante su clausura generan a los cerrados $X_a = G_{CL}(\text{supp}(r_a))$ y $X_b = G_{CL}(\text{supp}(r_b))$, respectivamente. Esto implica que $X_a \not\subseteq X_b$ y $X_b \not\subseteq X_a$, ya que si no fuese cierto, X_a gatillaría a X_b o viceversa. Pero $X_a, X_b \in \mathbf{X}$ y por lo tanto $X_a \subset X_b$ o $X_b \subset X_a$, lo cual es una contradicción. \square

El lema C .1 es no aparente a primera vista por lo que es útil introducir un ejemplo:

Ejemplo C .1. Consideremos la siguiente red de reacciones:

Acá se aprecian dos cerrados reactivos contenidos $X_1 = \{a, b, c\} = G_{CL}(\text{supp}(r_1))$ y $X_2 = \{a, b, c, d\} = G_{CL}(\text{supp}(r_2)) = G_{CL}(\text{supp}(r_3)) = X$, correspondiente a toda la red. Acá es claro que $X_1 \subset X_2$ y por tanto tanto r_2 o r_3 gatillan a toda la red mediante la clausura. Ahora si consideramos la misma red, pero levemente modificada:

Consecuentemente su estructura cambia. En este caso tenemos los cerrados $X_1 = \{a, b, c\} = G_{CL}(\text{supp}(r_1))$, $X_2 = \{a, c, d\} = G_{CL}(\text{supp}(r_2))$, $X_3 = \{b, d, e\} = G_{CL}(\text{supp}(r_3))$ y finalmente $X_4 = \{a, b, c, d, e\} = G_{CL}(\text{supp}(r_2) \cup \text{supp}(r_3)) = X$ correspondiente al conjunto que contiene toda la red. En este caso no existe $r \in \mathcal{R}_X$ que genere toda la red, son dos reacciones que al unísono generan todo el conjunto, además se tiene que $X_2 \not\subseteq X_3$ y $X_3 \not\subseteq X_2$.

Figura 6.2: Figura del ejemplo C .1, la parte izquierda corresponde a la primera parte de ejemplo y por ende a una monergia. Se aprecia que el conjunto X_1 en verde, está contenido en el conjunto X_2 en naranja. En la parte derecha se aprecia la segunda parte del ejemplo, en amarillo se aprecia el conjunto X_1 , en cian el conjunto X_2 y en magenta el conjunto X_3 . Este caso corresponde a un caso no monergico sino a otro tipo de sinergia.

Como ya es mencionado, la monergia corresponde a sinergia a partir del soporte de una reacción y por ende correspondiente a un conjunto básico. Por ende las monergias son básicos que contienen

otros. El lema C .1 se relaciona íntimamente con el de nivel de un conjunto básico (definición 3.2.7), que contabiliza la cantidad de básicos que contiene un básico incluyéndose a sí mismo. El siguiente lema (lema C .2) nos permitirá demostrar el resultado más notable (teorema C .1) de este contexto teórico que relaciona la sinergia con la no separabilidad, en que un conjunto no separable corresponde entonces a una monergia, o bien la unión clausura de todo conjunto cerrado contenido genera al conjunto mediante la unión-clausura:

Lema C .2. *Sea X un conjunto no separable y sea $r \in \mathcal{R}_X$ tal que $G_{CL}(\text{supp}(r)) = Z$, entonces se tiene que:*

1. $Z = X$, o
2. $G_{CL}(X \setminus Z) = X$

Demostración. 1. Si $Z = X$ entonces la condición se satisface. 2. Si $Z \neq X$ sea $Y = G_{CL}(X \setminus Z)$, por lo tanto $(X \setminus Z) \subset Y$ y consecuentemente $X \subset Y \cup Z$. Como X contiene a Y y a Z se tiene que $X = Y \cup Z$. Se supone que $Y \neq X$, esto implica que $r \notin \mathcal{R}_Y$ ya que si fuese así y considerando que Y es cerrado, gatillaría a Z y por tanto $Z \subseteq Y$. Que finalmente implica que $Y = X$. Por lo tanto, sea $Y' = X \setminus \text{supp}(r)$, acá $r \notin \mathcal{R}_{Y'}$ y Y' es cerrado, ya que si no lo fuese tendría que gatillar alguna reacción nueva que se encuentra en X y no en Y' . Las únicas reacciones restantes que corresponden a las gatilladas por el $\text{supp}(r)$ que no se encuentran en Y' . Consecuentemente $\mathcal{R}_X = \mathcal{R}_{Y'} \cup \mathcal{R}_{\text{supp}(r)}$. Como $X = Y' \cup \text{supp}(r)$, por definición A .1 X es separable. \square

El lema da cuenta que si un conjunto es no separable, entonces un básico contenido en el que genera al conjunto mediante la clausura (y por tanto corresponde a una monergia), o bien la clausura del intersección del básico y el conjunto generan al conjunto, esto permitirá la demostración del teorema C .1:

Teorema C .1. *Sea $X \in \mathcal{M}$ un conjunto no separable, entonces una de las siguientes alternativas se satisface:*

1. *Existe una reacción en $r \in \mathcal{R}_x$ tal que $G_{CL}(\text{supp}(r)) = X$, por lo tanto \mathbf{X} es una monergia.*
2. *No existe una reacción en $r \in \mathcal{R}_x$ tal que $G_{CL}(\text{supp}(r)) = X$, y para cada colección de conjuntos cerrados $\mathbf{X} = \{X_1, X_2\}$ tales que $X_1, X_2 \subset X$ y $X_1 \vee_{CL} X_2 = X$, \mathbf{X} es una sinergia.*

Demostración. (1.) Se desprende directamente de 1. del lema C .2. (2.) De no ocurrir (1.), dado que si $X_1, X_2 \subset X$ al igual que en la demostración del lema C .2 se desprende que $G_{CL}(X \setminus X_1) = G_{CL}(X \setminus X_2) = X$, ya que si no fuese así, X sería separable. Por lo tanto se tiene que:

$$\mathcal{R}_{X_1} \subset \mathcal{R}_{G_{CL}(X \setminus X_1)} = \mathcal{R}_X \quad \text{y} \quad \mathcal{R}_{X_2} \subset \mathcal{R}_{G_{CL}(X \setminus X_2)} = \mathcal{R}_X$$

Definimos $\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}_X \setminus \mathcal{R}_{X_1}$ y $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}_X \setminus \mathcal{R}_{X_2}$. Cabe notar que $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2 \neq \emptyset$, ya que de ser así, las reacciones solo estarían en X_1 o en X_2 , por lo que X sería separable. Por lo que existe $r \in \mathcal{R}_X$ tal que $r \notin \mathcal{R}_{X_1} \cup \mathcal{R}_{X_2}$. Lo que implica que $\mathbf{X} = \{X_1, X_2\}$ es una sinergia. \square

El teorema C .1 da cuenta de una propiedad fundamental de los conjuntos sinérgicos no separables, dado el hecho de que su dinámica puede ser entendida como una cohesión estructural. De hecho si una de sus partes es removida, la clausura del conjunto siempre va a volver al mismo conjunto.

Ejemplo C .2. Se considera la siguiente red de reacciones:

Esta red de reacciones tiene los siguientes cerrados reactivos: $X_1 = \{a_1, b_1, a_2, b_3\}$, $X_2 = \{a_2, b_2, a_3, b_1\}$, $X_3 = \{a_3, b_3, a_1, b_2\}$ conjuntos básicos y $X = \{a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_1, a_3\}$ que corresponde a toda la red. Acá cualquier combinación de pares $\mathbf{X} = \{X_i, X_j\}$ con $i \neq j$ es una sinergia que genera a X (2. teorema C .1). Además ninguna clausura de alguna reacción en $\mathcal{R} = \{r_1, r_2, r_3\}$, genera al conjunto mismo (1. teorema C .1). Así X no es un conjunto básico ni tampoco una monergia.

Figura 6.3: Figura del ejemplo C .2 donde $X = \mathcal{M}$ corresponde a un conjunto no separable. En amarillo se encuentra el conjunto X_1 , en cian el conjunto X_2 y en magenta el conjunto X_3 .

D . Algorítmica de verificación

Considerando los capítulos 2 y 3, es relevante desde el punto de vista dinámico saber si un subconjunto $X \subseteq \mathcal{M}$ puede llegar a ser una (semi) organización. Esta propiedad se satisface si el conjunto X es cerrado y (semi)automantenido. Por ende, en esta sección se expondrá cómo se verifican estas propiedades.

D .1. Clausura

Acá es pertinente saber:

Problema D .1. Dado un conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$. ¿Es X un conjunto cerrado en $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$?

Si recordamos la definición 2.1.4 de clausura generada, se verifica que X es cerrado en la red de reacción $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$, cuando ninguna reacción en \mathcal{R}_X (reacciones que pueden ser gatilladas por X) produzca una especie $s \notin X$. En otros términos, considerando todas las reacciones $r \in \mathcal{R}_X$ si se satisface que $s \in \text{prod}(r)$ implica que $s \in X$.

Lema D .1. *Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacción, y $X \subseteq \mathcal{M}$. Entonces, verificar que X es un conjunto cerrado, es un problema de a lo más $|\mathcal{R}_X||X|$ pasos.*

Demostración. Por cada reacción $r \in \mathcal{R}_X$, se verifica si s está presente en $\text{prod}(r)$ implica que $s \in X$. \square

D .2. Semiautomantención

Problema D .2. *Sea $X \subseteq \mathcal{M}$. ¿Es X un conjunto semiautomantenido en $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$?*

La verificación de la semiautomantención de X puede ser realizada al constatar que cada especie consumida en \mathcal{R}_X es producida en \mathcal{R}_X , i.e. $\text{supp}(\mathcal{R}_X) \subseteq \text{prod}(\mathcal{R}_X)$.

Lema D .2. *Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacción, y $X \subseteq \mathcal{M}$. Verificar que X es un conjunto semiauto-mantenido, es un problema de a lo más $2|\mathcal{R}_X||X| + 1$ pasos.*

Demostración. Se construyen los conjuntos de especies consumidas, tomando cada reacción de $r \in \mathcal{R}_X$, los cuales corresponden $C_X = \bigcup_i \text{supp}(r_i)$, esta operación similar al lema D .1 se realiza a lo más en $|\mathcal{R}_X||X|$ pasos. Luego por cada reacción en \mathcal{R}_X a C_X se le sustraen los productos de tal reacción, i.e. $C_X \setminus \bigcup_{r \in \mathcal{R}_X} \text{prod}(r)$. De manera análoga este proceso tampoco supera a los $|\mathcal{R}_X||X|$ pasos. Finalmente se verifica que S_X es vacío. \square

D .3. Automantención

Problema D .3. *Sea $X \subseteq \mathcal{M}$. ¿Es X un conjunto automantenido en $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$? [?]*

La verificación de la automantención corresponde a un problema de programación lineal. No mostraremos los detalles de la definición de la programación lineal ni sus algoritmos aquí. No obstante, pueden ser encontrados vastamente en la literatura [13].

Lema D .3. *Sea $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$ una red de reacciones, y $X \subseteq \mathcal{M}$. Entonces verificar que X es un conjunto automantenido, es un problema de programación lineal con $|\mathcal{R}_X|$ variables y $|\mathcal{R}_X| + |X|$ ecuaciones.*

Demostración. Sea \mathbf{S}_X la matriz estequiométrica de la subred de reacciones $\langle X, \mathcal{R}_X \rangle$. El conjunto X es automantenido si y solo si existe un vector de flujo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{R}_X|}$ tal que $v_i > 0 \quad \forall i$, el cual además cumple que:

$$\mathbf{S}_X \mathbf{v} \geq \mathbf{0} \tag{6.1}$$

Esto es conocido como un problema de factibilidad y puede ser resuelto mediante programación lineal. Un problema con $|\mathcal{R}_X|$ variables y $|\mathcal{R}_X| + |X|$ ecuaciones. \square

Corolario D .1. *Que el conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$ sea una organización, es un problema de dos pasos. Una verificación de su clausura de orden $|\mathcal{R}_X||X|$ y un problema de programación lineal con $|\mathcal{R}_X|$ variables y $|\mathcal{R}_X| + |X|$ ecuaciones.*

E . Algorítmica generativa

E .1. Clausura Generada

Ahora nos enfocaremos en el algoritmo de la clausura generada (definición 2.1.4). Es una operación fundamental que caracteriza la estructura de retículo de todos los conjuntos cerrados reactivos \mathcal{C} (lema 2.2.1) y de semi retículo de los conjuntos cerrados reactivos $\mathcal{C}\uparrow$ (corolario 3.1.1) de una red de reacción. Como ya es mencionado (definición 2.2.7, lema 2.2.1 y corolario 3.1.1) y veremos más adelante, esta operación es parte de la operación de juntura de las estructuras reticulares \mathcal{C} y $\mathcal{C}\uparrow$, y por ende es de suma importancia para la construcción de todos los elementos de tales colecciones.

Problema E .1. Sea $X \in \mathcal{M}$. ¿Cuál es la clausura generada $G_{CL}(X)$ de X ?

La clausura generada $G_{CL}(X)$ es construida al agregar los productos de la especies de la reacciones que pueden ser gatilladas por X (los productos $\text{prod}(r)$ de todas las reacciones r tales que $\text{supp}(r) \subseteq X$ y que están en X). Este proceso se repite hasta que no es posible agregar más especies. Considerando esto el algoritmo 1 corresponde a pseudocódigo que describe el proceso.

Algoritmo 1: clausura generada

input : Subconjunto $X \subseteq \mathcal{M}$

output: Subconjunto que corresponde a la clausura X i.e $Z = G_{CL}(X)$

Sea $Z = \emptyset$

while $Z \neq X$ **do**

$Y = \bigcup \text{prod}(r) \cup Z, \forall r \in \mathcal{R}_X$
 $X = Z$

end

return Z

El pseudocódigo presentado en el algoritmo 1, permite una estimación del número de pasos que se requieren para calcular la clausura generada de un conjunto:

Teorema E .1. Sea $X \subset \mathcal{M}$ conjunto de especies de la red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$. El algoritmo 1 se realiza a lo más en:

$$\sum_{i=1}^{n_r^X} |n_X^i| |n_{\mathcal{R}_X}^i|$$

, donde i corresponde a paso de la recursión, $n_X^i = |X|$, $n_{\mathcal{R}_X}^i = |\mathcal{R}_X|$ y n_r^X el número total de recursiones.

Demostración. Por cada recursión i del algoritmo 1, al conjunto X se le agregan los productos de reacciones gatilleables. Según el lema D .2 ello corresponde a lo más a $|\mathcal{R}_X||X|$ pasos. Se repite este proceso hasta completar todas las iteraciones. Como la red es finita, este proceso termina. \square

El número de recursiones del algoritmo 1 tiene como cota $n_r^X = |\mathcal{M} \setminus X| = |\mathcal{M}| - |X|$. Este corresponde al caso donde cada reacción una especie como soporte y una especie como productos de manera tal que $r_i : s_i \rightarrow s_{i+1}$ con $i \in \{1, \dots, |\mathcal{R}|\}$. Así se genera un encadenamiento reactivo en el proceso de clausura, por ende tenemos que:

Corolario E .1. *Para cualquier conjunto $X \subseteq \mathcal{M}$, el algoritmo 1 toma a los más $|\mathcal{R}||\mathcal{M}|^2$ pasos.*

E .2. Sinergias

Cabe recordar que una sinergia corresponde una propiedad emergente de una colección de conjuntos cerrados de la red de reacciones (lema B .1), que engendra un cerrado distinto al de la colección de la unión clausura de éstos (corolario B .1). En otras palabras, una sinergia ocurre cuando en la unión clausura de dos o más conjuntos cerrados, aparecen nuevas reacciones las cuales no estaban en la unión espuria de esos conjuntos (definición B .1). También, es importante recordar que nuestro interés de análisis sólo recae sobre los cerrados reactivos *i.e.* $\mathcal{C}\uparrow$. Esto se debe a que éstos corresponden a los conjuntos dinámicamente relevantes (sección 3.1). Dado que los cerrados reactivos pueden ser descompuestos en sus unidades constitutivas, *i.e.* los conjuntos básicos \mathcal{B} (lema 3.2.1), toda sinergia de una red de reacciones puede ser descrita como la unión clausura de estos conjuntos [51].

Generadores Mínimos

Como primera aproximación hacia la búsqueda de las sinergias de una red, se comenzará por definir los *generadores mínimos*. Un generador mínimo corresponde a un conjunto necesario y mínimo en su tamaño, cuya clausura generada (definición 2.1.4) corresponde a un básico. Así, cada básico cuenta con una colección de generadores mínimos asociados.

Definición E .1. Sea $B_i \in \mathcal{B}$ un conjunto básico y $P_i = \{r_1^i, \dots, r_n^i\}$ su partición correspondiente. Sea $\mathbf{S}_{P_i} = \{\text{supp}(r_i^1), \dots, \text{supp}(r_i^n)\}$, la *colección de generadores mínimos* \mathbf{M}_i correspondidos a B_i se construye como un subcolección de \mathbf{S}_{P_i} *i.e.* $\mathbf{M}_i \subseteq \mathbf{S}_{P_i}$, de manera tal que $M, N \in \mathbf{S}_{P_i}$ tales que $M \subseteq N \implies N \notin \mathbf{M}_i$, de manera tal que el número de elementos $|\mathbf{M}_i|$ sea máximo.

De la definición anterior se desprende que la construcción la colección de generadores mínimos \mathbf{M}_i , se realiza substrayendo de la colección de soportes \mathbf{S}_{P_i} sólo casos redundantes *i.e.*, cuando $\text{supp}(r_i^k) = \text{supp}(r_i^l)$ se elimina a $\text{supp}(r_i^l)$. O soportes que se encuentran contenidos uno en el otro *i.e.*, cuando $\text{supp}(r_i^k) \subset \text{supp}(r_i^l)$, se elimina $\text{supp}(r_i^l)$. Otro aspecto a considerar, es que al igual que las particiones \mathcal{P} son disjuntas (definición 3.2.4), las distintas colecciones de generadores mínimos \mathbf{M}_i también lo son, entendiéndose que dos colecciones de generadores mínimos son disjuntos cuando no comparten conjuntos contenidos.

Ejemplo E .1. Consideremos el ejemplo A .2. Esta red consta de 3 básicos, por ende encontramos que $\mathbf{M}_1 = \{\{a, b\}\}$, $\mathbf{M}_2 = \{\{c, d\}\}$ y $\mathbf{M}_3 = \{\{e, f\}\}$. La primera red del ejemplo C .1 tiene por colección de generadores mínimos a: $\mathbf{M}_1 = \{\{a, b\}\}$ y $\mathbf{M}_2 = \{\{c, d\}\}$. Finalmente en el ejemplo 3.1.1, la red presentada consta de 2 colecciones $\mathbf{M}_1 = \{\{a, c\}\}$ y $\mathbf{M}_2 = \{\{c\}\}$. Cabe notar que $\mathbf{M}_1 \cap \mathbf{M}_2 = \emptyset$ pero, $M_1^1 \cap M_2^1 = M_2^1$ i.e. $\{a, c\} \cap \{c\} = \{c\}$, , por lo que este último resultado presenta una monergia (lema C .1).

Se puede notar que al existir monergias, necesariamente existe un generador mínimo del conjunto básico que genera la monergia, que contiene a un generador mínimo del básico. Ello se aprecia en la última parte del ejemplo E .1. Este aspecto será relevante para la definición relacionado con las sinergias de la red.

Lema E .1. *El proceso de encontrar todos los generadores mínimos, toma a los más $|\mathcal{M}||\mathcal{R}| + |\mathcal{M}|^2|\mathcal{R}|!$ pasos.*

Demostración. Es primera instancia, como se ha visto en el lema D .2, obtener todos los productos de un conjuntos toma a lo más $|\mathcal{M}||\mathcal{R}|$ pasos. Luego, el soporte de cada reacción es necesario compararlo con los demás existentes, ello corresponde a $|\mathcal{R}|!$ comparaciones, donde cada comparación toma a los más $|\mathcal{M}|^2$ pasos ya que se comparan elemento a elemento. \square

La definición de los generadores mínimos tiene como propósito la búsqueda de las sinergias de la red. Ello se debe a que si un conjunto contiene a un generador mínimo, éste va a gatillar al básico correspondiente mediante la operación de unión clausura. Lo anterior es válido, siempre y cuando el básico en cuestión no se encuentre contenido en el conjunto. Así, es posible saber qué básicos o uniones de éstos son capaces de gatillar a otros.

Como ya ha sido mencionado, los conjuntos básicos cubren a todo el conjunto de la red. Además, ellos corresponden a una base que conforma todo conjunto cerrado reactivo (lema 3.2.1). Por ende, toda sinergia de la red se reduce a una sinergia entre básicos, llamada *protosinergia*.

Protosinergias

Los cerrados reactivos tienen una estructura de semirretículo (lema 3.1.1), esto permite una construcción segura de todos ellos a partir de los básicos mediante la operación unión clausura. Ello se debe a que los conjuntos básicos se encuentran a nivel (definición 3.2.7) basal de esta estructura, i.e., no existen conjuntos cerrados reactivos que contengan menos especies que los conjuntos básicos. Como todo conjunto cerrado reactivo corresponde a una unión de básicos, si una sinergia toma lugar, ésta corresponderá a una sinergia entre los conjuntos básicos contenidos. Entonces resulta relevante definir las sinergias que ocurren entre básicos i.e. las protosinergias:

Definición E .2. Sea $\{B_m, \dots, B_n\} = \mathbf{B}$ una colección de conjuntos básicos tales que $B_i \not\subseteq B_j \quad \forall B_i, B_j \in \mathbf{B}$. Se dice que \mathbf{B} genera una *protosinergia* si existe un generador mínimo $M_k^i \in \mathbf{M}_k$, tal que $B_k \notin \mathbf{B}$ y $M_k^i \subseteq \bigcup B_i$ con $B_i \in \mathbf{B}$, de manera tal que el número de elementos de la colección $|\mathbf{B}|$ es mínimo. La protosinergia de describe similar a una reacción, pero sin estequiometría:

$$s : B_m + \dots + B_n \rightarrow B_k.$$

Se denomina \mathcal{S} al conjunto de todas las protosinergias s .

En particular las protosinergías no describen en totalidad una sinergia ya que no corresponden a la clausura de la unión de la colección, sino más bien sólo describen el proceso de emergencia. Sin embargo, al igual que la clausura es entendida con un proceso de encadenamiento reactivo, de cómo se gatillan reacciones a medida que nuevos productos aparecen, las protosinergias toman el mismo rol pero desde la perspectivas de los conjuntos básicos presentes.

Como se observa, las protosinergias se relacionan íntimamente con los generadores mínimos. Esto permite crear un algoritmo que encuentre todas las protosinergias de la red:

Algoritmo 2: Generador de protosinergias a partir de un generador mínimo

input : Generador mínimo m

output: Colección de colecciones de básicos \mathbb{B} tal que $\mathbf{B} \in \mathcal{B}$ genera una protosinergia que contiene a m

Sea $P \in \mathcal{P}$ una partición

Function Partition_species(P):

 | **return** $\bigcup_{r_j \in P} \text{supp}(r_j) \cup \text{prod}(r_j)$

Sea $\mathbf{P} = \{P_i, \dots, P_j\}$ colección de particiones tales que

$\forall P \in \mathbf{P}, \text{Partition_species}(P) \cap m \neq \emptyset$

if $\bigcup_{P \in \mathbf{P}} \text{Partition_species}(P) \cap m \neq m$ **then**

 | **return** // ninguna de las particiones interseca a m

else

 | Sea I^P vector de particiones presentes // I^P corresponde a los índices

// combinación de particiones a probar a ser sinergias

 | $I_i^P \leftarrow 0, \forall i$ // Se inicializan las posibles combinaciones

// estando ninguna presente

 | **for** $i \leftarrow 0$ **to** $|\mathbf{P}|$ **by** 1 **do**

 | Recursive_sinergy_generator(i, I^P, \mathbf{P}, m) // las posibles combinaciones I^P

// se prueban en orden

 | **end**

 | **end**

Lema E .2. La búsqueda de todas las protosinergias correspondientes al generador mínimo M_i^j , realizada por los algoritmos 2 y 3, es un proceso de a lo más $2^N |\mathcal{M}|^2 + 2|\mathcal{R}| |\mathcal{M}| \sum_{j=0}^N 2^j j$ pasos.

Algoritmo 3: Función recursiva de generación de protosinergias

```
Function Recursive_sinergy_generator( $i, I^P, \mathbf{P}, m$ ):  
   $I_i^P \leftarrow 1$  // La variable  $i$  corresponde al nivel de la recursión.  
  // la recursión va aumentando en el indice  $i$ , así exploran  
  // combinaciones de particiones de la posición actual hacia arriba  
  if  $|I^P| > 0$  then  
    // se eliminan la partición  $i$  si es redundante  
    for  $j \leftarrow$  in posición componentes  $I^P \neq 0$  do  
       $I_j^P \leftarrow 0$  // Se saca la componente  $j$   
      Sea  $I_{nc}$  conjunto componentes  $I^P \neq 0$   
       $u \leftarrow \bigcup_{k \in (I_{nc})} \text{Partition\_species}(P_k)$   
      if  $\text{Partition\_species}(P_j) \cap m \subseteq u \cap m$  then  
         $I_i^P \leftarrow 0$  // Se elimina esta partición en la combinación  
        // ya que tal sinergia a sido explorada con anterioridad  
        return  
      end  
       $I_j^P \leftarrow 1$  // Se restituye la componente  $j$   
    end  
  end  
   $u \leftarrow \bigcup_{k \in I^P \neq 0} \text{Partition\_species}(P_k)$   
  if  $u \cap m = m$  then  
    Sea  $I_{nc}$  conjunto componentes  $I^P \neq 0$   
     $\mathbb{P} \leftarrow \mathbb{P} \cup \{\mathbf{P} = \{P_i | i \in I_{nc}\}\}$  // se agrega la protosinergia a la colección  
     $I_i^P \leftarrow 0$  // Se elimina la combinación de las posibilidades  
    // a explorar, ya que fue encontrada  
    return  
  end  
  for  $l \leftarrow i + 1$  to  $|\mathbf{P}|$  by 1 do  
    Recursive_sinergy_generator( $j, I^P, \mathbf{P}, m$ ) // se continua con la recursión  
    // para encontrar otras combinaciones  
  end
```

Donde $N = |\mathbf{P}|$ corresponde a la cardinalidad de la colección de particiones $\mathbf{P} \subseteq \mathcal{P}$ distintas a P_i , tales que:

$$\mathbf{P} = \{P \in \mathcal{P} \mid (\text{supp}(P) \cup \text{prod}(P)) \cap M_i^j \neq \emptyset\}.$$

Demostración. Consideremos el algoritmo 2. En él se define la función `Partition_species`. Esta función realiza unión de los soportes y productos de cada reacción presentes en la partición. Por ende a lo más puede tomar $2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|$ pasos según lema D.2. Ahora consideremos el algoritmo recursivo 3, la primera variable de la función `Recursive_synergy_generator` i corresponde al orden de la recursión, así el numero de pasos en función del orden i corresponde a:

$$T(i) = 2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|(N - i - 1) + 2|\mathcal{R}||\mathcal{M}| + |\mathcal{M}|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} T(j). \quad (6.2)$$

El primer término de la ecuación E.2, corresponde a las pruebas de que las combinaciones anteriores no contienen a la partición agregada, ya que de ser así no tiene sentido agregar tal partición. En este proceso se realiza por cada partición presente que no sea la partición agregada el uso de la función `Partition_species` la cual se realiza a lo más en $2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|$ pasos. Como el orden es i y se revisan las particiones ya exploradas, estas a lo más corresponden a $(N - i - 1)$, ya que la misma partición correspondiente al orden i no se explora. El segundo término corresponde a la unión de todas las particiones considerando el orden actual i , lo cual se realiza a lo más en $2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|$ pasos. El tercer término corresponde a la determinación de las particiones que contienen al generador mínimo, el cual se realiza a lo más en $|\mathcal{M}|^2$ pasos. Finalmente el último término corresponde a la recursión, en la cual se analizan todas las otras combinaciones posibles a seguir (término **for** final del algoritmo 3). Luego resolviendo por inducción la ecuación E.2 se obtiene:

$$T(i) = 2^i |\mathcal{M}|^2 + 2|\mathcal{R}||\mathcal{M}| \sum_{j=1}^i 2^j (N - (i - j))$$

Si consideramos explorar todas las particiones \mathbf{P} , el índice i de orden sería N . con lo que obtiene el número de pasos indicados. \square

F . Propiedades Estructurales

F .1. Estructura sinérgica de cerrados reactivos

Las unidades básicas y sus protosinergias facultan la construcción de grafos de todos los cerrados reactivos. Esta construcción se realiza con el objetivo de saber cómo se encuentran dinámicamente conectados los conjuntos cerrados reactivos de red, *i.e.* qué conjuntos forman sinergias o resultan separables. Dicha estructura es importante porque otorga una medida de cuán sinérgica y cohesionada es la red.

Definición F .1. La *estructura sinérgica* de una red de reacciones $\langle \mathcal{M}, \mathcal{R} \rangle$, consiste en un grafo dirigido $\mathcal{S}_e = (\mathcal{C}\uparrow, A)$, donde el conjuntos de vértices o nodos corresponden a los cerrados reactivos de la red $\mathcal{C}\uparrow$, y las aristas A corresponden a pares etiquetados $\{X_i, X_j\}$, donde la etiqueta corresponde a una colección de conjuntos básicos $E_{X_i X_j} = \mathbf{B}$ con $\mathbf{B} \subseteq \mathcal{B}$, tales que $G_{CL}(X_i \cup B_k) = X_j$, $\forall B_k \in \mathbf{B}$.

Existen tres aspectos importantes que se dependen de esta estructura:

- El primer aspecto es que si el nivel de cerrado resultante es mayor al nivel básico de la etiqueta unido que el conjunto de donde nace una arista, *i.e.* $N_{X_j} > N_{X_j \cup B_k}$, tal caso corresponde a una sinergia. Ello se hace evidente ya que si el nivel del cerrado resultante N_{X_j} es mayor, necesariamente se genera mediante la unión clausura un básico distinto.
- El segundo aspecto es que si la etiqueta de algún arista presenta más de un conjunto básico, *i.e.* $|E_{X_i X_j}| > 1$, implica que dicha arista presenta una sinergia. Esto viene dado por el hecho que una de las clausuras que llevan al mismo cerrado debe generar a los otros básicos.
- El tercer aspecto es que si todas las aristas direccionadas que terminan en un nodo son sinérgicas, implica que tal conjunto es no separable (definición A .2). De forma contraria si todas las aristas que llegan al nodo son uniones espurias, tal nodo corresponde a un conjunto totalmente separable, *i.e.* sin sinergias en él.

Para fijar ideas veamos un ejemplo:

Ejemplo F .1. Consideremos la siguiente red de reacciones, correspondiente al proceso metabólico de la Riboflavina [29]:

Figura 6.4: Reacciones de proceso metabólico de la Riboflavina, no incluye a proteínas como catalizadores

Figura 6.5: Pathway del proceso metabólico de la Riboflavina en humanos

Esta red consta de seis conjuntos básicos y sus respectivas particiones (clases de equivalencias):

$$\begin{aligned}
 B_1 &= \{\text{Water, Oxigen}\} \cup B_2 \cup B_6 & P_1 &= \{r_1\} \\
 B_2 &= \{\text{Quinone, Hydroquinone,} & P_2 &= \{r_2\} \\
 &\quad 7\text{-Hydroxy-6-methyl-8-ribityl lumazine}\} \cup B_6 \\
 B_3 &= \{\text{Adenosine monophosphate, FAD}\} \cup B_5 \cup B_6 & P_3 &= \{r_3\} \\
 B_4 &= \{\text{Adenosine diphosphate, Adenosine triphosphate,} & P_4 &= \{r_4, r_6\} \\
 &\quad \text{FAD, Pyrophosphate, Flavin Mononucleotide}\} \cup B_6 \\
 B_5 &= \{\text{Flavin Mononucleotide, Water, Phosphate}\} \cup B_6 & P_5 &= \{r_5\} \\
 B_6 &= \{\text{Dimethylbenzimidazole, Riboflavin,} & P_6 &= \{r_7, r_8, r_9, r_{10}\} \\
 &\quad 6,7\text{-Dimethyl-8-(1-D-ribityl)lumazine}\}
 \end{aligned}$$

Figura 6.6: Estructura sinérgica \mathcal{S}_e de ciclo metabólico de la Riboflavina. Cada nodo representa a un conjunto cerrado reactivo de la red, donde los de color verde corresponden a conjuntos básicos mientras que los nodos azules son solo conjuntos cerrados reactivos. Cada arista corresponde a la unión clausura del conjunto proveniente con los distintos conjuntos básicos de la etiqueta de la arista. El nodo de llegada corresponde al conjunto cerrado resultante de la unión clausura (definición F .1). Aristas verdes corresponden a sinergias y aristas azules a uniones espurias o separables. Las flechas verdeazules corresponden a casos donde existen ambos casos, sinergias y uniones espurias. En tal caso, los básicos de las etiquetas que corresponden a sinergias se encuentran en verde, mientras que los básicos que corresponden a uniones espurias están en azul.

En la figura 6.6 podemos apreciar la estructura sinérgica \mathcal{S}_e . En ella las sinergias se aprecian como aristas verdes. Estas aristas cumplen con que la suma del nivel del básico etiqueta más el nodo proveniente, es menor que el nivel del nodo de llegada. Por ejemplo la arista $B_5 \cup B_6 \xrightarrow{B_4} B_3 \cup B_4 \cup B_5 \cup B_6$ corresponde a una sinergia dado el hecho de que $N_{B_5 \cup B_6 \cup B_4} = 3 < N_{B_3 \cup B_4 \cup B_5 \cup B_6} = 4$. De manera similar se observa que una unión espuria es representada por aristas azules, pues los niveles de la etiqueta de la arista más el nodo de salida es igual al nivel del nodo de llegada. Acá la arista $B_4 \cup B_6 \xrightarrow{B_2} B_2 \cup B_4 \cup B_6$ corresponde a una unión espuria donde $N_{\{B_2 \cup B_4\} \cup B_6} = N_{B_2 \cup B_4 \cup B_6} = 3$. También en este ejemplo podemos apreciar aristas con más de un conjunto básico en su etiqueta, como es el caso de $B_4 \cup B_6 \xrightarrow{\{B_3, B_5\}} B_3 \cup B_4 \cup B_5 \cup B_6$. Acá un caso corresponde a una unión espuria mientras que el otro a una sinergia.

Esta red no consta de conjunto no separable, sin embargo, sí contiene conjuntos totalmente separables. Por ejemplo el nodo $B_2 \cup B_4 \cup B_6$ es totalmente separable, todas las aristas dirigidas hacia el corresponden a uniones espurias.

Ejemplo F .2. Consideremos la red de reacciones del ejemplo C .2. Tal red de reacciones genera la estructura \mathcal{S}_e apreciable en la figura 6.7. Dicha estructura sólo presenta aristas sinérgicas. De hecho

el nodo $B_1 \cup B_2 \cup B_3$ corresponde a un conjunto no separable ya que todas las aristas que terminan en él son sinérgicas.

Figura 6.7: Estructura sinérgica \mathcal{S}_e para la red de reacciones del ejemplo C.2. Coloración de aristas y nodos es análoga la figura 6.6

La construcción de la estructura sinérgica se realiza mediante la operación de unión-clausura de los conjuntos básicos. Ello es debido a que todo conjunto cerrado de red de reacciones corresponde a una unión básicos (lema 3.2.1) y además que toda sinergia es representada como una protosinergia (definición E.2). Con ello en consideración, la construcción de la estructura sinérgica se realiza de manera sencilla:

- Se posicionan los conjuntos básicos en función de su nivel (definición 3.2.7), dada la posible existencia de monérgias (lema C.1).
- Para cada nodo una función (algoritmo 5) devuelve los conjuntos básicos no contenidos en el nodo.
- A cada nodo de menor nivel existente, se realiza la unión clausura con cada uno de los básicos que no se encuentren contenidos en él, generando nodos (conjuntos cerrados) nuevos en el caso de que no estén presentes y conectándolos mediante vértices. En el caso de que el nodo ya exista solo se conectan.
- Se repite este proceso para los nodos de nivel siguiente, y así sucesivamente hasta completar la estructura.

Para comprender en más detalle este algoritmo, presentamos su pseudocódigo:

Algoritmo 4: Calculo de cerrados reactivos

input : \mathcal{B} colección de básicos

output: Estructura sinérgica \mathcal{S}_e

Sea \mathcal{B} colección de todos los conjuntos básicos

Se inicializa \mathbf{X} como colección de conjuntos cerrados reactivos a construir a partir de los conjuntos básicos existentes *i.e* $\mathbf{X} = \mathcal{B}$

```

for  $i \leftarrow 1$  to  $|\mathcal{B}|$  do
  Sea  $\mathbf{X}_i \subseteq \mathbf{X}$  tal que el nivel  $N_X = i \quad \forall X \in \mathbf{X}_i$ 
  for  $X$  in  $\mathbf{X}_i$  do
    Sea  $\mathbf{B}_C = \text{Basic\_Conn}(X)$  colección de básicos no presentes en  $X$ 
    for  $B$  in  $\mathbf{B}_C$  do
       $X_g = G_{CL}(X \cup B)$  cerrado generado
       $\mathbf{X} \leftarrow \mathbf{X} \cup \{X_g\}$  // Se agrega nuevo cerrado a la colección
       $A \leftarrow A \cup (X, X_g)$  // Se agrega una nueva arista
       $E_{XX_g} \leftarrow E_{XX_g} \cup \{B\}$  // Se agrega básico al etiquetado de la arista
    end
  end
end

return  $\mathcal{S}_e = (\mathbf{X}, V)$ 

```

Algoritmo 5: Función de básicos no presentes

Function Basic_Conn(X conjunto cerrado de especies):

input : X conjunto cerrado

output: Colección de básicos \mathbf{B} que no intersectan a X

return $\mathbf{B} = \{B \in \mathcal{B} | B \cap X \neq \emptyset\}$

Lema F .1. La colección \mathbf{X} generada por el algoritmo 4, corresponde a la colección de cerrados reactivos de la red $\mathbf{X} = \mathcal{C}\uparrow$.

Demostración. Todo cerrado reactivo se compone a partir de la unión clausura de básicos (corolario 3.1.1 y lema 3.2.1). El algoritmo explora todas las combinaciones unión clausura de básicos posibles. \square

Así el algoritmo 4 construye toda la estructura sinérgica de una red de reacciones, ello debido al hecho de que se encuentran todos los cerrados reactivos de la red presentes y sus posibles combinaciones con otros básicos. Este algoritmo, al igual que el algoritmo 2 presenta una complejidad exponencial.

Lema F .2. Sea $(\mathcal{R}, \mathcal{M})$ una red de reacciones y $N = |\mathcal{B}|$ el número de conjuntos básicos de dicha red. Entonces el algoritmo 4, se realiza a lo más en $2^{|\mathcal{R}|} |\mathcal{M}|^2 \sum_{n=1}^N \binom{n}{N} (N - n)$ pasos.

Demostración. El caso que podría presentar mayor complejidad corresponde cuando no existen sinergias. En tal caso todos los conjuntos cerrados reactivos corresponden a las combinaciones posibles de conjuntos básicos, de manera análoga que el diagrama de Hasse de las especies (ejemplo 2.2.2), *i.e.* todos los conjuntos cerrados reactivos de la red corresponden al conjunto potencia de los básicos de la red, donde cada nodo es la unión respectiva. Así para cada nivel existen $\binom{n}{N}$ distintos conjuntos cerrados reactivos. Por cada uno de ellos habría que realizar $(N - n)$ clausuras, ya que corresponden al número de básicos que no se encuentran contenidos en tal conjunto. Ya que el número máximo de pasos para la clausura generada corresponde a $2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|^2$ (lema D .1), por nivel tenemos que la cantidad de pasos a realizar corresponde a $2|\mathcal{R}||\mathcal{M}|^2 \binom{n}{N} (N - n)$. Finalmente se suma sobre todos los niveles para la obtención final del número de pasos totales. \square

Recordemos que en al iniciar el proceso de clausura (algoritmo 1) de un conjunto, se gatillan reacciones cuyos soportes se encuentran presentes. Así este proceso se realiza recursivamente, añadiendo al conjunto los productos de estas nuevas reacciones hasta no haber nuevas reacciones gatillables. Esto se entiende como un *encadenamiento reactivo* de la clausura. Interesantemente la clausura generada puede también ser interpretada desde la perspectiva de las protosinergias. Consideremos el ejemplo F .1. Cabe notar que las protosinergias \mathcal{S} corresponden a esta red son:

Podemos observar que la sinergia $B_4 \cup B_6 \xrightarrow{B_1} B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4 \cup B_5 \cup B_6$ corresponde a un encadenamiento de protosinergias producto de la unión clausura. Al igual como toma lugar el encadenamiento reactivo durante la clausura, la protosinergia s_1 gatilla a s_2 en este mismo proceso, *i.e.* $s_1 \rightarrow s_2$. Al estar presentes B_1 y B_4 , s_1 puede tomar lugar. Luego B_4 y B_5 se encuentran presentes y consecuentemente s_2 se gatilla. Así en esta unión clausura, *i.e.* $G_{CL}(B_1 \cup B_4)$, dos protosinergias toman lugar, una gatillada por la otra. Ahora consideremos el ejemplo F .2. En él las protosinergias \mathcal{S} son:

$$s_1 : B_1 + B_2 \rightarrow B_3$$

$$s_2 : B_1 + B_3 \rightarrow B_2,$$

$$s_3 : B_2 + B_3 \rightarrow B_1.$$

Al realizar la clausura de s_1 tenemos que se gatillan s_2 y s_3 *i.e.* $s_1 \rightarrow s_2$, $s_1 \rightarrow s_3$. Realizando el mismo razonamiento con s_2 y s_3 se obtiene que: $s_2 \rightarrow s_1$, $s_2 \rightarrow s_3$, $s_3 \rightarrow s_2$, $s_3 \rightarrow s_1$. Ahora si se consideran las protosinergias como nodos de un grafo y como estas se gatillan respecto a la clausura como las aristas que las conectan, los ciclos formados en este grafo pueden ser interpretados como la no separabilidad de un conjunto. Esto es aún una idea en desarrollo, pero permitiría el estudio sinérgico de una red de reacciones aludiendo solo al estudio de las protosinergias sin la necesidad de determinar la estructura sinérgica de la red. Este cálculo es menos extensivo que la obtención del grafo de la estructura sinérgica.

Las extensividades computacionales de los algoritmos 2 y 4 son de orden exponencial, lo que hace poco plausible la obtención de las sinergias y estructura sinérgica de una red, si la red presenta más de cientos de conjuntos básicos. Sin embargo, el algoritmo 2 reduce fuertemente el número de pasos a calcular, ello es debido a que este algoritmo al ser recursivo, elimina rápidamente casos explorados, y además solo considera combinaciones de particiones que puedan contener al generador mínimo correspondiente a la protosinergia. Estos dos puntos reducen fuertemente la cantidad de pasos a calcular para la obtención de todas las protosinergias. Si además consideramos la viabilidad de encontrar conjuntos no separables mediante el encadenamiento reactivo protosinergico en el proceso de clausura, pautea la posibilidad de implementar un algoritmo de baja extensividad computacional para obtener la estructura sinérgica de una red de reacciones.

F .2. Cerrados semiautomantenedidos

La estructura sinérgica da cuenta de la relación dinámica que se produce entre los conjuntos cerrados, sin embargo y como ya fue mencionado (sección F .1, la extensividad algorítmica de su cálculo no resulta ser muy viable si el número de básicos supera las centenas. Además si el interés recae solo en encontrar conjuntos cerrados que puede llegar a ser dinámicamente estables, *i.e.* ser una organización, resulta más viable centrar la búsqueda en los conjuntos cerrados reactivos semi auto mantenidos. Ello se debe a que los conjuntos cerrados semiautomantenedidos suelen ser una fracción bastante menor respecto al total de conjuntos cerrados. Además la semimantención es

computacionalmente menos extensiva que la verificación que la automantención (lema D .2 y corolario D .1). En trabajos anteriores [8], se han desarrollado algoritmos para la búsqueda de conjuntos semi-auto-mantenidos en una red de reacción. Dichos algoritmos, están basados en la búsqueda de todas las semi-organizaciones agregando especies conectadas, *i.e.* que exista un encadenamiento de reacciones que relacione las especies ya sea como producto y/o soportes [8]. Considerando que generalmente existe una cohesión de la red, y consecuentemente la cantidad de básicos es menor que la cantidad de especies, proponemos un algoritmo análogo al realizado por los autores [8], pero en vez de utilizar especies se utilizan conjuntos básicos. Ello reduce en la mayoría de las redes la extensividad computacional de la búsqueda de conjuntos cerrados semiautomantenidos.

El algoritmo es análogo al algoritmo 4, pero con la distinción de que existe un proceso de verificación de la semimantención además de la utilización de una función de conexión adicional, que estima qué conjuntos básicos son necesarios para que el nodo (conjunto cerrado) en cuestión pueda ser semimantenido. Ello consiste en considerar que un básico se encuentra conectado con dicho nodo, si la intersección del básico con los soportes menos los productos de todas las reacciones del nodo, es no nula. Este último conjunto corresponde a las especies que requiere el nodo para ser semimantenido. En otras palabras, si el conjunto X corresponde al nodo entonces las especies necesarias requeridas para que X sea semimantenido corresponde a $Y = \text{supp}(X) \setminus \text{prod}(X)$, así los básicos conectados para alcanzar la semimantención de X corresponde a $\mathbf{B}_s(X) = \{B \in \mathcal{B} \mid B \cap Y \neq \emptyset\}$. A continuación damos una descripción por pasos de como el algoritmo resuelve el problema en cuestión:

- Se posicionan los conjuntos básicos en función de su nivel (definición 3.2.7), dada la posible existencia de monérgias (lema C .1).
- Se verifica si cada nodo corresponde a un conjunto semimantenido.
- Si el nodo es semimantenido, una función (algoritmo 5) devuelve los conjuntos básicos no contenidos en el nodo.
- Si el nodo no es semimantenido, otra función de conexión (algoritmo 7), devuelve de básicos necesarios para que el nodo alcance la semimantención.
- A cada nodo de menor nivel existente, se realiza la unión clausura con cada uno de los básicos que se encuentran conectados, correspondientes si el nodo es semimantenido o no, según los dos pasos anteriores. Así se generan nodos (conjuntos cerrados) nuevos en el caso de que no estén presentes y conectándolos mediante vértices a los nodos provenientes. En el caso de que el nodo ya exista solo se genera una nuevo vértice.

- Se repite este proceso para los nodos del nivel siguiente, y así sucesivamente hasta completar la estructura.

A continuación realizamos una descripción del pseudocódigo de este algoritmo:

Algoritmo 6: Calculo de cerrados reactivos

Function Is_ssm(X conjunto cerrado de especies):

```

input :  $X$  conjunto cerrado
output: Variable booleana si el conjunto es semimantenido
 $Y = \text{supp}(X) \setminus \text{prod}(X)$ 
if  $Y = \emptyset$  then
  | return true
else
  | return false
end

```

input : \mathcal{B} colección de básicos

output: Colección de conjuntos cerrados reactivos semimantenidos \mathcal{S}_m

Sea \mathcal{B} colección de todos los conjuntos básicos

Se inicializa \mathbf{X} como colección de conjuntos cerrados reactivos a construir a partir de los conjuntos básicos existentes *i.e* $\mathbf{X} = \mathcal{B}$

for $i \leftarrow 1$ **to** $|\mathcal{B}|$ **do**

```

  Sea  $\mathbf{X}_i \subseteq \mathbf{X}$  tal que el nivel  $N_X = i \quad \forall X \in \mathbf{X}_i$ 

```

```

  for  $X$  in  $\mathbf{X}_i$  do

```

```

    if Is_ssm( $X$ ) then

```

```

      | Sea  $\mathbf{B}_C = \text{Basic\_Conn}(X)$  colección de básicos no presentes en  $X$ 

```

```

      |  $\mathcal{S}_m \leftarrow \mathcal{S}_m \cap \{X\}$ 

```

```

    else

```

```

      | Sea  $\mathbf{B}_C = \text{SSM\_Conn}(X)$  colección de básicos necesarios para alcanzar la
      | semimantención de  $X$ 

```

```

    end

```

```

    for  $B$  in  $\mathbf{B}_C$  do

```

```

      |  $X_g = \text{GCL}(X \cup B)$  cerrado generado

```

```

      |  $\mathbf{X} \leftarrow \mathbf{X} \cup \{X_g\}$  // Se agrega nuevo cerrado a la colección

```

```

    end

```

```

  end

```

end

return \mathcal{S}_m

La complejidad algorítmica del algoritmo 6, es la similar que la del algoritmo 4, sin embargo

Algoritmo 7: Función de básicos necesarios para la semimantención

Function `SSM_Conn`(X conjunto cerrado de especies):

input : X conjunto cerrado

output: Colección de básicos \mathbf{B} que no intersectan a $\text{supp}(X) \setminus \text{prod}(X)$

$Y = \text{supp}(X) \setminus \text{prod}(X)$

return $\mathbf{B} = \{B \in \mathcal{B} \mid B \cap Y \neq \emptyset\}$

existe una diferencia que reduce en la práctica la extensividad computacional. Ello debido al hecho de que la cantidad de combinaciones de conjuntos de básicos es bastante menor, considerando que solo se combinan casos que permiten la obtención de la semimantención. Además la búsqueda se detiene si no existen básicos que logren complementar la propiedad de semimantención.

Finalmente es importante señalar que una tercera implementación posible para la reducción de búsqueda de cerrados reactivos dinámicamente relevantes, es considerar una función de conexión dinámica, *i.e.* dos conjuntos X, Y se encuentran dinámicamente conectados si $\text{supp}(X) \cap \text{prod}(Y) \neq \emptyset$ o $\text{supp}(X) \cap \text{prod}(Y) \neq \emptyset$. Con esta función de conexión no se obtienen todos los conjuntos cerrados semimantenedidos, reduciendo la exploración. Sin embargo, los conjuntos semimantenedidos obtenidos a través de esta función de conexión resultan ser separables entre ellos. Por ende no se ven afectados dinámicamente, y consecuentemente la unión clausura entre ellos resulta ser espuria. Considerando que la conexión da cuenta una relación entre especies, esta propiedad es transitiva a organizaciones. Así si dos conjuntos de esta exploración resultan ser organizaciones su unión clausura también lo será. Entonces a partir de esta exploración es posible la obtención de todas las organizaciones del sistema pero con un postprocesamiento de las uniones de tales conjuntos cuando estas no se encuentren conectadas.

G . Código fuente

El código de estos algoritmos se encuentra en una librería llamada `CRNS`, disponible en un repositorio *GitHub* en el siguiente url:

<https://github.com/pmaldona/CRNS>

Referencias

- [1] M. Agúndez and V. Wakelam. Chemistry of dark clouds: databases, networks, and models. *Chemical Reviews*, 113(12):8710–8737, 2013.
- [2] R. Albert and A.-L. Barabási. Statistical mechanics of complex networks. *Reviews of modern physics*, 74(1):47, 2002.
- [3] R. Aris. Prolegomena to the rational analysis of systems of chemical reactions. *Archive for rational mechanics and analysis*, 19(2):81–99, 1965.
- [4] J. C. Baez. Quantum techniques for reaction networks. *Advances in Mathematical Physics*, 2018, 2018.
- [5] A.-L. Barabási. Network science. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987):20120375, 2013.
- [6] M. R. Bate, I. A. Bonnell, and V. Bromm. The formation mechanism of brown dwarfs. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 332(3):L65–L68, 2002.
- [7] E. M. Burbidge, G. R. Burbidge, W. A. Fowler, and F. Hoyle. Synthesis of the elements in stars. *Reviews of modern physics*, 29(4):547, 1957.
- [8] F. Centler, C. Kaleta, P. S. di Fenizio, and P. Dittrich. Computing chemical organizations in biological networks. *Bioinformatics*, 24(14):1611–1618, 2008.
- [9] C. Chiosi. Primordial and stellar nucleosynthesis chemical evolution of galaxies. In *AIP Conference Proceedings*, volume 1213, pages 42–63. American Institute of Physics, 2010.
- [10] M. M. Cox and D. L. Nelson. *Lehninger principles of biochemistry*, volume 5. Wh Freeman New York, 2008.
- [11] G. Craciun and M. Feinberg. Multiple equilibria in complex chemical reaction networks: Ii. the species-reaction graph. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 66(4):1321–1338, 2006.

- [12] R. H. Cyburt, A. M. Amthor, R. Ferguson, Z. Meisel, K. Smith, S. Warren, A. Heger, R. Hoffman, T. Rauscher, A. Sakharuk, et al. The jina reaclib database: its recent updates and impact on type-i x-ray bursts. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 189(1):240, 2010.
- [13] G. DANTZIG. Linear programming and extensions.[sl]: Princeton. *New Jersey*, 1963.
- [14] P. Dittrich and P. S. Di Fenizio. Chemical organisation theory. *Bulletin of mathematical biology*, 69(4):1199–1231, 2007.
- [15] P. Dittrich and L. Winter. Chemical organizations in a toy model of the political system. *Advances in Complex Systems*, 11(04):609–627, 2008.
- [16] M. Feinberg. Chemical reaction network structure and the stability of complex isothermal reactors—i. the deficiency zero and deficiency one theorems. *Chemical engineering science*, 42(10):2229–2268, 1987.
- [17] M. Feinberg. *Foundations of chemical reaction network theory*. Springer, 2019.
- [18] J. Fischer, A. Kleidon, and P. Dittrich. Thermodynamics of random reaction networks. *Plos one*, 10(2):e0117312, 2015.
- [19] W. Fontana and L. W. Buss. “the arrival of the fittest”: Toward a theory of biological organization. *Bulletin of Mathematical Biology*, 56(1):1–64, 1994.
- [20] G. Gamow. *The Quantum Theory of the Atomic Nucleus*. US Atomic Energy Commission, Division of Technical Information Extension, 1963.
- [21] A. Gorban and G. Yablonsky. Three waves of chemical dynamics. *Mathematical Modelling of Natural Phenomena*, 10(5):1–5, 2015.
- [22] J. Goutsias and G. Jenkinson. Markovian dynamics on complex reaction networks. *Physics reports*, 529(2):199–264, 2013.
- [23] G. Grätzer. *General lattice theory*. Springer Science & Business Media, 2002.
- [24] J. Grilli, T. Rogers, and S. Allesina. Modularity and stability in ecological communities. *Nature communications*, 7(1):1–10, 2016.
- [25] C. M. Guldberg and P. Waage. Studies concerning affinity. *CM Forhandling: Videnskabs-Selskabet i Christiana*, 35(1864):1864, 1864.

- [26] L. Heirendt, S. Arreckx, T. Pfau, S. N. Mendoza, A. Richelle, A. Heinken, H. S. Haraldsdóttir, J. Wachowiak, S. M. Keating, V. Vlasov, et al. Creation and analysis of biochemical constraint-based models using the cobra toolbox v. 3.0. *Nature protocols*, 14(3):639–702, 2019.
- [27] A. V. Hill. The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves. *j. physiol.*, 40:4–7, 1910.
- [28] C. Iliadis. *Nuclear physics of stars*. John Wiley & Sons, 2015.
- [29] T. Jewison, Y. Su, F. M. Disfany, Y. Liang, C. Knox, A. Maciejewski, J. Poelzer, J. Huynh, Y. Zhou, D. Arndt, et al. Smpdb 2.0: big improvements to the small molecule pathway database. *Nucleic acids research*, 42(D1):D478–D484, 2013.
- [30] K. A. Johnson and R. S. Goody. The original michaelis constant: translation of the 1913 michaelis–menten paper. *Biochemistry*, 50(39):8264–8269, 2011.
- [31] M. Kanehisa, M. Araki, S. Goto, M. Hattori, M. Hirakawa, M. Itoh, T. Katayama, S. Kawashima, S. Okuda, T. Tokimatsu, et al. Kegg for linking genomes to life and the environment. *Nucleic acids research*, 36(suppl_1):D480–D484, 2007.
- [32] K. S. Krane. *Introductory nuclear physics*. John Wiley & Sons, 1991.
- [33] R. S. Malik-Sheriff, M. Glont, T. V. N. Nguyen, K. Tiwari, M. G. Roberts, A. Xavier, M. T. Vu, J. Men, M. Maire, S. Kananathan, E. L. Fairbanks, J. P. Meyer, C. Arankalle, T. M. Varusai, V. Knight-Schrijver, L. Li, C. Dueñas-Roca, G. Dass, S. M. Keating, Y. M. Park, N. Buso, N. Rodriguez, M. Hucka, and H. Hermjakob. BioModels — 15 years of sharing computational models in life science. *Nucleic Acids Research*, 48(D1):D407–D415, 1 2020. gkz1055.
- [34] A. Mengoni. Nuclear physics aspects of neutron capture and β -decay rates in stellar environment. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1668, page 012027. IOP Publishing, 2020.
- [35] W. A. Noyes. The kinetics of chemical change (hinshelwood, cn), 1940.
- [36] B. Paxton, L. Bildsten, A. Dotter, F. Herwig, P. Lesaffre, and F. Timmes. Modules for experiments in stellar astrophysics (mesa). *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 192(1):3, 2010.
- [37] S. Peter and P. Dittrich. On the relation between organizations and limit sets in chemical reaction systems. *Advances in Complex Systems*, 14(01):77–96, 2011.

- [38] A. L. Sallaska, C. Iliadis, A. Champagne, S. Goriely, S. Starrfield, and F. Timmes. Starlib: a next-generation reaction-rate library for nuclear astrophysics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 207(1):18, 2013.
- [39] T. Schmiedl and U. Seifert. Stochastic thermodynamics of chemical reaction networks. *The Journal of chemical physics*, 126(4):044101, 2007.
- [40] N. N. Semenov et al. Chemical kinetics and chain reactions. 1935.
- [41] G. Shinar and M. Feinberg. Concordant chemical reaction networks. *Mathematical biosciences*, 240(2):92–113, 2012.
- [42] M. D. Smith. *The origin of stars*. World Scientific, 2004.
- [43] R. V. Solé and A. Munteanu. The large-scale organization of chemical reaction networks in astrophysics. *EPL (Europhysics Letters)*, 68(2):170, 2004.
- [44] P. Speroni di Fenizio. The lattice of chemical organisations. In *Artificial Life Conference Proceedings 13*, pages 242–248. MIT Press, 2015.
- [45] H. E. Stanley. *Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena*. Monographs on Physics. Oxford University Press, first edition edition, 1971.
- [46] S. H. Strogatz. Exploring complex networks. *nature*, 410(6825):268–276, 2001.
- [47] J. H. van’t Hoff. *Studies in chemical dynamics*. F. Muller, 1896.
- [48] F. G. Varela, H. R. Maturana, and R. Uribe. Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model. *Biosystems*, 5(4):187–196, 1974.
- [49] F. J. Varela. *El fenómeno de la vida*. Dolmen Ediciones Santiago de Chile, 2002.
- [50] T. Veloz. The complexity–stability debate, chemical organization theory, and the identification of non-classical structures in ecology. *Foundations of Science*, 25(1):259–273, 2020.
- [51] T. Veloz, A. Bassi, P. Maldonado, and P. Razeto. On the existence of synergies and the separability of closed reaction networks. In M. Chaves and M. A. Martins, editors, *Molecular Logic and Computational Synthetic Biology*, pages 105–120, Cham, 2019. Springer International Publishing.
- [52] T. Veloz and D. Flores. Toward endosymbiosis modeling using reaction networks. *Soft Computing*, 25(9):6831–6840, 2021.

- [53] T. Veloz, P. Maldonado, E. Bussieniers, A. Bassi, S. Beigi, M. Lenartowicz, and F. Heylighen. An analytic framework for systems resilience based on reaction networks. *Complexity*, 2021.
- [54] T. Veloz and P. Razeto-Barry. Reaction networks as a language for systemic modeling: Fundamentals and examples. *Systems*, 5(1):11, 2017.
- [55] T. Veloz and P. Razeto-Barry. Reaction networks as a language for systemic modeling: On the study of structural changes. *Systems*, 5(2):30, 2017.
- [56] T. Veloz, B. Reynaert, D. Rojas, and P. Dittrich. A decomposition theorem in chemical organizations. In *Proc. of European Conference in Artificial Life (in press)*. LNCS Springer. Citeseer, 2011.
- [57] M. Villalobos and P. Razeto-Barry. Are living beings extended autopoietic systems? an embodied reply. *Adaptive Behavior*, 28(1):3–13, 2020.
- [58] V. Wakelam, J.-C. Loison, E. Herbst, B. Pavone, A. Bergeat, K. Béroff, M. Chabot, A. Faure, D. Galli, W. D. Geppert, et al. The 2014 kida network for interstellar chemistry. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 217(2):20, 2015.
- [59] R. Ward and W. Fowler. Thermalization of long-lived nuclear isomeric states under stellar conditions. *The Astrophysical Journal*, 238:266–286, 1980.